

FORWIT

DRUCKANSICHT

FTI-Monitor

Jahr
2025

Datenstand
Januar 2025

FTI-System System

Österreich im Verhältnis zum Durchschnitt der Innovation Leaders (DK, SE, FI, NL) (*EU27 zu den USA)

FTI-System

Vergleich Vorjahr

Österreich im Verhältnis zum Durchschnitt der Innovation Leaders (DK, SE, FI, NL) (*EU27 zu den USA)

Regulierung, Finanz- & Steuersystem

FTI-Rahmenbedingungen

Aggregierter Indikator im Zeitverlauf

Internationaler Vergleich

Im Verhältnis zur Gruppe der

Innovation Leaders

1. Dänemark
2. Schweden
3. Finnland
4. Niederlande

Teilindikatoren

Metainformation zu den Teilindikatoren

[🔗](#) Stärken- Schwächen-Analyse

Wirkungsziele

[🔗](#) **UG 16.1** Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs mit einem weiter optimierten Steuersystem im internationalen Kontext mit Aufkommensrelevanz

Ziele der FTI-Strategie 2030

- 🕒 1.2 5-10 neue FTI-intensive Leitbetriebe anwerben und bestehende ausbauen
- 🕒 2.2 Venture Capital-Investitionen auf 0,1 % des BIP heben
- 🕒 3.2 Top 3-Platzierung im IMD World Talent Ranking

Analyse

Überblick

Der Bereich Regulierung in Österreich performt relativ konstant und liegt vor den Innovation Leaders und dem EU-Durchschnitt, jedoch hinter den Top 3. Bei der Produktmarktregulierung schneidet Österreich schlechter ab als zuvor und bleibt hinter allen Vergleichsgruppen zurück. Im Bereich Finanzsystem zeigt Österreich eine schwache Performance, mit allen drei Subindizes unter der Leistung der Innovation Leaders und einem rückläufigen Trend. Der Indikator VC-Fonds Finanzierungsstruktur ist stark gesunken, was auf ein negatives Finanzierungsumfeld und den Rückzug privater Investoren zurückzuführen ist.

Die Größe des Kapitalmarkts in Österreich ist mit 161% des BIP im Vergleich zu allen Referenzgruppen gering. Möglichkeiten zur Stärkung des Kapitalmarkts könnten die Einrichtung eines Staatsfonds oder die Schaffung von Anreizen für Privatpersonen zur Änderung ihres Sparverhaltens sein. Die

Risikokapitalintensität ist ebenfalls gesunken und liegt hinter den Innovation Leaders und den Top 3 zurück. Im Bereich Steuersystem zeigt sich Österreich nahezu unverändert, liegt aber knapp unter den Innovation Leaders und dem EU-Durchschnitt. Trotz Steuerreformen bleibt die Steuer- und Abgabenquote hoch und die Unternehmensbesteuerung liegt über allen Vergleichsgruppen. Dies wird als negatives Signal für die Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit Österreichs gewertet.

Analyse und Diskussion

Der Bereich **Regulierung** bleibt nach wie vor relativ konstant und damit deutlich hinter den Top 3, aber vor den Innovation Leaders und dem EU-Durchschnitt. Hier sind bis auf den Subindikator der **Produktmarktregulierung** keine neuen Daten seitens der Quelle OECD verfügbar. Österreich schneidet gegenüber der letzten Ausgabe der „OECD Product market regulation“ von 2018¹ noch schlechter ab und liegt jetzt zum Teil deutlich hinter allen Vergleichsgruppen. Die trotzdem nicht signifikante Veränderung des Kompositindikators Regulierung im Vergleich zum Vorjahresmonitor ist dadurch zu erklären, dass sich die Innovation Leaders in ihrer Zusammensetzung verändert haben (Belgien nicht mehr in der Gruppe). Somit bleibt die Befundung auch weiterhin aufrecht, dass relativ gesehen Österreich im Bereich der Regulierung besser performt als die (diesjährigen) innovationsführenden Länder.

Der Bereich **Finanzsystem** bleibt weiter einer der am schwächsten performenden Bereiche des Gesamtbereichs. Alle drei Subindizes liegen dabei (zum Teil weit) unter der Performance der Innovation Leaders² und weisen zudem einen fortlaufend rückläufigen Trend auf. Gegenüber dem Vorjahresmonitor – wo noch ein starker Aufschwung³ prognostiziert wurde – ist im diesjährigen Monitor der stark volatile Indikator **VC-Fonds Finanzierungsstruktur** (gemessen als Anteil der VC-Mittel, die nicht von Banken/Regierungsagenturen investiert werden) stark rückläufig. Dieser Rückgang reflektiert neben einer methodischen Änderung vor allem das negative Finanzierungsumfeld infolge steigender Zinsen, was zu einem Rückzug privater Investoren geführt hat.

Auch die **Größe des Kapitalmarkts** (gemessen als Börsenkapitalisierung, Kredite und Anleihen in % des BIP) sinkt gegenüber dem im Vorjahresmonitor ohnehin niedrigen Niveau (Monitor 2024 AT: 188 %; Monitor 2025 AT: 161 %). Österreich liegt hinter allen Vergleichsgruppen zurück. Dabei ist anzumerken, dass auch die Länder der Vergleichsgruppe aufgrund der globalen Herausforderungen einen leichten Rückgang verzeichnen. Zu den Top 3-Ländern⁴ zählen Luxemburg, die Niederlande und die Schweiz mit einem Durchschnittswert von 453 % (letztes Datenset 2023). Eine Möglichkeit zur Stärkung des Kapitalmarktes wäre die Einrichtung eines Staatsfonds wie es in anderen Ländern bereits vollzogen wurde – und es das aktuelle Regierungsprogramm ankündigt⁵ – oder die Schaffung von adäquaten Anreizen für Privatpersonen zur Änderung ihres Sparverhaltens. In diesem Zusammenhang könnte die Änderung der Behaltefrist bei Wertpapieren (Steuerbefreiung von Aktiengewinnen nach einem Jahr) ein Anreiz sein, verstärkt in Wertpapiere zu investieren und damit den Kapitalmarkt zu stärken. Die positive Wirkung einer solchen Maßnahme wurde auch empirisch nachgewiesen.⁶

Das aktuelle Regierungsprogramm⁷ setzt einige positive Impulse für den Kapitalmarkt, dennoch hängt die tatsächliche Verbesserung für Anleger stark davon ab, wie ambitioniert und konkret die geplanten Maßnahmen in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Eine weitere in diesem Zusammenhang geäußerte Forderung betrifft die Vollendung der europäischen Kapitalmarktunion, die allerdings auf europäischer Ebene realisiert werden muss. Auch die rezenten Initiativen der Europäischen Kommission zur effizienteren Kanalisierung von Sparvermögen in produktive Investitionen durch das EU-Finanzsystem (Spar- und Investitionsunion), die die europäischen Kapitalmärkte stärken sollten, sind in diesem Zusammenhang zu begrüßen.⁸

Der Indikator **Risikokapitalintensität** (gemessen als Risikokapitalintensität anhand der insgesamt durch in- und ausländische Fonds in Österreich investierten Summen in Relation zum BIP; der Indikator wird als gleitender 3-Jahresdurchschnitt berechnet) ist gegenüber dem Vorjahresmonitor wieder leicht gesunken und liegt mit einem Wert von 0,08 % relativ weit hinter den Innovation Leaders (0,13 %) und den Top 3 (Dänemark, UK und Schweden) mit einem Durchschnittswert von 0,15 %.

Der Kompositindikator **Steuersystem** zeigt sich gegenüber dem Vorjahresmonitor so gut wie unverändert. Im Zeitreihenverlauf (2008-2025) wird deutlich, dass Österreich, die Innovation Leaders und der EU-Durchschnitt parallel und fast linear verlaufen. Österreich hat es über die Jahre nicht geschafft zu diesen Ländern aufzuschließen und liegt knapp darunter. Ein Umstand, den auch die OECD bestätigt. In ihren Berichten wird seit Jahren die zu hohe Steuerlast in Österreichs kritisiert.⁹

Trotz erfolgter Steuerreform bei der Einkommensteuer (Senkung zweite und dritte Tarifstufen, Kompensation kalte Progression) bleibt die entsprechende Zeitreihe des Indikators **Steuer- und Abgabenquote** (gemessen in % des BIP) nahezu unverändert. Österreich und die Innovation Leaders liegen über die Zeit (2000-2022) nahezu gleichauf. Beim letzten Datenupdate der OECD Revenue Statistics liegt Österreich knapp über den Innovation Leaders (Daten 2022, AT: 43,2 %; IL: 41,1 %). Die Länder mit der geringsten Quote sind Mexiko, Kolumbien und Kanada.

Die **Lohnabgaben**¹⁰ haben sich laut Zeitreihe interessanterweise von 46,9 % (Datenpunkt 2022) leicht auf 47,2 % (Datenpunkt 2023) erhöht. Die Lohnabgaben sind jedoch in dem Sinn nicht gestiegen, sondern sogar gesunken. Der Anschein einer Erhöhung der Gesamtabgabenbelastung ist auf die Reduktion der Cash Transfers (insbesondere des Klimabonus) zurückzuführen und nicht auf den vermeintlichen Anstieg der Lohnnebenkosten.¹¹

Der Indikator **Unternehmensbesteuerung** hat sich aufgrund der Senkung der KÖSt von 25 % auf 23 % verbessert, dennoch liegt Österreich mit einem effektiven Steuersatz von 21,8 % über allen Vergleichsgruppen; so weisen beispielsweise die Top 3 Bulgarien, Estland und Ungarn einen (effektiven) Steuersatz von 10,1 % Prozent auf. Insgesamt bleibt der Befund bestehen, dass die steuerliche Belastung, vor allem auf Individualebene, nach wie vor im internationalen Vergleich deutlich zu hoch ausfällt.¹² Insbesondere im Hinblick auf die Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit Österreichs ist dies ein negatives Signal. Auch die Anreizeffekte für Vollzeitarbeit sind aufgrund der nachteiligen Steuerstruktur im Eingangsteuerbereich weiterhin kritisch zu befunden. So weist Österreich mit einem Teilzeitanteil von 31,8 % aller Erwerbstätigen im ersten Quartal 2024 die zweithöchste Teilzeitquote aller EU-Mitgliedsstaaten auf.

Eine Reihe von Studien weisen darauf hin, dass ein Anstieg der Steuerlast bei einer Erhöhung der Arbeitszeit von Teil- auf Vollzeit viele Arbeitnehmer:innen davon abhält, ihre Arbeitszeit zu erhöhen. Dies wird auch durch entsprechende mikroökonomische Studien¹³ bestätigt. Allerdings sind aufgrund der budgetären Probleme Österreichs mit der damit verbundenen massiven Einsparungsnotwendigkeit keine Senkungen zu erwarten.¹⁴ Bereits angekündigt wurde, dass das flexible erste Drittel bei der Kompensation der kalten Progression aufgrund der Konsolidierungsnotwendigkeit ausgesetzt wird.

Fußnoten:

1. Aufgrund der zugrundeliegenden Methodik sind die beiden Datenpunkte nicht miteinander vergleichbar.
2. Vgl. dazu auch im FTI-Monitor den Bereich B.4 Gründungen <https://fti-monitor.forwit.at/B/B.4>
3. Dieser basierte laut WIFO auf einer Datenrevision der Quelle Invest Europe. Heuer wurde auch für einige der Vergleichsländer eine Revision vorgenommen, wodurch zum Teil auch die Verschlechterung des Indikators zu erklären ist.

4. Die Daten werden von der Weltbank bereitgestellt, mit aufgenommen in der Berechnung seitens WIFO werden auch die World Development Indicators.
5. Bundesregierung (2025), Jetzt das Richtige Tun. Für Österreich, Wien 2025.
6. Siehe dazu Eco Austria (2022), Abschätzung der wirtschaftlichen Effekte der Wiedereinführung der Behaltefrist für Wertpapiere, Wien 2022; https://ecoaustria.ac.at/wp-content/uploads/2023/06/Studie_Wiedereinfuehrung_Behaltefrist-fuer-Wertpapiere.pdf [19.3.2025]
7. Bundesregierung (2025), Jetzt das Richtige Tun. Für Österreich, Wien 2025.
8. Siehe dazu: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_25_802 [20.3.2025]
9. Siehe z.B. OECD (2024), OECD Economic Surveys Austria, Paris 2024, S.10.
10. Gemessen als durchschnittliche Gesamtbelastung der Lohnkosten in Prozent der Bruttoverdienste.
11. Laut WIFO ist die Berechnungsmethode der OECD komplex und auch diskussionswürdig. Es werden oft höhere Werte angesetzt, wie bspw. beim Klimabonus inkl. Teuerungsbonus im Jahr 2022.
12. Dies wird auch in einem neuen Positionspapier der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gefordert, wobei der Schwerpunkt auf Vereinfachung/Mobilisierung und Besteuerung von Arbeitseinkommen liegen sollte, siehe <https://ksw.or.at/wir-ueber-uns/positionen-der-ksw/#c1857> . Auch Deloitte hat in einer Umfrage, dem Austrian Tax Survey, analysiert, dass die Komplexität des Steuersystems einer der negativen Hebel des Systems ist (siehe Deloitte, Austrian Tax Survey 2024)
13. Siehe z.B. Paetzold, J. (2019), How Do Wage Earners Respond to a Large Kink? Evidence on Earnings and Deduction Behavior from Austria, International Tax and Public Finance, 26: 167-197.
14. Siehe Fiskalrat (2024), FISK-Jahresbericht 2023-2028, Wien; <https://www.fiskalrat.at/dam/jcr:2b284b76-e8d1-4fa9-b532-dca59b6cb9ed/FISK-Jahresbericht-2024-Web.pdf> [19.3.2025] sowie Fiskalrat (2024), Empfehlungen des Fiskalrates zur Budgetpolitik 2025; <https://www.fiskalrat.at/dam/jcr:e7fd759d-c026-4dc5-8218-7da5c8d2ff0d/Empfehlungen-Dez2024.pdf> [19.3.2025]

Bildung

FTI-Rahmenbedingungen

Aggregierter Indikator im Zeitverlauf

Internationaler Vergleich

Im Verhältnis zur Gruppe der

Innovation Leaders

1. Dänemark
2. Schweden
3. Finnland
4. Niederlande

Teilindikatoren

Ist-Stand

Metainformation zu den Teilindikatoren

🔗 Stärken- Schwächen-Analyse

Wirkungsziele

🔗 **UG 30.1** Erhöhung des Leistungs- und Bildungsniveaus der Schüler:innen und von Zielgruppen in der Erwachsenenbildung

Ziele der FTI-Strategie 2030

🕒 1.1.2 Rangverbesserung in DESI-Teilkomponenten von Top 13 auf Top 5

🔗 **UG 30.2** Verbesserung der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit im Bildungswesen

🕒 1.5 Digitalisierung stärken und Transformation vorantreiben

🔗 **UG 30.3** Steigerung der Effizienz und Effektivität in der Schulorganisation und Bildungsverwaltung

🕒 3.2 Top 3-Platzierung im IMD World Talent Ranking

🔗 **UG 30.4** Verbesserung der Bedarfsorientierung im Bildungswesen

Analyse

Überblick

Der österreichische Bildungsbereich zeigt ein komplexes Bild. Einerseits liegen die Bildungsausgaben im vortertiären Bereich über dem EU-Durchschnitt und deuten damit auf eine gute Finanzierungslage hin. Andererseits bleiben die Leistungen der Schüler:innen, insbesondere bei hohen Kompetenzniveaus, hinter den Erwartungen zurück, vor allem im Vergleich zu den Innovation Leaders. In der Primarstufe fallen die Spitzenleistungen unterdurchschnittlich aus, während die Leistungen insgesamt im Mittelmaß konzentriert sind. Das Betreuungsverhältnis in der frühkindlichen Erziehung und Primarstufe ist vergleichbar mit dem EU-Durchschnitt, wobei Österreich seit 2002 deutliche Verbesserungen in der frühkindlichen Betreuung erzielen konnte.

Auffällig ist die traditionell hohe Quote an berufsbezogenen Absolvent:innen in Österreich, was sich in der hohen Anzahl von Lehrabschlüssen und berufsbildenden höheren Schulabschlüssen widerspiegelt. Der Übergang von Lehrabsolvent:innen in den Beruf erfolgt deutlich schneller als bei anderen Bildungsabschlüssen. Bemerkenswert ist auch die ausgeprägte Geschlechterdifferenz in den Mathematikkompetenzen, in denen Burschen im internationalen Vergleich besser abschneiden als Mädchen. Dies kann unter anderem auf die starke Gliederung des Schulsystems und geschlechtsspezifische Präferenzen bei der Wahl von Schultypen und Lehrberufen zurückgeführt werden, wodurch es zu Unterschieden in der Intensität des Mathematikunterrichts kommt.

Analyse und Diskussion

Der Bereich Bildung umfasst neben der frühkindlichen Betreuung und der Primar- und Sekundarstufe auch Indikatoren zu lebenslangem Lernen und der Einstellung der Bevölkerung zu Wissenschaft. Insgesamt liegen die **Bildungsausgaben** im vortertiären Bereich in % des BIP pro Kopf knapp unterhalb des EU-Durchschnitts, stellt man die Ausgaben jedoch in Relation zur Anzahl der Schüler:innen, liegt Österreich mit USD 14.000 (kaufkraftbereinigt zu konstanten Preisen von 2015) 22 % über dem EU-Durchschnitt und 18 % über dem Durchschnitt der Innovation Leaders. Die grundsätzliche Finanzierungslage des Bildungssektors ist somit jedenfalls als sehr gut einzuschätzen.

Demgegenüber sind aber die erzielten **Leistungen** der Schüler:innen weit unter den Erwartungen: zwar liegt Österreich über alle Schulstufen hinweg bei den hohen und den niedrigen Kompetenzen knapp besser als der EU-Durchschnitt, gegenüber den Innovation Leaders bleiben österreichische Schüler:innen allerdings – vor allem bei den hohen Kompetenzniveaus – trotz höherer Finanzierung zurück.

Bei der isolierten Betrachtung des Primar- und Sekundarbereichs ist das Ergebnis klarerweise ähnlich, jedoch sticht vor allem heraus, dass die Spitzenleistungen in der Volksschule gegenüber allen Vergleichsgruppen (auch in Relation zum EU-Durchschnitt) schlechter sind. Die Leistungen sind insgesamt eher in den mittleren Leistungsstufen konzentriert, da auch der Anteil der schlechten

Schulleistungen in der Volksschule recht niedrig ausfällt. Angesichts der sehr guten Finanzierungslage der Volksschulen können die erzielten Leistungen dennoch nicht als zufriedenstellend dargestellt werden.

Das **Betreuungsverhältnis** sowohl in der frühkindlichen Bildung als auch in der Primarstufe liegt in etwa im Bereich der Innovation Leaders und des EU-Durchschnitts, wobei Österreich speziell bei der frühkindlichen Betreuung seit 2002 eine starke Verbesserung von 18,2 auf 12,7 Kinder pro Betreuungsperson realisieren konnte. In der Volksschule sind die Zahlen – wie auch bei den Vergleichsgruppen – deutlich weniger dynamisch, allerdings ist hier für Österreich eine leichte Steigerung seit 2017 von 11,3 auf 12,7 Kinder pro Lehrkraft zu verzeichnen, während die Referenzgruppen die Relation, wenn auch nur leicht, in eine günstigere Richtung entwickeln konnten.

In der **Sekundarstufe** wurde gegenüber dem Vorjahr die Quelle für einen der Indikatoren ausgetauscht: die „Abschlussquote oberer Sekundarbereich“ wurde in der Vergangenheit von der OECD zur Verfügung gestellt, mittlerweile aber entfernt. Stattdessen wird nun auf einen ähnlichen, jedoch nicht gleichwertigen Indikator von Eurostat gesetzt: der Anteil jener Personen unter den 20-24-jährigen, die als höchste abgeschlossene Ausbildung eine Ausbildung im ISCED Level 3 und 4 (Sekundarbereich II und postsekundärer, nicht tertiärer Bereich) nachzuweisen haben. Österreich erreicht gegenüber allen drei Vergleichsgruppen eine geringere Quote und weist zudem eine negative Dynamik auf: von 2014 bis 2023 sank die Quote von 62,7 % auf 55,1 %, während sie in den Vergleichsgruppen nahezu konstant (mit minimalem Steigerungspfad) höher lag. ISCED Level 3 umfasst neben der Oberstufe von Allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) auch die polytechnischen Schulen, Berufsschulen und Lehren, die Berufsbildenden mittleren Schulen (BMS) und Berufsbildenden höhere Schulen (BHS) bis zum 3. Jahr sowie manche der Ausbildungen für Gesundheitsberufe.¹ Die Aussagekraft dieses Indikators allein ist nicht besonders ergiebig, da in dieser Quote all jene nicht eingeschlossen sind, die eine höhere Ausbildung haben. Sieht man sich die Quote jener 20-24-jährigen, die eine Ausbildung mit mindestens ISCED Level 3 abgeschlossen haben, an, so liegt Österreich mit 85,1 % knapp über dem EU-Durchschnitt.²

Charakteristisch ist der in Österreich traditionell hohe Anteil an berufsbezogenen Absolvent:innen. Eine Betrachtung etwa der Maturant:innen in den Jahren 2022/23 zeigt, dass unter den bestandenen 42.035 Reifeprüfungen nur 43,6 % an einer allgemeinbildenden höheren Schule angetreten waren.³ Auch die 39.400 erfolgreich absolvierten Lehrabschlussprüfungen im Schuljahr 2021/22 tragen hierzu bei – wobei anzumerken ist, dass darin in etwa 9 % an Personen inkludiert sind, die bereits über einen anderweitigen Abschluss auf oder über Maturaniveau verfügen.⁴ Der Übergang der Lehrabsolvent:innen in den Beruf erfolgt mit einem Median von 1,3 Monaten deutlich schneller als jener der Absolvent:innen einer BMS (2,5 Monate), einer AHS (4,5 Monate) oder einer BHS (3,1 Monate).⁵

Weiterhin signifikant ist die ausgeprägte **Geschlechterdifferenz** in den Mathematikkompetenzen – Burschen schneiden hier im Vergleich zu anderen Ländern deutlich besser ab als Mädchen. Nur in Italien ist die Differenz noch größer. Für Österreich bietet sich als eine Erklärung die starke Gliederung des Schulsystems und den je nach Schultyp unterschiedlichen Lehrplänen an. Im Schnitt erhalten Mädchen in Österreich 46 Minuten weniger Mathematikunterricht als Burschen, was sich beispielsweise in der sehr differenzierten Belegung an höheren Schulen zeigt: Höhere technische Lehranstalten mit vergleichsweise hohem Anteil an Mathematikunterricht werden von überdurchschnittlich vielen Burschen besucht, während bspw. Bildungsanstalten für Elementarpädagogik von deutlich mehr Mädchen besucht werden.⁶ Dieser geschlechtsspezifische Zugang ist auch in der Lehre zu sehen, in der unter den 15 beliebtesten Ausbildungsfeldern lediglich

Pharmazie, Friseurgewerbe und Schönheitspflege, Gastgewerbe und Catering, Sekretariats- und Büroarbeit sowie Groß- und Einzelhandel von mehr Mädchen belegt werden. Die eher technischen Ausbildungen werden deutlich stärker von Burschen gewählt. Doch auch bei den motivationalen Merkmalen ist ersichtlich, dass Mädchen eine geringere Selbstwirksamkeit in Mathematik aufweisen.⁷

Hinsichtlich der Teilnahme an Programmen und Angeboten für lebenslanges Lernen bzw. Weiterbildung setzt Österreich seinen Aufwärtstrend fort, allerdings erhöht sich das Niveau parallel zu den Vergleichsgruppen, wodurch weiterhin nur 56 % des Levels der Innovation Leaders bzw. 53 % der Top 3 (Schweden, Dänemark und Schweiz) erreicht wird.

Ebenfalls eine Parallelentwicklung weist das Interesse der Bevölkerung an wissenschaftlichen Entdeckungen und technologischen Entwicklungen vor: Wie bei allen Vergleichsgruppen nimmt auch in Österreich das Interesse seit Jahren minimal, aber stetig zu. Dennoch bildet Österreich das Schlusslicht gegenüber den Top 3 Irland, Portugal und Estland, den Innovation Leaders und dem EU-Durchschnitt. Betreffend das vorhandene Vertrauen in Wissenschaft lässt sich feststellen, dass Österreich seine Seitwärtsbewegung fortsetzt und mit 47 % auch hier hinter allen Vergleichsgruppen zurückliegt (IL 54,3 %, Top 3 67 %, EU27 50 %).

Fußnoten:

1. OECD, European Union, und UNESCO-UIS, „ISCED 2011 Operational Manual. Guidelines for Classifying National Education Programmes and Related Qualifications“, 2015, https://www.oecd.org/en/publications/isced-2011-operational-manual_9789264228368-en.html.
2. Eurostat, „Population by Educational Attainment Level, Sex and Age (%)\", 12. Dezember 2024, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/edat_ifs_9903__custom_15986760/default/table?lang=en.
3. Statistik Austria, „Reife- und Diplomprüfungen“, 3. Dezember 2024, <https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bildung/reife-und-diplompruefungen>.
4. „Übergang von der Lehre in den Beruf. Arbeitsmarkt im Fokus“ (Wien: Bundesanstalt Statistik Österreich, September 2024), https://www.statistik.at/fileadmin/user_upload/SB_5-9_Uebergang-Lehre-in-Beruf.pdf.
5. „Übergang von der Lehre in den Beruf. Arbeitsmarkt im Fokus“.
6. Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen, „PISA 2022“, 2024, <https://www.iqs.gv.at/pisa-2022>.
7. „Übergang von der Lehre in den Beruf. Arbeitsmarkt im Fokus“.

Internationale Verflechtung

FTI-Rahmenbedingungen

Aggregierter Indikator im Zeitverlauf

Internationaler Vergleich

Im Verhältnis zur Gruppe der

Innovation Leaders

1. Dänemark
2. Schweden
3. Finnland
4. Niederlande

Teilindikatoren

Ist-Stand

Metainformation zu den Teilindikatoren

🔗 Stärken- Schwächen-Analyse

Wirkungsziele

- 🔗 **UG 16.1** Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs mit einem weiter optimierten Steuersystem im internationalen Kontext mit Aufkommensrelevanz
- 🔗 **UG 31.4** Spitzenforschung, exzellente Grundlagenforschung und Europäischer Forschungsraum
- 🔗 **UG 40.3** Stärkung der österreichischen Außenwirtschaft

Ziele der FTI-Strategie 2030

- 1.4 Teilnahme an mindestens 3 weiteren IPCEI
- 2.5.1 Beteiligung an Horizon Europe stärken
- 🕒 2.5.2 Top 3-Platzierung bei Erfolgsquote Horizon Europe
- 2.6 Steigerung Erfolgsquote des Unternehmenssektors in Horizon Europe von 18,2 % auf mindestens 20 %
- 3.4 Auslandsanteil an neuen Anwerbungen an Universitäten auf 45 % heben

Analyse

Überblick

Österreich zeichnet sich durch eine stark exportorientierte Volkswirtschaft und eine hohe internationale Verflechtung aus. Sein hoher Globalisierungsgrad spiegelt sich im 7. Rang im KOF-Globalisierungsindex wider. Österreich schneidet besonders gut in den Bereichen der politischen und sozialen Dimension ab, während es bei der ökonomischen Globalisierung, insbesondere bei Handels- und Finanzflüssen, im Vergleich zu einigen Innovation Leaders zurückliegt. Im Jahr 2024 konnte

Österreich erstmals seit 16 Jahren einen Handelsbilanzüberschuss von € 1,74 Mrd. erzielen, wobei sowohl Güterimporte als auch -exporte im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen.

Die internationale Verflechtung Österreichs zeigt sich in verschiedenen Bereichen. Im Hochschulsektor ist Österreich stark in europäische Initiativen wie die European University Alliances eingebunden, wobei 17 österreichische Hochschulen an ebenso vielen Allianzen beteiligt sind. Im Innovationsbereich weisen österreichische Unternehmen eine überdurchschnittliche Performance auf, insbesondere bei Patentindikatoren und auslandsfinanzierter F&E. Die wirtschaftliche Integration in globale Wertschöpfungsketten trägt rund 34 % zur inländischen Wertschöpfung bei. Allerdings zeigt der Indikator für Immigration Hochqualifizierter Verbesserungspotenzial. Aktuell nimmt Österreich an vier Important Projects of Common European Interest (IPCEI) in strategisch hoch relevanten Schlüsseltechnologien (Batterietechnologie, Wasserstoff und Mikroelektronik) teil. Damit wird neben der internationalen Wettbewerbsfähigkeit vor allem auch die Resilienz der Wirtschaft gestärkt.

Analyse und Diskussion

Österreich zeichnet eine stark exportorientierte Volkswirtschaft aus und ist Standort zahlreicher internationaler Headquarters.¹ Internationale Firmenzentralen² und internationale Kooperationspartner:innen nehmen dabei gleichermaßen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Wertschöpfung. Der kumulative Indikator für internationale Verflechtung belegt für Österreich ein langfristig hohes und stabiles Niveau, das sowohl im europäischen Vergleich als auch in Relation zu den Innovation Leaders beständig ist.

Im KOF-Globalisierungsindex³ – dieser bewertet die Verflechtung der einzelnen Länder in den drei Dimensionen politische, soziale und wirtschaftliche Verflechtung – nimmt Österreich aktuell den 7. Rang ein (Vorjahr: Rang 6). Diese Platzierung entspricht dem Durchschnittsniveau der Innovation Leaders und bestätigt den sehr hohen Globalisierungsgrad Österreichs.

Die detaillierte Analyse der etwa 30 Sub-Indikatoren zeigt, dass Österreich insbesondere in den Bereichen der politischen und – etwas geringer – der sozialen Dimension hohe Bewertungen erzielt. Im Bereich der ökonomischen Globalisierung, hier vor allem im Teilindikator für Handelsflüsse (de facto), liegt die Bewertung im Vergleich zu Schweden, Dänemark und den Niederlanden tendenziell zurück. Auch bei den Finanzflüssen (de jure) fällt die KOF-Bewertung geringer aus.

Laut den zuletzt veröffentlichten Daten der Statistik Austria⁴ zur Handelsbilanzentwicklung konnte im Jahr 2024 erstmals seit 16 Jahren ein Handelsbilanzüberschuss von € 1,74 Mrd. erzielt werden. Die vorläufigen Ergebnisse weisen einen Güterimport im Wert von € 189,26 Mrd. Euro (-6,7 % gegenüber Vorjahr), und – nach einem Höchstwert im Jahr 2023 von über € 200 Mrd. – einen Güterexport im Wert von € 191 Mrd. (-4,9 %). Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Güternachfrage im Jahr 2024 sowohl im Inland als auch im Ausland signifikant zurückgegangen ist.

Die hier betrachteten Einzelindikatoren beleuchten Teilbereiche und sind – insbesondere hinsichtlich ihrer langfristigen Entwicklungen – im Kontext relevanter Umfeldfaktoren zu bewerten. Analog zu den Indikatoren für den Bereich A.3 Internationale Verflechtung ist die weitere Analyse in diesem Bericht in drei Gruppen strukturiert: Verflechtung Hochschulen, Verflechtung Innovation und Verflechtung Wirtschaft.

Internationale Verflechtung im Bereich Hochschulen

Mit der European University Initiative (EUI) und mit den European University Alliances (EUA) wird ein wachsendes Netzwerk zwischen Hochschulen ausgebaut.⁵ Die Initiative formt dafür einen

strategischen Ansatz für sektorale Zusammenarbeit in Kompetenzbereichen und die Gestaltung europäischer branchenweiter Kernlehrpläne und Ausbildungsprogramme. Im aktuellen Bericht „Report on the outcomes and transformational potential of the European Universities initiative“⁶ sind zahlreiche Erfolge in den intendierten Zielen beschrieben. Beleuchtet werden auch bestehende Hürden einer multilateralen Zusammenarbeit, wie fehlende Finanzierung, fehlende Wohnmöglichkeiten bzw. hohe Lebenshaltungskosten und Sprachbarrieren.

Aktuell sind 17 österreichische Hochschulen an ebenso vielen Allianzen beteiligt (März 2025).⁷ Die Hochschulleitungen agieren dabei in einem Spannungsfeld zwischen Kooperation und Konkurrenz und stehen vor der Herausforderung, attraktive Forschungs- und Studienbedingungen zu schaffen, um im internationalen Wettbewerb um knapper werdende Ressourcen, die besten Talente und wissenschaftliche Reputation erfolgreich zu bestehen.

Die Analyse der internationalen Verflechtung der Hochschulen erfolgt anhand der drei zentralen Indikatoren Internationale Ko-Publikationen, Internationale Doktoratsstudent:innen und Beteiligung an EU-Forschungsprojekten (HS). Ergänzende Informationen bieten die entsprechenden Indikatoren zu den Zielen der FTI-Strategie.⁸

Der Kompositindikator Verflechtung Hochschulen bleibt nur knapp unter dem Durchschnittswert der Innovation Leaders. Sehr positiv und weiterhin über dem Durchschnitt der Innovation Leaders wird die Attraktivität Österreichs für **internationale Doktoratsstudent:innen** bewertet. Der Indikator zur **Beteiligung an EU-Forschungsprojekten (HS)** unterstreicht diese positive Dynamik, die für den gesamten EU-Raum gilt. Die Bewertung zur **Publikationstätigkeit** weist jedoch einen signifikanten Abstand zu den Innovation Leaders aus.⁹

Besondere Bedeutung für Beteiligungen und eine erfolgreiche Forschung im Spitzenfeld kommt dem Zugang zu internationalen Forschungsinfrastrukturen und Forschungsdaten zu (siehe [B.2 Akademische Forschung]{underline}). Dies stellt zudem eine essenzielle Rahmenbedingung für die Erreichung eines weiteren Ziels dar, nämlich den Anteil des aus dem Ausland angeworbenen Wissenschafts- und Forschungspersonals zu steigern, insbesondere an Universitäten auf 45 %.

Internationale Verflechtung im Bereich Innovation

Die Indikatoren der Gruppe Innovation belegen eine überdurchschnittliche Performance forschungsintensiver Unternehmen in Österreich. Im langjährigen Vergleich zu den Innovation Leaders bleibt dieser Wert weiterhin sehr gut. Die aktuellen Daten bestätigen diesen Trend (vgl. Patentindikatoren) und liegen weiter gleichauf mit oder über dem Durchschnitt der Innovation Leaders. Dies spiegelt sich auch im vergleichsweise hohen Anteil auslandsfinanzierter F&E wider, der mit dem Grad der internationalen Verflechtung Österreichs korreliert.

Die überdurchschnittlichen Werte in den Indikatoren für **Ausländische Patente in Inlandsbesitz**, **Internationale Patentkooperationen** und **Patente im Auslandsbesitz** weisen auf ein hohes Maß an unternehmenseigener Forschung im Ausland als auch Kooperationen mit ausländischen Unternehmen hin und lassen die Einschätzung des Internationalisierungsgrads dieser Unternehmen als ausgeprägt zu.¹⁰ Der auf Patentebene ausgewiesene hohe Grad an Kooperation weist zudem darauf hin, dass es den international agierenden Unternehmen u.a. gut gelingt, in Zielmärkte einzudringen und den Austausch von Know-how und technologischem Wissen zu führen.

Die Möglichkeiten, aus diesen internationalen Verflechtungen qualifiziertes Forschungspersonal zu rekrutieren, spiegeln sich allerdings im Indikator für **Immigration Hochqualifizierte** nicht vollständig

wider. Österreich belegt hier nur einen hinteren Platz im europäischen Vergleich. Diese Situation wird auch im OECD *Talent Attractiveness Indicator* für 2023¹¹ bestätigt, der hochqualifizierte Arbeitskräfte, ausländische Unternehmer:innen, Student:innen und Gründer:innen von Start-ups bewertet. Österreich liegt hinter den Vergleichsgruppen im unteren Drittel.

Die Attraktivität eines Landes für ausländische Fachkräfte in Forschung und Entwicklung wird zusätzlich von Rahmenbedingungen aus unterschiedlichen Politikbereichen geprägt. Einwanderungs- und Aufenthaltsbestimmungen für Bürger:innen aus Nicht-EU-Staaten sind u.a. dafür verantwortlich, insbesondere bei der Rekrutierung Hochqualifizierter. Dazu gilt es, auf politischer Ebene flexible Entscheidungswege zu finden und leistungsfähige Dokumentenprüfverfahren auf administrativer Ebene zu forcieren.

Internationale Verflechtung im Bereich Wirtschaft

Die internationale Vernetzung der österreichischen Wirtschaft bzw. die Resilienz der Wertschöpfungsketten ist im globalen Kontext weiterhin stabil.¹² Im langjährigen Vergleich der Einzelindikatoren bewegen sich alle Werte weiterhin im EU-weiten Trend bzw. nahe dem Durchschnittswert der Innovation Leaders.^{13^, ^ 14}

Die wirtschaftliche **Integration in globalen Wertschöpfungsketten** trägt rund 34 % zur inländischen Wertschöpfung bei, generiert durch ausländische Nachfrage an Endprodukten (vgl. GVC-Integration – Wertschöpfung). Eine komplexe Vernetzung globaler Lieferketten von der Beschaffung der Rohstoffe bis zum Verkauf der fertigen Produkte spiegeln auch die beiden Indikatoren für Importe/Exporte (Anteil an exportierten bzw. importierten Zwischenprodukten) wider, die sich im betrachteten Zeitraum gegenüber dem Schnitt der EU-Länder und den Innovation Leaders verstärkt haben.

Die Bedeutung von resilienten Lieferketten auf die wirtschaftliche Entwicklung wird mit anhaltendem Einfluss der kritischen geopolitischen Entwicklungen zunehmend größer. Diversifikation, Regionalisierung der Lieferantengruppe oder Weiterentwicklung intelligenter Produktionslösungen sind nur einige Schlüsselbegriffe in der Diskussion zur Resilienz von Lieferketten. Ebenfalls wird mehr Nachhaltigkeit, insbesondere in Bezug auf Menschenrechte und Umwelt, eingefordert. Der volkswirtschaftlich relevante Anteil an internationalen Unternehmen in Österreich erfordert daher auch unter diesen Aspekten strategische Maßnahmen zur Absicherung des Wirtschafts- und Forschungsstandorts.

Auf europäischer Ebene soll weiter das Programm Important Projects of Common European Interest (IPCEI) strategisch wichtige Wertschöpfungsketten stärken. Aktuell nimmt Österreich an insgesamt vier IPCEI aus Schlüsselbranchen teil: an dem zweiten IPCEI zu Batterie *EuBatIn* (Genehmigungen 2021) mit insgesamt sechs Projekten, den beiden 2022 genehmigten IPCEI zu Wasserstoff *Hy2Tech* (Juli 2022) und *Hy2Use* (September 2022) sowie dem IPCEI Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien *ME/CT* (Genehmigung Juni 2023) mit insgesamt fünf Projekten (bereits abgeschlossen ist das erste ICPEI zu Mikroelektronik *ME1*, genehmigt 2018)¹⁵.

Fußnoten:

1. Schmitt, J./Ilieva, A.M./Nell, P.C.: Headquarters Landscape in Austria: Vienna Headquarters. Study Report 2024. URL: <https://research.wu.ac.at/de/publications/headquarters-landscape-in-austria-vienna-headquarters-study-repor> [13.3.2025]
2. Schmitt, J./Fabrizi, C./Nell P.C.: Die Landschaft von Firmenzentralen in Österreich: Ein Überblick, Studienbericht, WU 2022. URL: <https://research.wu.ac.at/de/publications/die-landschaft-von-firmenzentralen-in-%C3%B6sterreich-ein-%C3%BCberblick-4> [12.03.2025]
3. ETH Zürich KOF Globalisierungsindex 2024. URL: https://kof.ethz.ch/prognosen-indikatoren/indikatoren/KOF_Globalisierungsindex.html [14.3.25]

4. Statistik Austria. Importe und Exporte von Gütern. URL: <https://www.statistik.at/statistiken/internationaler-handel/internationaler-warenhandel/importe-und-exporte-von-guetern> [12.03.2025]
5. European Commission, European Education Area, European Universities Initiative, URL: <https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative> [14.3.2025].
6. Vgl. European Commission: Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Grumbinaitė, I., Colus, F. and Buitrago Carvajal, H., *Report on the outcomes and transformational potential of the European Universities initiative*, Publications Office of the European Union, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2766/32313> [14.3.2025].
7. European Commission, European Education Area, European Universities Initiative, URL: <https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative> [14.3.2025].
8. Vgl. ergänzend Informationen zur internationalen Vernetzung von Hochschulen in den Indikatoren folgender Ziele der FTI-Strategie 2030: 2.4 Top 10-Platzierung bei ERC Grants; 2.5.1 Beteiligung an Horizon Europe stärken; 2.5.2 Top 3-Platzierung bei Erfolgsquote Horizon Europe; 2.6 Steigerung Erfolgsquote des Unternehmenssektors in Horizon Europe von 18,2 % auf mindestens 20 %; 3.4 Auslandsanteil an neuen Anwerbungen an Universitäten auf 45 % heben; 3.5 100 % mehr österreichische MINT-Student:innen mit Auslandssemester.
9. Vgl. B.2 Forschung Hochschule & außeruniversitär: Forschungsleistung. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/B/B.2> [14.3.2025]
10. Vgl. A.3 Internationale Verflechtung: Verflechtung Innovation. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/B/A.3> [14.3.2025]
11. OECD: *Talent Attractiveness 2023*. URL: <https://www.oecd.org/migration/talent-attractiveness/> [14.3.2025].
12. Irritationen der jüngeren Vergangenheit hinsichtlich Schwierigkeiten in den Handelsbeziehungen sind noch nicht in den vorliegenden Indikatoren abgebildet.
13. Vgl. A.3 Internationale Verflechtung: Verflechtung Wirtschaft. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/B/A.3> [14.3.2025]
14. Bei einem direkten Vergleich der Werte in Verflechtung Wirtschaft zum Vorjahr ist die Herabstufung Belgiens in die Gruppe der Strong Innovators zu beachten.
15. Siehe Details zu IPCEI-Beteiligungen auch das Ziel 1.4 der FTI-Strategie 2030. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/Z/1.4> [17.3.2025]

Tertiäre Bildung

FTI-Kernsystem

Aggregierter Indikator im Zeitverlauf

Internationaler Vergleich

Im Verhältnis zur Gruppe der

Innovation Leaders

1. Dänemark
2. Schweden
3. Finnland
4. Niederlande

Teilindikatoren

Ist-Stand

Metainformation zu den Teilindikatoren

🔗 Stärken- Schwächen-Analyse

Wirkungsziele

🔗 **UG 31.1** Hebung des tertiären Bildungsniveaus

Ziele der FTI-Strategie 2030

- 🕒 1.1.2 Rangverbesserung in DESI-Teilkomponenten von Top 13 auf Top 5
- 🕒 1.5 Digitalisierung stärken und Transformation vorantreiben
- 🕒 3.1.1 Steigerung der MINT-Absolvent:innen um 20 %
- 🕒 3.1.2 Steigerung des Frauenanteils an Absolvent:innen in technischen Fächern um 5 %
- 🕒 3.2 Top 3-Platzierung im IMD World Talent Ranking
- 🕒 3.3 Zwei österreichische Universitäten in den THE Top 100
- 🕒 3.5 100 % mehr österreichische MINT-Student:innen mit Auslandssemester

Analyse

Überblick

Die Ausgaben für den Hochschulsektor in Österreich zeigen einen starken Wachstumstrend, mit Steigerungen von 12,5 % in der Leistungsvereinbarungsperiode 2022-24 und 31,7 % für 2025-27. Diese erheblichen Investitionen zielen darauf ab, die Qualität der Lehre zu sichern und die Betreuungsverhältnisse zu verbessern, wobei Österreich im europäischen Vergleich noch Aufholbedarf hat. Die Anzahl der Hochschulabsolvent:innen steigt kontinuierlich an, jedoch liegt Österreich bei den Absolvent:innenquoten im ISCED 6-8-Bereich mit 28,1 % deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 41,2 % und dem Durchschnitt der Innovation Leaders von 44,9 %.

Im MINT-Bereich zeigt Österreich gemischte Ergebnisse. Während der Indikator für MINT-Absolvent:innen ISCED 5-8 positiv ausfällt und Österreich über dem Niveau der Innovation Leaders liegt, gibt es bei den Doktoratsabsolvent:innen in MINT-Fächern einen Rückgang. Positiv zu vermerken ist der steigende Anteil an Informatikstudierenden, wodurch Informatik zum zweitbeliebtesten Bachelorstudium avancieren konnte. Der Fachhochschulsektor bleibt mit einem Anteil von 18 % der Studierenden vergleichsweise klein, wobei ein moderater Ausbau geplant ist. Für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Hochschulsektors wird die konsequente Verfolgung der Ziele der FTI-Strategie 2030 und gezielte Investitionen im Rahmen des FTI-Pakts 2025 empfohlen.

Analyse und Diskussion

Der positive Trend des gesamten tertiären Bildungssektors bleibt grundsätzlich bestehen. Der Abstand zu den Innovation Leaders konnte jedoch nicht verringert werden. Durch den Abstieg des in diesem Bereich schwachen Belgiens in die Gruppe der Strong Innovators hat sich die Differenz in der Gesamtbewertung im Vergleich zum Vorjahr sogar vergrößert („Belgien-Effekt“).

Die Detailanalyse basiert einerseits auf Input-Indikatoren wie Hochschulausgaben und Betreuungsverhältnis Universitäten und andererseits auf Output-Indikatoren, die anhand der Anzahl an Absolvent:innen in den unterschiedlichen Referenzgruppen verglichen werden. Darüber hinaus erfassen mehrere Zielindikatoren der FTI-Strategie 2030 die Entwicklungen im tertiären Sektor, die gesondert beschrieben werden.¹

Die **Ausgaben für den Hochschulsektor** bleiben auf einem kontinuierlich starken Wachstumspfad – mit einer Steigerung von rund 12,5 % in der Leistungsvereinbarungsperiode (LV) 2022-24 und einem Plus von € 3,9 Milliarden (+31,7 %) auf insgesamt rund € 16,2 Milliarden für die LV-Periode 2025-27. Österreich zählt damit zwar noch nicht zu den Top 3-Ländern, jedoch zeigt die Zeitreihe der Hochschulausgaben im aktuellen FTI-Monitor gegenüber dem Vorjahr erneut eine Verringerung des Abstands zur Gruppe der Innovation Leaders.

Diese erheblichen Steigerungen sind von zentraler Bedeutung, insbesondere um die Qualität in der Lehre zu sichern und durch verbesserte Betreuungsverhältnisse quantitative Erfolge hinsichtlich der Prüfungsaktivität von Studierenden zu erzielen. Besonders, weil die bisherigen Anstrengungen zur Verbesserung der **Betreuungsverhältnisse an Universitäten** den „Belgien-Effekt“² noch nicht kompensieren konnten. Österreich positioniert sich bei diesem Indikator im langjährigen Vergleich lediglich im europäischen Mittelfeld – zwar mit positiver Tendenz, aber deutlich hinter der Gruppe der Innovation Leaders. Zieht man als eine mögliche Kennzahl die Berufungen von Professor:innen an österreichische Universitäten hinzu, liegen aktuelle Daten für 2023 mit 256 im Durchschnitt der Neuberufungen über die Jahre 2017 bis 2023 mit 258 Berufungen jährlich und damit ohne nennenswerter Dynamik.

Die Diskussion zu **Absolvent:innenquoten** in Österreich im Vergleich zu den Innovation Leaders bzw. dem EU-Durchschnitt wird, wie bereits in den Vorjahren, unter Berücksichtigung der strukturell unterschiedlich gestalteten nationalen Bildungssysteme geführt. Ein direkter Vergleich des Ist-Stands der Indikatoren zwischen den Ländern besitzt daher nur eingeschränkte Aussagekraft.

Die Langzeitbetrachtung erlaubt jedoch die Feststellung, dass die **Anzahl der Hochschulabsolvent:innen** kontinuierlich und annähernd linear ansteigt – und zwar in vergleichbarer Dynamik innerhalb der jeweils betrachteten Vergleichsgruppen, Bildungslevels und Alterskohorten. Ein tatsächlicher Aufholeffekt Österreichs hinsichtlich der Absolvent:innenzahlen ist damit nicht zu konstatieren. Im Detail: Für den Indikator **Hochschulabsolvent:innen (ISCED 5-8)** – der zusätzlich zu

den Universitäten und Fachhochschulen auch Absolvent:innen der berufsbildenden höheren Schulen (BHS) umfasst – wird aktuell ein Wert von 43,5 % in der Alterskohorte der 25-34-Jährigen ausgewiesen. Der Bildungsstand in Österreich liegt damit etwa auf dem Niveau des europäischen Durchschnitts. Seit der Umstellung der ISCED-Klassifikation im Jahr 2014 und der Inklusion der beiden letzten Jahrgänge der BHS in Österreich zu tertiären Abschlüssen (von ISCED 4a zu ISCED 5), hat sich dieser Anteil um 5 %P erhöht.

Für den Indikator **Hochschulabsolvent:innen ISCED 6-8** ist ebenfalls ein Anstieg von rund 7 %P seit 2014 zu verzeichnen, jedoch weisen nur 28,1 % in der Kohorte der 25-34-Jährigen³ einen äquivalenten Abschluss in Österreich auf. Der EU-Durchschnitt liegt bei 41,2 %, jener der Innovation Leaders bei 44,9 % und der Top 3 (Irland, Litauen, Luxemburg) bei 57,2 %. Diese erhebliche Differenz in den Bildungsabschlüssen Österreichs gegenüber den EU27 bzw. den Innovation Leaders ist vor allem auf einen sehr geringen Anteil an Bachelorabschlüssen als höchstem Ausbildungsniveau zurückzuführen. Während der OECD-Durchschnitt bei rund 20 % und der Anteil an Bachelorabsolvent:innen oder Äquivalenten in Spitzenländern wie Irland, Japan und Südkorea rund 35 % beträgt, umfasst dieser Anteil in Österreich nur 5,8 %.⁴ Ähnlich niedrige Werte für dieses Bildungslevel weisen etwa Italien, Tschechien oder Portugal auf. Bei Master- bzw. Diplomabsolvent:innen (ISCED 7) liegt Österreich im OECD-Durchschnitt (Anteil von rund 14 %), wird jedoch auch hier, insbesondere von den forschungsstarken Ländern aus der Gruppe der Innovation Leaders mit einem Anteil von rund 17-20 %, klar übertroffen. Positiv hervorzuheben bleibt, dass die Quote der **Doktoratsabsolvent:innen** mit einem Bevölkerungsanteil von 1,2 % über dem OECD-Durchschnitt liegt und auch der Anteil **internationaler Doktoratsstudierender** in Österreich hoch ist und deutlich über dem Durchschnitt der Innovation Leaders liegt⁵. Dies fördert insbesondere die Erhaltung und den Ausbau internationaler Forschungskooperationen und stärkt den Forschungsstandort.

Mit einem Anteil von rund 18 % an Studierenden⁶ bleibt der seit etwa 30 Jahren bestehende **Fachhochschulsektor in Österreich** signifikant kleiner als etwa in den Nachbarländern Schweiz⁷ (rd. 33 %) oder Deutschland⁸ (rd. 39,5 %). Ein signifikanter Ausbau ist nicht vorgesehen. Der Fachhochschulentwicklungs- und Finanzierungsplan 2023/24 bis 2025/26⁹ trägt mit der Vereinbarung eines dreistufigen Ausbaus von je 350 neuen Anfänger:innen-Studienplätzen in den Bereichen MINT/Digitalisierung und Nachhaltigkeit einem zügigen Ausbau nur bedingt Rechnung. Ein Effizienz-Monitoring der Studienplätze soll dazu die nachfrageorientierte Umschichtung von Studienplätzen in MINT-Fächer ermöglichen. Im aktuellen Regierungsprogramm 2025-2029 wird die Vorlage eines neuen FH-Entwicklungs- und Finanzierungsplans für 2026-2030 angekündigt. Neu wäre damit eine fünfjährige Laufzeit verankert, zudem soll eine stärkere Berücksichtigung einer Forschungskomponente erfolgen, indem themenbezogene und kompetitive Forschungsfinanzierungsmittel aufgestockt und die Autonomie bei der Studienplatzbewirtschaftung innerhalb der Fächergruppen gestärkt werden.¹⁰

Aufgrund der Bedeutung für den Arbeitsmarkt werden im FTI-Monitor drei MINT-spezifische Indikatoren zu den Absolvent:innen in diesen Disziplinen verfolgt: MINT-Absolvent:innen ISCED 5-8 sowie ISCED 6-8 und Doktoratsabsolvent:innen MINT. Im direkten Vergleich zum Vorjahr ist der Durchschnittswert für die Innovation Leaders aufgrund des „Belgien-Effekts“ gestiegen, wodurch sich der Rückstand Österreichs vergrößert hat. Zudem konnte die Steigerung der Absolvent:innenzahlen der letzten Jahre nicht fortgesetzt werden. Besonders auffällig ist dies bei den **Doktoratsabsolvent:innen** in MINT-Fächern. Dieser Trend zeigt sich vermehrt bereits bei Bachelor- und Masterstudierenden und könnte auf sogenannte „Job-outs“ zurückzuführen sein. Positiv hervorzuheben bleibt jedoch, dass mit den Absolvent:innen der BHS, konkret den Absolvent:innen der Höheren Technischen Lehranstalten, eine steigende Anzahl an Fachkräften dem Arbeitsmarkt zur

Verfügung steht. Zudem ist in Österreich die Zahl der Informatikstudierenden deutlich gestiegen. Im Wintersemester 2023 begannen 2.466 Personen ein Bachelorstudium in Informatik an öffentlichen Universitäten.¹¹ Informatik ist damit das zweitbeliebteste Bachelorstudium. Dies spiegelt sich – mit Ausnahme der letztverfügbaren Daten – im Indikator MINT-Absolvent:innen ISCED 5-8 deutlich wider. Österreich liegt damit klar vor dem Durchschnitt der Innovation Leaders Dänemark, Schweden, Finnland und Niederlande.

Für eine erfolgreiche Entwicklung müssen die Zielsetzungen der FTI-Strategie 2030¹² weiter konsequent verfolgt werden. Zudem sollten neu zu priorisierende Handlungsfelder im FTI-Pakt¹³ im Jahr 2025 durch gezielte Investitionen in den Hochschulsektor nachdrücklich gefördert werden. Denn Investitionen in die tertiäre Bildung sind zukunftsweisend. Sie bilden die Grundlage für die Ausbildung hochqualifizierter Fachkräfte, die sowohl in der akademischen Lehre und Forschung als auch in innovativen Unternehmen unverzichtbar sind und einen wichtigen Standortfaktor darstellen. Hochschulabsolvent:innen stärken aber nicht nur die Innovationskraft und leisten entscheidende Beiträge in Forschung und Entwicklung. Bildung stellt grundsätzlich auch das Fundament für Resilienz einer demokratischen Gesellschaft dar.

Fußnoten:

1. Vgl. Ziele der FTI-Strategie 2030: Ziel 3 – Auf Wissen, Talente und Fertigkeiten setzen. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/O/system> [17.3.2025].
2. Das Ausscheiden Belgiens aus der Gruppe der Innovation Leaders führt, im Falle des tertiären Sektors, zu einem erhöhten Mittelwert für die Gruppe der Innovation Leaders.
3. Im direkten Vergleich der Daten zum Vorjahr ist zu beachten, dass die beobachtete Alterskohorte nun die 25-34-jährigen und nicht wie zuvor die Kohorte der 30-34-jährigen darstellt, wodurch der Anteil generell geringer ist.
4. Vgl. Table A1.1. Educational attainment of 25-64 year-olds (2023). <https://stat.link/m8eh0g> [10.03.2025]
5. Siehe Abbildung „Stärken und Schwächen-Analyse 2025: Tertiäre Bildung“, fti-monitor.forwit.at/B/B.1 [6.3.2025]
6. Statistik Austria und eigene Berechnungen: nur Studierende an Fachhochschulen und Universitäten; ordentliche Studierende, <https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bildung/studierende-belegte-studien> [6.3.2025]
7. Statista: Anzahl der Studierenden an öffentlichen Hochschulen in der Schweiz vom Winter- bzw. Herbstsemester 2012/2013 bis 2023/2023, <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/289737/umfrage/anzahl-der-studierenden-an-oeffentlichen-hochschulen-in-der-schweiz/> [6.3.2025]
8. CHE: Studierende in Deutschland nach Hochschultypen, <https://hochschuldaten.che.de/deutschland/studierende/> [6.3.2025]
9. <https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulgovernance/Steuerungsinstrumente/FH-Entwicklungsplan.html> [6.3.2025]
10. Vgl. Regierungsprogramm 2025-2029. Jetzt das Richtige tun. Für Österreich. Fachhochschulen – Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. S. 216f, https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:8d78b028-70ba-4f60-a96e-2fca7324fd03/Regierungsprogramm_2025-2029.pdf
11. <https://unibericht.bmbwf.gv.at/> [10.03.2025]
12. FTI-Strategie 2030 – Strategie der Bundesregierung für Forschung, Technologie und Innovation, Wien: Österreichische Bundesregierung, URL: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:1683d201-f973-4405-8b40-39dded2c8be3/FTI_strategie.pdf [6.3.2025]
13. FTI-Pakt 2024-2026, Wien: Österreichische Bundesregierung, URL: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:894f23fe-25a3-4293-a74e-282858a1e79a/42_13_beilage.pdf [6.3.2025]

Forschung Hochschule & außeruniversitär

FTI-Kernsystem

Aggregierter Indikator im Zeitverlauf

Internationaler Vergleich

Im Verhältnis zur Gruppe der

Innovation Leaders

1. Dänemark
2. Schweden
3. Finnland
4. Niederlande

Teilindikatoren

Metainformation zu den Teilindikatoren

[Stärken- Schwächen-Analyse](#)

Wirkungsziele

- [UG 31.2](#) Hochschul- und Forschungsraum
- [UG 31.4](#) Spitzenforschung, exzellente Grundlagenforschung und Europäischer Forschungsraum
- [UG 34.2](#) Entwicklung von Technologien und Innovationen zur Bewältigung der großen Zukunftsherausforderungen

Ziele der FTI-Strategie 2030

- 1.2 5-10 neue FTI-intensive Leitbetriebe anwerben und bestehende ausbauen
- 2.3 100 % mehr wirtschaftlich erfolgreiche akademische Spin-offs
- 2.4 Top 10-Platzierung bei ERC Grants
- 2.5.1 Beteiligung an Horizon Europe stärken
- 2.5.2 Top 3-Platzierung bei Erfolgsquote Horizon Europe
- 3.3 Zwei österreichische Universitäten in den THE Top 100
- 3.4 Auslandsanteil an neuen Anwerbungen an Universitäten auf 45 % heben

Analyse

Überblick

Österreich hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Aufholprozess in Bezug auf Forschung und Entwicklung (F&E) vollzogen. So gehört das Land etwa bei den Ausgaben im Sektor Staat und Hochschulen mittlerweile zu den internationalen Top 3 – hinter Dänemark und vor Südkorea. Ebenfalls zu den Top 3 zählt Österreich bei der Grundlagenforschungsquote und nimmt mit 0,61 % des BIP den dritten Platz hinter der Schweiz und Südkorea ein. Zudem ist die Zahl der Forscher:innen in Vollzeitäquivalenten pro 1.000 EW seit 2012 deutlich gestiegen und liegt nun knapp über dem EU-Durchschnitt und in Reichweite der Innovation Leaders.

Trotz dieser positiven Entwicklungen bei den Input-Indikatoren spiegeln die Output-Indikatoren diese überdurchschnittliche Performance bisher nicht wider. Bei Kennzahlen wie der Zahl und Qualität der Publikationen oder der erfolgreichen Einwerbung von EU-Projekten liegt Österreich noch hinter den führenden Forschungsnationen zurück. Die Publikationsleistung pro 1.000 EW und die Anzahl internationaler Ko-Publikationen sind niedriger als bei den Innovation Leaders. Als mögliche Gründe werden die geringere Verfügbarkeit von Forschungspersonal sowie ein hoher Zeit- und Arbeitsaufwand bei Finanzierungs- und Antragsverfahren genannt. Positiv hervorzuheben ist der Erfolg österreichischer Forscher:innen bei der Einwerbung von ERC Grants: mit einem Wert von 4,7 je Mio. EW belegt Österreich den 4. Gesamtrang.

Analyse und Diskussion

Öffentliche Forschungseinrichtungen – Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitäre Forschungsinstitute – stellen tragende Säulen des Innovationssystems dar. Das für Forschung an Hochschulen aufgewendete Budget des öffentlichen Sektors beträgt etwa 29,5 % der Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E), womit insbesondere die Ausbildung hochqualifizierter Arbeitskräfte, der damit generierte Wissenstransfer und exzellente Grundlagenforschung gefördert werden. Zudem ist die Förderung der Grundlagenforschung unverzichtbar, um Technologieführerschaft und die Forschungsleistung der Innovation Leaders anzupeilen, wobei die Universitäten mit rund 60 % der Investitionen im Bereich Grundlagenforschung den größten Teil einnehmen.

Der FTI-Monitor 2025 bestätigt für den Bereich Forschung Hochschule & außeruniversitär – mit Ausnahme der Kennzahl für projektfinanzierte Grundlagenforschung – Leistungskennzahlen über dem EU-Durchschnitt. Bei den Input-Leistungen (F&E-Ausgaben – Sektoren Staat und Hochschulen, Grundlagenforschungsquote) zählt Österreich mittlerweile zu den international führenden Nationen. Im kumulativen Indikator, der die Summe der Input- und Output-Indikatoren darstellt, liegt Österreich im EU-Vergleich (=100) konstant bei einem Wert von >140 und somit deutlich über dem Durchschnitt. Im Vergleich zu den Innovation Leaders besteht allerdings weiterhin ein signifikanter Aufholbedarf.

Was auf den ersten Blick für den Bereich Forschung Hochschule & außeruniversitär auffällt, ist ein – bereits seit Beginn des FTI-Monitorings in Österreich – wiederkehrendes Gesamtbild. Die Performance der Output-Indikatoren (zu diesen zählen: die Zahl der Publikationen pro 1.000 EW; Qualität der Publikationen; Einwerbung an ERC-Grants; Internationale Ko-Publikationen; Erfolgsquote Hochschulen bei Horizon Europe; Hochschulranking Forschungsleistung) bleibt hinter den Steigerungen in den Input-Leistungskennzahlen im Vergleich zu den Innovation Leaders zurück (Zahl der Forscher:innen in HEI & GOV; F&E-Ausgaben im Sektor Staat und Hochschulen; Grundlagenforschungsquote).¹

Die langfristige Entwicklung der unterschiedlichen Input-Indikatoren – Österreich liegt bei den Ausgaben im **Sektor Staat und Hochschulen** im Ranking auf Platz 2 hinter Dänemark und vor Südkorea – belegt, dass ein dynamischer Aufholprozess an die internationale Spitze gelungen ist. Mit dem im Regierungsprogramm² angekündigten Ziel einer Forschungsquote von 4 % des BIP bis 2040 kann dieser positive Trend weitergeführt werden. Die Entwicklung der Output-Indikatoren spiegelt, wie schon beschrieben, diese überdurchschnittliche Performance (bis dato) nicht wider. Obwohl die Kennzahlen eine nominale Steigerung des wissenschaftlichen Outputs österreichischer Forschungsleistungen messen, ist eine relative Verbesserung Österreichs hinsichtlich der Forschungsleistung bzw. eine Annäherung an die Innovation Leaders damit nicht zu beobachten, zumal dieser positive Trend EU-weit mit gleicher Dynamik zu beobachten ist.

Am Beispiel der **Zahl an Forscher:innen** (HEI & GOV) – definiert in Anzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) je 1.000 EW – ist ein deutlicher Aufwärtstrend über die Zeit erkennbar. In gewisser Weise spiegelt dieser Trend ein steigendes Interesse an wissenschaftlichen Karrieren wider. Ermöglicht wird dies nicht zuletzt durch ein steigendes F&E-Budget in den Sektoren Staat und Hochschulen, wodurch stärker in den Aufbau von wissenschaftlichem und künstlerischem Personal investiert werden konnte. Konkret steigen die VZÄ der Forscher:innen in Österreich seit 2012 mit einem jährlichen Wachstum von rund 4 %P, von 1,69 auf 2,35 pro 1.000 EW. Die Kennzahl liegt damit seit zwei Jahren knapp über dem EU-Durchschnitt und in Reichweite der Innovation Leaders, die 2,65 pro 1.000 EW und ein im gleichen Zeitraum signifikant geringeres Wachstum von rund 1 %P jährlich vorweisen. Als Teilmenge sei hier auch der Zuwachs an wissenschaftlichem und künstlerischem Personal an Universitäten in Österreich angeführt, der bei rund 2,6 %P jährlich liegt.³

Aufgrund des überwiegenden Anteils des Universitätssektors an der Grundlagenforschung und der guten Finanzierungsentwicklung profitiert die **Grundlagenforschungsquote** und erreicht mit rund 0,61 % des BIP einen auch international hohen Wert. Österreich wird in diesem OECD-weiten Ranking auf Platz 3 geführt, hinter der Schweiz (0,97 %) und Südkorea (0,78 %). Demgegenüber stellt der Anteil an **projektfinanzierter Grundlagenforschung** ein persistierendes Defizit in der Zusammensetzung der österreichischen Forschungsfinanzierung dar. Im Vergleich zur herangezogenen Vergleichsgruppe⁴ bleibt Österreich mit rund € 42 je EW signifikant unter dem Durchschnitt (€ 70,9). Die ausgewiesenen Spitzenpositionen nehmen die Schweiz, Finnland und die USA ein. Der Durchschnittswert für die Top 3 wird mit € 116 je EW ausgewiesen.⁵

Wie bereits erwähnt bestätigen die Kennzahlen für die **Forschungsleistung** – hier dargestellt als Kompositindikator aus insgesamt sechs Indikatoren in den Bereichen Hochschulranking, Zahl und Qualität der Publikationen und erfolgreiche Einwerbung von EU-Projekten – einen gleichbleibenden Abstand zu den führenden Forschungsnationen. In keinem der angesprochenen Indikatoren liegen die Werte über dem Durchschnitt der Innovation Leaders. Als Parameter für den Forschungsoutput an den Universitäten werden die **Zahl der Publikationen** (pro 1.000 EW), die Qualität der Publikationen (= Verhältnis der weltweit meistzitierten Publikationen [oberstes Dezil] zur Gesamtpublikationsleistung) und die Anzahl internationaler Ko-Publikationen (pro 1 Mio. EW) verglichen. Mit einem Wert von 3,24 Publikationen je 1.000 EW wird hierzulande deutlich weniger publiziert als durchschnittlich bei den Innovation Leaders (4,35) oder den Top 3 (5,39). Ein analoges Verhältnis liegt für die Anzahl **internationaler Ko-Publikationen** vor (AT:IL:TOP 3 = 245:316:386); sowie für den Indikator **Qualität der Publikationen**. Eine mögliche Erklärung für diese nur durchschnittlichen Werte Österreichs im europäischen Mittelfeld könnte in der geringeren Verfügbarkeit von Forschungspersonal zu finden sein. Trotz des überdurchschnittlichen Anstiegs der Anzahl an Forscher:innen in Österreich bleibt noch ein signifikanter Abstand zu den Innovation Leaders und international führenden Forschungsnationen, was sich in einer geringeren Publikationstätigkeit an den österreichischen Universitäten bzw. Hochschulen manifestiert.

Laut einer britischen Studie⁶, die Erfahrungen von Forscher:innen zum Zeitaufwand im Umfeld zusätzlich zu ihrer Forschungsarbeit auswertet, besteht für die Befragten ein hoher Zeit- und Arbeitsaufwand bei den Finanzierungs- bzw. Antragsverfahren und ein hoher Verwaltungsaufwand im Projektmanagement. Beide Faktoren verringern maßgeblich die verfügbaren Ressourcen für Forschung und Entwicklung der Hochschulmitarbeiter:innen und können somit auch negativ auf ihre Publikationstätigkeit einwirken.

Ein verstärkter Bedarf an Karrieremöglichkeiten für Wissenschaftler:innen in forschungsunterstützenden Tätigkeiten (Forschungsmanagement, Data Analysts, Data Stewards,

Forscher:innen in Core Facilities etc.) wurde bereits erkannt.⁷ Möglichkeiten zur Diversifizierung von Karrierepfaden könnten nun eine positive Wirkung auf den Output der Forschungsstätten haben. Im Vergleich bleiben bisher die Ergebnisse österreichischer **Hochschulen zum Forschungsoutput** (Hochschulranking Forschungsleistung) im EU-Durchschnitt⁸ und deutlich hinter den Innovation Leaders zurück.⁹ Dennoch bleibt hervorzuheben, dass einige Universitäten in einzelnen Disziplinenrankings vordere Platzierungen auf internationaler Ebene einnehmen.

Österreichs Forscher:innen bleiben bei der **Einwerbung von ERC Grants** erfolgreich. Anzahl und Umfang an eingeworbenen ERC Grants bedeuten mit einem Wert von 4,7 je Mio. EW den 4. Gesamtrang und eine ausgezeichnete Platzierung. Insgesamt liegt Österreich in den drei Förderkategorien Starting, Advanced und Consolidator Grants im Feld der Innovation Leaders.¹⁰

Eine weitere wesentliche Voraussetzung für Forschung auf internationalem Spitzenniveau sind der Betrieb und Zugang zu modernen **nationalen und internationalen Forschungsinfrastrukturen (FIS)**. Der Nationale Forschungsinfrastruktur-Aktionsplan 2030¹¹ unterstreicht dieses wichtige Ziel der FTI-Strategie 2030. Mit fortschreitender technologischer Entwicklung und zunehmender Relevanz von Großforschungsinfrastrukturen steigt auch die Bedeutung von internationalen Kooperationen zur Errichtung und den Betrieb von FIS deutlich. Diese Rahmenbedingung stellt für Forscher:innen einen wichtigen Faktor bei der Wahl des Forschungsstandorts dar. Durch europäische Forschungsinfrastrukturen (bspw. ESFRI) ist es auch für kleinere Länder möglich, an komplexen und vernetzten FIS zu partizipieren, die nur durch Kooperationen realisierbar sind. Das dafür bereitgestellte Budget – insbesondere für die Teilnahme an ESFRI-Projekten – muss dieser Entwicklung folgen. Der FTI-Pakt 2024-26 nennt dazu wichtige Maßnahmen, die Schritt für Schritt in die Umsetzung gebracht werden – vorausgesetzt, die entsprechende Mittel werden weiterhin investiert. Dazu zählen nationale Ausschreibungen für F&E-Infrastrukturen auf Bundes- und Landesebene und insbesondere die Bereitstellung von Finanzierungsmittel zur Beteiligung an internationalen Infrastrukturprogrammen (bspw. EFRE oder ESFRI) zur Stärkung des europäischen Forschungsraums.

Fußnoten:

1. Der Indikator Projektfinanzierte Grundlagenforschung wird aufgrund des eingeschränkten Datensets nicht in den Kompositindikator eingerechnet.
2. Regierungsprogramm 2025-2029.
3. Uni:data Personal an Universitäten – Vollzeitäquivalente. URL: <https://unidata.gv.at/>
4. In dieser Vergleichsgruppe werden neun Länder mit ähnlich strukturierten Forschungsförderagenturen zur Berechnung herangezogen (Österreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Finnland, Niederlande, Schweden, Vereinigtes Königreich, USA). Im Gegensatz dazu sind es bei der Grundlagenforschungsquote 34 Länder.
5. Vgl. „Stärken und Schwächen-Analyse 2025: B.5 Finanzierung. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/B/B.5>
6. Meadmore, K./Church, H./Crane, K./Blatch-Jones, A./Saucedo, A. R./Fackrell, K.: An in-depth exploration of researcher experiences of time and effort involved in health and social care research funding in the UK: The need for changes. (2023), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291663> [11.3.2025]
7. Vgl. Karrierewege in der Wissenschaft und Research Assessment: Nationale Empfehlungen in Österreich im Kontext des Europäischen Forschungsraums. Österreichische Universitätenkonferenz (Hsg.) 2024, https://uniko.ac.at/modules/download.php?key=33349_DE_O&f=1&jt=7906&cs=F43B [11.3.2025]
8. Eine Umstellung der Systematik hinsichtlich der Zählweise von Institutionen in Länder, die bisher nicht Eingang in das CWTS-Ranking gefunden haben, ist ein direkter Vergleich ausgewiesenen Werte zu den Vorjahren nicht sinnvoll.
9. Vgl. dazu ergänzend Ziel der FTI-Strategie 2030: Zwei österreichische Universitäten unter den Top100.
10. Vgl. Ziel der FTI-Strategie 2030: 2.4 Top-10-Platzierung bei ERC Grants
11. Österreichischer Forschungsinfrastruktur-Aktionsplan 2030. BMBWF, FTI Arbeitsgruppe Forschungsinfrastruktur (2022), https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:65ac2af1-bf8d-45d3-9f3c-380ab678dbd1/FI-Aktionsplan%202030_BF.pdf [11.3.2025]

Unternehmens-FTI

FTI-Kernsystem

Aggregierter Indikator im Zeitverlauf

Internationaler Vergleich

Im Verhältnis zur Gruppe der

Innovation Leaders

1. Dänemark
2. Schweden
3. Finnland
4. Niederlande

Teilindikatoren

Ist-Stand

Metainformation zu den Teilindikatoren

📄 Stärken- Schwächen-Analyse

Ziele der Kreislaufwirtschaftsstrategie

- 🕒 K.1.1 Inländischen Materialverbrauch (DMC) bis 2030 auf 14 Tonnen pro Kopf und Jahr senken
- 🕒 K.1.2 Material-Fußabdruck (MF) bis 2050 auf 7 Tonnen pro Kopf und Jahr senken
- 🕒 K.2 Steigerung der inländischen Ressourcenproduktivität um 50 % bis 2030

Ziele der FTI-Strategie 2030

- 🕒 1.2 5-10 neue FTI-intensive Leitbetriebe anwerben und bestehende ausbauen
- 🕒 1.3 Anzahl F&E-betreibender Unternehmen um 20 % steigern
- 🕒 1.4 Teilnahme an mindestens 3 weiteren IPCEI
- 🕒 2.5.1 Beteiligung an Horizon Europe stärken

Wirkungsziele

- 🔗 **UG 33.1** Stärkung der Innovationskraft der österreichischen Unternehmen
- 🔗 **UG 33.2** Bessere Entfaltung des in Österreich vorhandenen Potenzials an Innovator:innen
- 🔗 **UG 34.1** Steigerung der FTI-Intensität des Unternehmenssektors
- 🔗 **UG 34.2** Entwicklung von Technologien und Innovationen zur Bewältigung der großen Zukunftsherausforderungen

- 🕒 2.5.2 Top 3-Platzierung bei Erfolgsquote Horizon Europe
- 2.6 Steigerung Erfolgsquote des Unternehmenssektors in Horizon Europe von 18,2 % auf mindestens 20 %

Analyse

Überblick

Die deutliche Verschlechterung des Geschäftsklimas unter österreichischen Klein- und Mittelunternehmen spiegelt sich u.a. in einem starken Rückgang des Innovationsumsatzes wider. Österreich wurde in diesem Bereich sowohl von den Innovation Leaders als auch dem EU-Durchschnitt überholt. Mögliche Gründe dafür sind die schlechte Konjunkturprognose, Nachfrageschwäche, hohe Energiepreise und Lohnabschlüsse. Hinsichtlich der F&E-Ausgaben liegt Österreich weiterhin über den Innovationsländern und dem EU-Durchschnitt.

Österreich zeigt eine anhaltend starke Kooperationsneigung zwischen Forschung und Wirtschaft und liegt knapp über der Benchmark der Innovation Leaders. Der gesamte Themenbereich Kooperation Wissenschaft-Wirtschaft performt gegenüber dem Vorjahresmonitor stärker. Bei der Finanzierung von Hochschulen durch Unternehmen liegt Österreich mit 7 %P über dem Niveau der Innovation Leaders. Ein positiver Umstand, der unter anderem auf Veränderungen in der Vergleichsgruppe zurückzuführen ist. Der Anteil innovierender Unternehmen in Österreich liegt 2025 annähernd gleichauf mit jenem der Innovation Leaders und ist zum Vorjahr um 4 %P gestiegen. In der Erfindungsperformance hat Österreich jedoch in allen Einzelindikatoren zu den Innovation Leaders weiter an Niveau verloren.

Analyse und Diskussion

Österreich verliert an Wettbewerbsfähigkeit, wie nicht zuletzt der EcoAustria Competitiveness Index¹ deutlich macht. Im Vergleich zu den EU27 weist Österreich eine rückläufige Tendenz bei Bruttoanlageinvestitionen, Nettoexporten und Arbeitsproduktivität auf. Österreichs Wirtschaft entwickelt sich im gesamteuropäischen Vergleich nicht nur relativ (bspw. im Vergleich zu weniger entwickelten Ländern wie Griechenland), sondern auch absolut schlechter.²

Diese negative strukturelle Entwicklungstendenz zeigt sich in einer Umfrage der Creditreform³ unter 1.700 österreichischen Klein- und Mittelbetrieben (KMU). Sie bewerten ihre aktuelle Auftragsentwicklung so negativ, dass das Geschäftsklima-Barometer der Creditreform von -4,9 Punkten auf -9,9 Punkte gefallen ist. Vor diesem Hintergrund überrascht der starke Rückgang des Indikators **Innovationsumsatz KMU**⁴ nicht: Im Vergleich zum Vorjahr fiel der Indexwert von 111 % (2024) auf rund 50 % (2025)⁵ aufgrund einer signifikanten Verschlechterung Österreichs bei einer deutlichen Steigerung der Innovation Leaders. Diese Verschlechterung kann darauf zurückzuführen sein, dass F&E-treibende KMU aufgrund der negativen Konjunkturprognosen mit innovativen Produkteinführungen zuwarten.⁶ Neben der Nachfrageschwäche können unter anderem

Energiepreisunterschiede zu anderen Ländern und die vergleichsweise hohen Lohnabschlüsse Faktoren sein, die die Innovationsaktivitäten bremsen. Zudem muss bei diesem Indikator berücksichtigt werden, dass es sich um eine – potenziell subjektiven Verzerrungen unterliegende – Selbsteinschätzung von Unternehmen handelt, die den Innovationsgrad ihrer Produkte auf Basis des heimischen Marktes bewerten. Die Top 3-Länder sind Dänemark gefolgt von Griechenland und Portugal.

Dem rückläufigen Innovationsumsatz stehen **höhere F&E-Ausgaben**⁷ gegenüber. Österreich rangiert hier mit stabilem, schwankungsfreiem Zeitreihenverlauf über den Innovation Leaders und dem EU-Durchschnitt.⁸ Einen Aufwärtstrend bei den F&E-Ausgaben verzeichnen nur die Top 3 (IL, US, KR). Da die Erhebung auf Basis der Summe aller unternehmerischen Ausgaben für F&E erfolgt, können bereits wenige große Unternehmen den nationalen Wert erheblich treiben.

Generell zählt Österreich zu jenen Ländern, die eine starke Kooperationsneigung zwischen Forschung und Wirtschaft aufweisen. Österreich liegt knapp über der Benchmark der Innovation Leaders, aber deutlich unter den Top 3 (FL, NL, SE). Der gesamte Themenbereich **Kooperation Wissenschaft-Wirtschaft** performt gegenüber dem Vorjahresmonitor stärker und übertrifft in fast allen Bereichen die Innovation Leaders. Hinsichtlich **Leidenranking – Kooperation mit Unternehmen** verläuft die Zeitreihenkurve allerdings weiterhin unter dem Niveau der Innovation Leaders und Top 3 (IS, DK, FI). Gegenüber den Daten aus dem Vorjahresmonitor (Monitor 2024: AT 4.060; Monitor 2025: AT 4.600) ist dennoch eine Verbesserung zu sehen – begründet nicht zuletzt durch das Wegfallen Belgiens aus der Gruppe der Innovation Leaders. Heuer wurde der Indikator Unternehmen mit Innovationskooperationen mittels zwei Indikatoren getrennt dargestellt: **Kooperation mit Hochschulen** und **Kooperation mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen**. Bei beiden Kennzahlen liegt Österreich über dem Niveau der Innovation Leaders und dem EU-Durchschnitt, jedoch mit einer seit 2016 rückläufigen Tendenz – eine Entwicklung, die auch bei den Innovation Leaders und den Top 3 beobachtbar ist. Trotz des Rückgangs weist die Stärken-Schwächen-Analyse beider Indikatoren einen steigen Trend mit einem prognostizierten Wachstum von 1,32 %P per anno auf.

In der **Finanzierung von Hochschulen durch Unternehmen** hat Österreich in absoluten Werten gegenüber dem Vorjahr einen leichten Rückgang zu verzeichnen. Dass Österreich dennoch 7 %P über dem Niveau der Innovation Leaders liegt, ist also nicht auf eine tatsächliche Verbesserung zurückzuführen. Vielmehr ist die gesamte Vergleichsgruppe unter das österreichische Niveau gefallen, da heuer das in diesem Bereich sehr starke Belgien nicht mehr der Gruppe der Innovation Leaders angehört. Gleichfalls ist die relative Verbesserung im Bereich bewilligter Anträge im Programm **Horizon Europe** den im Vergleich zu Österreich größeren Einbußen der Innovation Leaders geschuldet.

Der Anteil **innovierender Unternehmen** liegt 2025 annähernd gleichauf mit jenem der Innovation Leaders (IL 58; AT 56,7 in % der Unternehmen) und ist – wie der Anteil der **innovierenden KMU** (im Gegensatz zum Innovationsumsatz) – zum Vorjahr um 4 %P gestiegen. Die **Zahl der Unternehmensforscher:innen**⁹ ist absolut von 4,22 Vollzeitäquivalenten je 1.000 EW (Monitor 2024) auf 4,44 (Monitor 2025) leicht gestiegen.¹⁰ Der dargestellte Abwärtstrend in der Zeitreihe des Vorjahres hat sich damit nicht bestätigt. Hingegen zeigt die Balkengrafik im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung, da auch die Innovation Leaders einen Aufwärtstrend bei Forscher:innen im Unternehmenssektor aufweisen. Der Indikator zur **Industriebereinigten F&E-Intensität** des Unternehmenssektors – als Maß der Wissensintensität – zeigt zum Vorjahr einen leichten Aufwärtstrend. Das Niveau Österreichs liegt wie schon im Vorjahr über jenem der Innovation Leaders,

wobei sich der Abstand etwas vergrößert hat. Auch diese Veränderung ist auf den Wegfall Belgiens – das die Top 3-Länder (2: Island, 3: USA) anführt – zurückzuführen, wodurch die Innovation Leaders heuer rückläufig sind.

In der **Erfindungsperformance** von Unternehmen hat Österreich in allen Einzelindikatoren gegenüber den Innovation Leaders weiter an Niveau verloren. Einen Rückgang in **Patentanmeldungen** verzeichnen wie Österreich alle Länder der Vergleichsgruppen. Bei der **Anzahl technologisch besonders bedeutsamer Patente** („Super-Patente“) verbessern sich die Innovation Leaders zum Vorjahr leicht, Österreich fällt zurück (Absolutwerte lt. FTI-Monitor 2024 IL: 1,80, AT: 1,63; FTI-Monitor 2025 IL: 2,02, AT: 1,61). Innerhalb Österreichs verzeichnen mit jeweils über 400 im Jahr 2023¹¹ die beiden Industrieregionen Oberösterreich und Steiermark die meisten Erfindungsanmeldungen (Patente plus Gebrauchsmuster. Wien liegt mit knapp über 300 Patenten auf dem 3. Platz. Insgesamt wurden österreichweit etwas weniger Patente als im Vorjahr eingereicht. Um diese Entwicklung nachhaltig umzukehren, sollten u.a. die Möglichkeiten, Patente als immaterielle Vermögenswerte bilanztechnisch darzustellen, ausgebaut und ihre Nutzung durch Unternehmen befördert werden – so, wie es in vielen anderen europäischen Ländern der Fall ist.¹²

Die beiden „weichen“ Kompositindikatoren **Innovationswirkung Upgrading** und **Strukturwandel** schreiben ihre positive Entwicklung fort. Nach wie vor höher als jene der Innovation Leaders ist die österreichische **Exportkomplexität**, die als Maß für den technologischen Entwicklungsgrad von Produktlinien herangezogen wird.¹³ Der leichte Rückgang zum Vorjahr (Indexwerte FTI-Monitor 2024: 126 %, FTI-Monitor 2025: 112 %)¹⁴ widerlegt allerdings den zuvor antizipierten Aufwärtstrend. Relativ nimmt das Gewicht aller **innovationsintensiven Branchen** an der gesamten Wertschöpfung ab – absolut am stärksten der Sektor Chemie gefolgt von KFZ. Allerdings zeigen neueste Kennzahlen des oben erwähnten ECI, dass der Nettoexport (Auslandsnachfrage nach österreichischen Waren und Dienstleistungen) seit Mitte des Jahres 2024 rückläufig ist – was nicht zuletzt auf strukturelle Schwächen der österreichischen Exportwirtschaft hindeutet.¹⁵

Weiterhin über dem Niveau der Innovation Leaders liegt Österreich im Indikator **Wissensintensität Export**, der den Anteil von Produkten mittelhoher und hoher Technologieintensität am Gesamtexport darstellt. Ohne das in diesem Bereich schwache Belgien konnten die Innovation Leaders zu Österreich aufschließen – wie insgesamt der Durchschnitt der EU27 auch. Die Top 3 in diesem Bereich sind aufgrund ihrer fragmentierten Wertschöpfungsketten Ungarn, Slowakei und Japan. Beispielsweise sind die meisten Werke im Bereich Automotive in Ungarn und der Slowakei angesiedelt (wie etwa Volkswagen und Kia).¹⁶ Auch Österreich profitiert als Zulieferer von Fahrzeugteilen und Technologien in diesem Bereich. Im Jahr 2023 ging rund ein Viertel des österreichischen Warenexportvolumens auf die Maschinenbauindustrie zurück, obwohl auch hier die internationale Nachfrage abnimmt. Ob das für 2025 insbesondere von medizinischen und pharmazeutischen Erzeugnissen getriebene prognostizierte Exportwachstum von 3,8 % realisiert werden kann, bleibt angesichts aktueller geopolitischer Entwicklungen abzuwarten.¹⁷

Da Österreich im Vergleich zu den Vorjahren mehr Produkte aus dem höherpreisigen Segment ausgeführt hat, ist auch seine **Exportqualität** zum Vorjahr gestiegen (+5 %P) – zurückzuführen ist dies allerdings unter anderem auf inflationsbedingt höhere Stückkosten (was wiederum eine Verschlechterung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit Österreichs befördert). Somit hat Österreich die Innovation Leaders knapp überholt. Die Top 3 im Bereich Exportqualität sind Irland, Deutschland und Schweden – Irland vor allem durch den Sitz von US-Konzernen wie Apple, Amazon, Adobe, Meta, HP Inc., Intel u.a.

Fußnoten:

1. Ein von ECOAustria entwickelter Competitiveness Index, der zur Messung der Wettbewerbsfähigkeit eines Landes herangezogen wird. Konkret misst er die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu den EU27 auf Basis der Bruttoanlageinvestitionen, Nettoexporte und Arbeitsproduktivität.
2. Nikolaus Graf „Österreich verliert weiter an Wettbewerbsfähigkeit“, ECO Austria, Pressemitteilung April 2025, [https://ecoaustria.ac.at/wettbewerbsfaehigkeit-leidet/\[25.4.2025\]](https://ecoaustria.ac.at/wettbewerbsfaehigkeit-leidet/[25.4.2025])
3. Gerhard M. Weinhofer, Creditreform, KMU-Umfrage Österreich, 1. Halbjahr 2024, Juli 2024, [https://www.creditreform.at/wien/aktuelles-wissen/show/creditreform-kmu-umfrage-oesterreich-1-halbjahr-2024 \[3.3.2025\]](https://www.creditreform.at/wien/aktuelles-wissen/show/creditreform-kmu-umfrage-oesterreich-1-halbjahr-2024 [3.3.2025])
4. Die Innovationserhebung basiert auf Basis der Eurostat CIS-Ergebnisse.
5. Der Rückgang des Innovationsumsatzes von KMU beträgt 4,17 %P.
6. Friesenbichler, K./Hözl, W: „Investitionsbereitschaft auch 2025 rückläufig“. WIFO-Monatsberichte, Februar 2025, 98 (1), [https://www.wifo.ac.at/publication/421551/ \[5.3.2025\]](https://www.wifo.ac.at/publication/421551/ [5.3.2025])
7. Die F&E-Ausgaben verstehen sich relativ zum BIP. Seitens WIFO werden ab diesem Jahr die KKP und konstante Preise für die Berechnungen herangezogen. Laut aktueller Analyse der Statistik Austria haben sich die Forschungsausgabe 2024 um 5,5 % erhöht. Diese Erhöhung ist nicht rein auf die Inflation zurückzuführen. Die Ausgaben stiegen auch absolut und nicht nur relativ zum BIP, Statistik Austria, [https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2025/04/20250422Globalschaetzung2024.pdf \[22.4.2025\]](https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2025/04/20250422Globalschaetzung2024.pdf [22.4.2025]), siehe dazu auch den Bereich B.5 Finanzierung im FTI-Monitor.
8. Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde die KKP zu konstanten Preisen herangezogen. Das eliminiert den im Vorjahresmonitor visualisierten „Knick nach unten“ in der Zeitreihe. Hinzukommt aber auch der Impact der höheren Inflation.
9. Im FTI-Monitor konzeptionelle Umstellung von der Analyse eines breiten Forschungspersonals (inkl. technische Hilfskräfte) hin zu einem engeren Kreis mit Fokus auf reine Forscher:innen.
10. Letzter (aktueller) Datensatz OECD MSTI, Eurostat (rd_p_persocc), WIFO-Berechnungen von 2023. Zudem wurde heuer das (rein) technische Personal aus dem Datensatz entfernt. Somit wird nur die Anzahl an Forscher:innen berücksichtigt.
11. Statista 2025, Patentanmeldungen in Österreich nach Bundesländern 2023, [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/305677/umfrage/patentanmeldungen-in-oesterreich-nach-bundeslaendern/ \[5.3.2025\]](https://de.statista.com/statistik/daten/studie/305677/umfrage/patentanmeldungen-in-oesterreich-nach-bundeslaendern/ [5.3.2025])
12. Österreichisches Patentamt: „Österreich rückt im Global Innovation Index vor“, Online News Eintrag, September 2024, [https://www.patentamt.at/alle-news/news-detail/artikel/oesterreich-rueckt-im-global-innovation-index-vor \[11.3.2025\]](https://www.patentamt.at/alle-news/news-detail/artikel/oesterreich-rueckt-im-global-innovation-index-vor [11.3.2025])
13. Grundlage dieser Netzwerkanalyse bildet die Komplexität der Wissensstände, die den Produkten und Technologien zugrunde liegt.
14. Datenrevision der BACI-Datenbank.
15. Graf, N., „Österreich verliert weiter an Wettbewerbsfähigkeit“, ECO Austria, Pressemitteilung April 2025, [https://ecoaustria.ac.at/wettbewerbsfaehigkeit-leidet/. \[25.4.2025\]](https://ecoaustria.ac.at/wettbewerbsfaehigkeit-leidet/. [25.4.2025])
16. Anzumerken ist, dass bspw. Ungarn nach der Außenhandelsstatistik als technologieintensiv eingestuft wird, jedoch das eigentliche Know-how aus Deutschland (vom Mutterkonzern) stammt und nicht in Ungarn generiert wird.
17. Forschungsschwerpunkt Internationale Wirtschaft (FIW), Jahresgutachten Update Oktober 2024, [https://www.fiw.ac.at/publications/fiw-jahresgutachten-update-oktober-2024/ \[5.3.2025\]](https://www.fiw.ac.at/publications/fiw-jahresgutachten-update-oktober-2024/ [5.3.2025])

Gründungen

FTI-Kernsystem

Aggregierter Indikator im Zeitverlauf

Internationaler Vergleich

Im Verhältnis zur Gruppe der

Innovation Leaders

1. Dänemark
2. Schweden
3. Finnland
4. Niederlande

Teilindikatoren

Metainformation zu den Teilindikatoren

[🔗](#) Stärken- Schwächen-Analyse

Wirkungsziele

- 🔗 **UG 33.2** Bessere Entfaltung des in Österreich vorhandenen Potenzials an Innovator:innen
- 🔗 **UG 40.1** Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft mit Fokus auf KMU

Ziele der FTI-Strategie 2030

- 🕒 1.3 Anzahl F&E-betreibender Unternehmen um 20 % steigern
- 🕒 2.2 Venture Capital-Investitionen auf 0,1 % des BIP heben
- 🕒 2.3 100 % mehr wirtschaftlich erfolgreiche akademische Spin-offs

Analyse

Überblick

Der Bereich Gründungen bleibt nach wie vor eines der Problemfelder des österreichischen FTI-Systems. Relativ zu den Innovation Leaders performen alle Indikatoren weiterhin unterdurchschnittlich. Die Risikokapitalintensität liegt weiterhin deutlich unter jener der Innovation Leaders und die VC-Fonds-Finanzierungsstruktur verzeichnet einen starken Einbruch aufgrund des schlechten Finanzierungsumfelds und des Rückzugs privater Investoren. Die Performance von schnellwachsenden und jungen schnellwachsenden Unternehmen in Österreich liegt unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppen, obwohl die Neugründungen ein Allzeithoch erreichen. Der Anteil schnellwachsender Unternehmen ist leicht gesunken. Österreich performt auch bei der Bewertung der Unicorns in % des BIP unterdurchschnittlich.

Das alles ist insofern problematisch, als gerade diese Faktoren im Hinblick auf langfristiges Wachstum zentral sind. So spielen Start-ups bezüglich Potenzialwachstum und Produktivität eine Schlüsselrolle, weil sie schneller wachsen als klassische Unternehmen und damit eine überproportional hohe Wertschöpfung schaffen. Um ihr Wachstum zu fördern, müssten jedoch die Rahmenbedingungen noch stärker und effektiver verbessert werden als bisher. Dieser Befund gilt insbesondere für Österreich, jedoch im weiteren Sinne auch für Europa, vor allem im Vergleich zu den USA. Es wird entscheidend sein, mehr Kapital in diesen Bereich zu lenken, um Österreich zukunftsfit zu machen.

Die insgesamt ausbaufähige Performance Europas lässt sich auch daran ablesen, dass 73 % der führenden 30 High-tech-Unternehmen der Welt aus den USA stammen, jedoch nur 10 % aus der EU. In den letzten 50 Jahren wurde kein einziges EU-Unternehmen gegründet, das € 100 Milliarden oder

mehr wert ist. Der fragmentierte Markt, die geringe Marktgröße, der Mangel an Risikofinanzierung, die hohe Bürokratisierung und das Fehlen qualifizierter Arbeitskräfte sind Faktoren für Europas unterdurchschnittliche Unternehmensdynamik.¹

Analyse und Diskussion

Der Indikator der **Risikokapitalintensität** ist heuer wieder etwas gesunken und liegt derzeit bei rund 0,08 % des BIP² im Vergleich zu 0,15 % der Top 3 (DK, UK, SE). Entscheidend wird in diesem Zusammenhang aus österreichischer – aber auch aus gesamteuropäischer – Sicht sein, wie die Umsetzung der Kapitalmarktunion voranschreitet und es gelingt, ein förderliches Umfeld für Kapitalgeber zu schaffen. Derzeit ist im neuen Regierungsprogramm die Einrichtung eines Dachfonds („Fund of Funds“) für Risikokapital vorgesehen. Dieser soll zur Mobilisierung von nationalem und internationalem Risikokapital für Start-ups, Scale-ups und Spin-offs dienen und vor allem das Wachstum nach der Gründungsphase erleichtern.

Vorstellbar wäre hier ein Fonds mit einer staatlichen Teilgarantie und steuerliche Anreize für Privatanleger, die sich an Start-ups beteiligen. Nach letzten Informationen soll das Startkapital € 500 Millionen bis € 1 Milliarde betragen und unter anderem von institutionellen Anlegern – sprich Pensionsfonds, Banken und Versicherungen – befüllt werden.³ Angedacht ist ebenso die Schaffung eines Venture- und Private-Equity-Hubs. Aber auch die Rahmenbedingungen für Risikokapital müssen gezielt verbessert werden, indem beispielsweise bürokratische (abschreckende) Hürden zur Investition privater Mittel abgebaut und entsprechende steuerliche Anreize geschaffen werden.

Keine explizite Berücksichtigung im Regierungsprogramm haben der oft geforderte Beteiligungsfreibetrag zur Förderung von Business Angels-Investments und privaten Investments und die Senkung der Lohnnebenkosten für junge Unternehmen gefunden. Eine Kernforderung aus der Vision 2030⁴, nämlich eine Reform des Wagniskapitalfonds-gesetzes, wird laut Regierungsprogramm zumindest evaluiert. Auch Mitarbeiterbeteiligungsprogramme sollen weiter attraktiviert werden. Allerdings lassen die Formulierungen im Programm zum Teil viel Interpretationsspielraum.

Angesichts des drängenden Zeitrahmens im Hinblick auf den strukturellen und geopolitischen Wandel sollte vermehrt auch auf *dual use*-Technologien und deren Finanzierung geachtet werden. Derzeit sind private Investitionen im Verteidigungssektor, insbesondere im sogenannten *early stage*-Bereich, vergleichsweise gering. Es zeigt sich jedoch, dass bereits eine Reihe von Venture Capital-Firmen in diesen Sektor eingestiegen sind.⁵ Zum Teil wird in der aktuellen Literatur angemerkt, dass Investitionen in Dual use-Technologien einen entsprechenden Produktivitätseffekt mit sich bringen könnten.⁶ Allerdings fehlen in der Verteidigungsindustrie die entsprechenden Fachkräfte – eine aktuelle Analyse⁷ geht von einem europäischen Fachkräftebedarf bis 2030 von 760.000 aus.

Die im vergangenen Jahr neu hinzugekommenen Indikatoren **schnellwachsende Unternehmen** und **junge schnellwachsende Unternehmen** performen beide nach wie vor (weit) unterdurchschnittlich zu den Ländern der Vergleichsgruppen. Der Anteil schnellwachsender Unternehmen⁸ ist im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen (FTI-Monitor 2024: 8,21 %, FTI-Monitor 2025: 7,8 %), wenngleich die Anzahl der Neugründungen 2024 mit 36.673 ein Allzeithoch erreicht haben.⁹ Positiv auswirken dürfte sich dabei die Einführung der Flexiblen Kapitalgesellschaft (FlexCo), von der im Jahr der Einführung in 784 Gründungsfällen Gebrauch gemacht wurde.¹⁰

Laut Zeitreihenentwicklung des Indikators **junger schnellwachsender Unternehmen** haben die Innovation Leaders durch den Wegfall Belgiens die EU27 überholt. Von den Top 3 Griechenland, Malta und die Türkei profitieren die beiden Letztgenannten von einer Kombination aus wirtschaftlicher

Dynamik, günstigen regulatorischen Rahmenbedingungen, gezielten Förderungen und einer starken Startup-Kultur. Während Malta¹¹ sich als europäischer Digital- und Finanzhub etabliert hat, nutzt die Türkei ihre Industrie- und Handelsvorteile¹², um Unternehmen schnell wachsen zu lassen. Jedoch kämpft die Türkei schon länger mit einer hohen Inflation, einer schwachen Währung, einer Konjunkturabschwung und Finanzierungsengpässen, die die wirtschaftlichen Aktivitäten des Landes hemmen.¹³

Der (geglättete) Indikator **VC-Fonds Finanzierungsstruktur** weist im Vergleich zum letzten Jahr einen starken Einbruch auf. So ging der Anteil an VC-Mittel, die nicht von Banken oder Regierungsagenturen stammen, von 79,9 % auf 60,6 % zurück. Nachdem der Aufschwung im Vorjahresmonitor auf eine Datenrevision der Quelle Invest Europe zurückzuführen war, gab es heuer auch eine Revision bei einigen der Vergleichsländer. Es schlägt hier aber vor allem das (bekannte) schlechte Finanzierungsumfeld u.a. wegen steigender Zinsen durch, das zu einem relativ starken Rückzug privater Investoren geführt hat. Ohne Datenglättung wäre der Wert im diesjährigen Monitor nahe bei null, da einzig die öffentlichen Investitionen (Government) einen Beitrag leisten.

Auch bei der Bewertung der **Unicorns in % des BIP** performt Österreich weiterhin nur unterdurchschnittlich gegenüber den drei Vergleichsgruppen. Während sich die Bewertungen in Österreich auf etwa 1,4 % des BIP summieren, liegt der EU-Durchschnitt bei 2,2 % und jener der Innovation Leaders bei etwa 2,8 % – die Top 3 verzeichnen mit 13,8 % beinahe das Fünffache. Ähnlich wie beim oben erwähnten Malta profitieren auch die Top 3-Länder Estland und Litauen von der Schaffung eines strategischen Startup-Ökosystems. Dieses entstand aus der Kombination von wirtschaftlicher Liberalisierung, gezielten Investitionen in neue Technologien und der strategischen Nutzung von Fördermitteln.¹⁴

Wichtig für den Standort Österreich wäre es, das institutionelle Umfeld auf die Förderung von risikoreichen Unternehmen gezielter auszurichten. In diesem Zusammenhang gibt es bspw. auf europäischer Ebene Initiativen zur Förderung der Finanzierung von Hochrisiko-/Deep-Tech-Unternehmen. So hat das EIC ein Trusted Investors Network¹⁵ gestartet, das 71 Kapitalgeber mit einem Volumen von über € 90 Milliarden bündelt. Bisher hat der EIC-Fonds knapp € 1 Milliarde in 251 Start-ups investiert und Co-Investments in Höhe von über € 4 Milliarden mobilisiert.¹⁶ Angesichts der alarmierend schwachen Produktivitätsentwicklung in Europa könnte die Übertragung einer aktiveren und umfassenderen Rolle bei der Ankurbelung der VC-Märkte an öffentlichen Finanzinstitutionen wie dem Europäischen Investitionsfonds ein hilfreicher Zwischenschritt sein.¹⁷

Wie groß das Potenzial von Start-ups für Österreichs Wirtschaft und Gesellschaft ist, zeigen neueste Studien¹⁸, deren Berechnungen ergeben, dass mit 140 Neugründungen¹⁹ pro Million Einwohner:innen bis 2030 mehr als 206.000 Arbeitsplätze geschaffen und bis zu € 85 Milliarden an ökonomischem Mehrwert generiert werden könnten. Damit würde das österreichische Start-up-Ökosystem zu den Top 3 Europas gehören.

Fußnoten:

1. Siehe Adilbish, O/Cerdeiro D/Duval R/Hong G H/Mazzone L/Rotunno L/Toprak H/Vaziri M (2024), „Europe's Productivity Weakness: Firm-Level Roots and Remedies“, IMF Working Paper, 2025/40, Washington DC.
2. Der Wert wird gemessen als Risikokapitalintensität anhand der insgesamt durch in- und ausländische Fonds in Österreich investierten Summen in Relation zum BIP.
3. Als Vorbild dient ein bereits bestehendes Dachfonds-Modell in Dänemark, das seit 1992 mehr als 17 % jährliche Rendite erzielt und damit deutlich größere Folgefonds ermöglicht. Auch in Deutschland gibt es einen sogenannten Wachstumsfonds, der sich aus privaten Mitteln speist.
4. Hierbei handelt es sich um ein Positionspapier von invest.austria, AustrianStartups, Junge Wirtschaft und StartupNOW im Hinblick auf Empfehlungen für die Bundesregierungen, Rahmenbedingungen für Entrepreneur:innen und

- Investor:innen in Österreich zu verbessern; siehe Vision 2030, <https://www.jungewirtschaft.at/oesterreich/was-wirfordern/vision-2030/vision-2030.pdf> [11.3.2025]
5. Siehe Handelsblatt, „100 Millionen Euro Wagniskapital für Verteidigungs-Start-ups“ <https://www.handelsblatt.com/technik/forschung-innovation/militaer-100-millionen-euro-wagniskapital-fuer-verteidigungs-start-ups-01/100106380.html> [13.3.2025]
 6. Siehe Ilzetzki E. (2025), „Guns and Growth: The Economic Consequences of Defense Buildups“, Kiel Report 2/2025.
 7. Siehe Kearney, „Verteidigungsindustrie steht vor Herausforderungen“, Online-Eintrag <https://www.de.kearney.com/pressecenter/verteidigungsindustrie-vor-herausforderungen> [13.3.2025]
 8. Gemessen als Anteil der wachstumsstarken Unternehmen an der Beschäftigung.
 9. WKO, „Gründungszahlen 2024: Allzeithoch bei Neugründungen“, Jänner 2025, <https://www.wko.at/oe/news/gruendungszahlen-2024-allzeithoch-bei-neugruendungen> [11.3.2025]
 10. BMAW (jetzt BWET), Pressemitteilung, „Kocher: Flexible Kapitalgesellschaft (FlexCo) hat sich erfolgreich etabliert“, Jänner 2025, <https://www.bmaw.gv.at/Presse/AktuellePressemeldungen/FlexCo.html> [11.3.2025]
 11. VertexAlliance, „Malta: A Hub for Innovation & Startups“, <https://www.vertexalliance.com/malta-a-hub-for-innovation-and-startups/> [11.3.2025]
 12. Presidency of the Republic of Türkiye, Investment Office, „Incentive-Leitfaden“, <https://www.invest.gov.tr/de/investmentguide/seiten/incentives-guide.aspx> [11.3.2025]
 13. Germany Trade & Invest (GTAI), Pasvantis, K., „Wirtschaftswachstum Türkei verliert an Schwung“, Februar 2025, <https://www.gtai.de/de/trade/tuerkei-wirtschaft/wirtschaftsausblick> [11.3.2025]
 14. Germany Trade & Invest (GTAI), Becker, N., „Estland, Lettland und Litauen: Neue Wege im Nordosten der EU“, April 2024, <https://www.gtai.de/de/trade/baltische-staaten/specials/estland-lettland-und-litauen-neue-wege-im-nordosten-der-eu-1745358> [11.3.2025]
 15. European Innovation Council, EIC Fund, „Trusted Investors Network“, https://eic.ec.europa.eu/eic-fund/trusted-investors-network_en [11.3.2025]
 16. European Innovation Council, Business Acceleration Services, EIC Scaling Club, https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/bas/eic-scaling-club_en [11.3.2025]
 17. Siehe Arnold N G/Claveres, G/Frie, J (2024), „Stepping Up Venture Capital to Finance Innovation in Europe“, IMF Working Paper No. 2024/146.
 18. Wurlich, M./Henz, T./Kronberger, M./Krenn, L. (2025), „Skalierung des Start-up-Ökosystems: Wohlstand durch Innovation in Österreich“, https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/austria/2025%20startup%20up_oekosystem_oesterreich.pdf [28.3.2025]
 19. Laut den Daten des Austrian Startup Monitors 2024 beläuft sich die Anzahl an Gründungen im Zeitraum 2013-2024 auf 3.707, siehe URL: https://austrianstartupmonitor.at/wp-content/uploads/2025/05/DEU_AustrianStartupMonitor_2024-screen.pdf. Siehe zudem auch das Ziel 2.3 der FTI-Strategie 2030 100 % mehr wirtschaftlich erfolgreiche akademische Spin-offs im FTI-Monitor: <https://fti-monitor.forwit.at/Z/2.3>

Finanzierung

FTI-Kernsystem

Aggregierter Indikator im Zeitverlauf

Internationaler Vergleich

Im Verhältnis zur Gruppe der

Innovation Leaders

1. Dänemark
2. Schweden
3. Finnland
4. Niederlande

Teilindikatoren

Metainformation zu den Teilindikatoren

[↗](#) Stärken- Schwächen-Analyse

Ziele der FTI-Strategie 2030

- 1.4 Teilnahme an mindestens 3 weiteren IPCEI
- 2.1 OECD-Top-5 bei F&E-Quote
- 2.5.1 Beteiligung an Horizon Europe stärken
- 2.5.2 Top 3-Platzierung bei Erfolgsquote Horizon Europe

Analyse

Überblick

Der inputseitige Bereich der Finanzierung performt weiterhin überdurchschnittlich auf sehr hohem Niveau. Dominiert wird die Entwicklung vom hohen Beitrag des Bereichs Finanzierung Unternehmen und hier vor allem von der indirekten Unternehmensförderung, die auch ein wichtiger Standortfaktor ist. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass die derzeitige Steuerstruktur in Europa, einschließlich Österreich, nicht optimal für die Förderung schnellwachsender Firmen ist. Einzig die projektorientierte Grundlagenforschung sowie der private Anteil an der F&E-Finanzierung liegen derzeit unter dem Niveau der Innovation Leaders. Das deckt sich mit dem Befund, dass der F&E-Bereich in Österreich vor allem von öffentlicher Seite überdurchschnittlich stark gefördert.

Analyse und Diskussion

Der Kompositindikator **private und öffentliche F&E-Finanzierung** wird vor allem von der **Finanzierung von F&E öffentlicher Stellen** und der **F&E-Quote** (F&E-Ausgaben in % des BIP) stark

getrieben. Bei der öffentlichen Finanzierung liegt Österreich mittlerweile auf Platz 2 der Top 3-Länder (1. KR, 2. DE).

Die **F&E-Quote** ist in den letzten Jahren bis auf einen pandemiebedingten Rückgang von 2021 auf 2022 wieder durchwegs gestiegen und liegt auf Basis des letzten Datensatzes (2022) im FTI-Monitor bei 3,23 %.¹ Das ist zwar relativ deutlich hinter den Top 3 (IL, KR, US), die eine durchschnittliche F&E-Quote in der Höhe von 4,94 % aufweisen, bleibt aber international gesehen ein hoher Wert. Im europäischen Vergleich weisen Schweden, Belgien und Österreich die höchste Forschungsquote auf.²

Im Lichte des im Regierungsprogramm³ genannten Ziels einer Forschungsquote von 4 % bis 2030 könnte die F&E-Quote in den kommenden Jahren daher weiter steigen. Die Festlegung eines solchen Ziels war unter anderem eine der Empfehlungen des FORWIT⁴ für die FTI- und Wissenschaftspolitik in der aktuellen Legislaturperiode. Allerdings hat der Rat in seinen Szenarienberechnungen⁵ auch darauf hingewiesen, dass eine rein mechanistische Steigerung der F&E-Ausgaben ohne Verknüpfung mit Output-Zielen zu hinterfragen ist. In den letzten Jahren ist der Trend, konkrete nominelle F&E-Quoten als Zielsetzung vorzugeben, rückläufig. Stattdessen werden zunehmend Output-Ziele als Maßstab für erfolgreiche FTI-Politik formuliert, wie dies z.B. die OECD getan hat. Außerdem kritisiert sie, dass in Europa im Vergleich zu den USA deutlich weniger von privater Seite in F&E investiert wird. Umso wichtiger sind deshalb zeitnahe strukturelle Reformen sowie Umschichtungen zwischen Programmen und Evaluierungen, um die Wirkung der eingesetzten Gelder zu erhöhen.

Der **private Anteil an der F&E-Finanzierung** ist zum Vorjahr leicht zurückgegangen und liegt im FTI-Monitor (letzter Datensatz 2022) bei rund 67 % der Gesamtausgaben⁶ und damit knapp unter dem Schnitt der Innovation Leaders und gleichauf mit dem EU-Durchschnitt. Während die Zeitreihe für Österreich volatil ist, weisen die Zeitreihen der Vergleichsgruppen über die Jahre (2000-2022) einen linearen und somit annähernd konstanten Verlauf auf. Nach einem Höchstwert von 73 % im Jahr 2019 ging der Trend in Österreich kontinuierlich nach unten. Trotzdem wäre mit dem Letztwert⁷ (2024) in Höhe von 66 % zumindest das 2/3-Ziel des privaten Anteils an der F&E-Quote aus der FTI-Strategie 2020⁸ erreicht.

Das Feld **Finanzierung Hochschulen & Grundlagenforschung** ist das von den drei Feldern vergleichsweise am wenigsten stark performende, liegt aber immer noch über dem Niveau der Innovation Leaders. In diesem Zusammenhang zu nennen ist die **projektorientierte Grundlagenforschung**⁹, die zuletzt von US\$ 43,1 je EW auf US\$ 42,3 leicht zurückgegangen ist (im Vorjahresmonitor war von einem weiter steigenden Trend auszugehen) und deutlich unter dem Niveau der Top 3 (CH, FI, US mit durchschnittlich US\$ 116 je EW) sowie der Innovation Leaders (US\$ 79,6 je EW) liegt. Bei diesem Indikator ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Anzahl der zugrundeliegenden Länder mit 10 vergleichsweise gering ist.¹⁰ Im Gegensatz dazu werden bspw. für die Berechnung des Indikators der F&E-Quote 34 Länder herangezogen. Die beiden anderen Indikatoren dieses Bereichs bleiben nahezu unverändert: Die **öffentliche Finanzierung HERD** sowie der **Anteil der öffentlichen Finanzierung an HERD** tragen hier weiterhin positiv zur Gesamtentwicklung bei.

Die **Finanzierung Unternehmen** ist von den drei Feldern des Themenkomplexes Finanzierung der am stärksten performende Bereich, wobei alle Subindikatoren weit über den Werten der Innovation Leaders liegen. Und das trotz eines Rückgangs des Indikators **Unternehmensförderung** (Summe der weiteren Subindikatoren indirekte und direkte Unternehmensförderung) im Vergleich zum Vorjahr. Nach wie vor sticht besonders die **indirekte Unternehmensförderung** positiv hervor. Österreich zählt hier zwar nicht mehr wie im Vorjahr zu den Top 3¹¹ (2024: UK, FR, AT; 2025: UK, IS, FR), jedoch ist das Niveau gegenüber den Innovation Leaders mit 292 % nach wie vor sehr hoch. Die indirekte

Forschungsförderung in Form der Forschungsprämie ist ein wichtiger Standortfaktor. Insgesamt liegt der Anteil der Forschungsprämie derzeit bei 6 % an den gesamten F&E-Aufwendungen und damit über dem langjährigen Schnitt von rund 5 %. Dieser Anteil hat sich allerdings nach Erhöhung der Forschungsprämie von 12 auf 14 % im Jahr 2018 geringfügig erhöht (langjähriger Durchschnitt 2010-2017: 5 % bzw. 2018-2024: 6,8 %). Die beiden Jahre 2020 und 2023 stellen dabei mit einem Anteil von 8,6 % bzw. 8,2 % Ausreißer nach oben dar.¹²

Eine neue Studie des IMF¹³, die die Problematik der Produktivitätslücke Europas zu den USA auf einer breiteren Basis untersucht, kommt allerdings zum Schluss, dass die derzeitige Steuerstruktur in Europa im Hinblick auf die Förderung schnellwachsender Firmen nicht optimal ist. Zur effizienteren Förderung von Unternehmenswachstum sollten größenabhängige steuerliche und regulatorische Anreize für Unternehmen vermieden bzw. steuerliche Anreize enger auf die F&E-Investitionen von Unternehmen ausgerichtet werden.¹⁴ Beispielsweise durch vorzeitige Abschreibungen und Steuergutschriften für F&E-Investitionen und nicht in Form breiter Senkungen der Körperschaftssteuersätze oder indirekter Unternehmensförderung, wie das bei der Forschungsprämie der Fall ist. Steuerliche Anreize für Forschung und Entwicklung können so gestaltet werden, dass sie junge, innovative Unternehmen unterstützen.¹⁵ Die letzte Evaluierung der Forschungsprämie in Österreich hat 2017 stattgefunden, eine neuerliche Evaluierung wäre daher zeitnah anzustreben¹⁶ und wird im aktuellen Regierungsprogramm¹⁷ auch angeregt.

Die **direkte Unternehmensförderung** ist hingegen leicht gestiegen und liegt mit einem Wert von 0,099 % des BIP über dem Niveau der Innovation Leaders und dem EU-Durchschnitt, jedoch hinter den Top 3 (KR, HU, UK) mit einem Durchschnittswert von 0,195 %. Weiterhin relativ konstant performt die **Auslandsfinanzierung von Unternehmens-F&E** (gemessen als Anteil BERD finanziert durch das Ausland). Auch hier liegt Österreich über den Innovation Leaders und den EU27, jedoch hinter den Top 3 (BG, IL, CZ). Positiv zu befunden ist hinsichtlich dem Wirtschaftsstandort Österreich, dass sich 2024 insgesamt 309 ausländische Unternehmen angesiedelt haben, davon 66 aus dem Bereich IKT. Insgesamt wurden € 1,1 Milliarden durch diese Betriebsansiedelungen lukriert.¹⁸

Fußnoten:

1. Laut aktuellem Datenstand vom 22.04.2025 liegt die F&E-Quote für 2024 bei 3,35 %. Diese Erhöhung ist nicht rein auf die Inflation zurückzuführen. Die Ausgaben stiegen auch absolut und nicht nur relativ zum BIP um 5,5 %. Statistik Austria: <https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2025/04/20250422Globalschaetzung2024.pdf> [22.04.2025]
2. Ebd.
3. Österreichische Bundesregierung (2025), Regierungsprogramm 2025-2029, „Jetzt das Richtige tun. Für Österreich“, <https://www.bundestkanzleramt.gv.at/bundestkanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html> [18.4.2025]
4. FORWIT (2024), Empfehlungen für die FTI- und Wissenschaftspolitik einer Bundesregierung in der XXVIII. Legislaturperiode, <https://fti-monitor.forwit.at/docs/pdf/R000003.pdf>. Wien. September 2024.
5. Reitschuler, G., „Szenarienberechnung forschungswirksamer Ausgaben des Bundes bis 2030 unter Berücksichtigung eines F&E-Quotenziels“, Hintergrundpapier des FORWIT, 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13970027> [18.3.2025].
6. Die hier verwendete OECD-Definition des privaten Anteils an der F&E-Finanzierung ordnet die Ausgaben für die Forschungsprämie dem Unternehmenssektor zu. Aus diesem Grund ist der Wert entsprechend höher als jener der Statistik Austria, die die Forschungsprämie als Teil des Bundeshaushalts ausweist.
7. Laut aktuellem Datenstand 2024 der Statistik Austria liegt der private Anteil an F&E-Finanzierung bei 66 %, <https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2025/04/20250422Globalschaetzung2024.pdf> [22.04.2025]
8. Siehe Strategie der Bundesregierung für Forschung, Technologie und Innovation (2011), S.8.
9. Gemessen in US\$ zu KKP je EW, als jährliche Ausschüttungen von Fonds zur Finanzierung der Grundlagenforschung.
10. Die zugrundeliegenden Länder sind Österreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Finnland, Niederlande, Schweden, Vereinigtes Königreich, USA.
11. Seit 2022 sind UK und Frankreich immer in der Gruppe der Top 3. Waren es in den Jahren 2022 Belgien, 2023 Südkorea und 2024 Österreich jeweils auf dem 3. Platz, ist heuer Island auf den 2. Platz in die Gruppe aufgestiegen.
12. Datenquelle: Statistik Austria, Globalschätzung 2024, eigene Berechnungen.
13. IMF (2024), Regional Economic Outlook: Europe's Declining Productivity Growth: Diagnoses and Remedies, Note 1, November 2024.

14. Siehe Benedek, D/ Pragyán D/ García B/ Saksonovs, S/ Shabunina A/ Budina N (2017), "The Right Kind of Help? Tax Incentives for Staying Small, IMF Working Paper 17/139
15. Mitchell, J/ Testa G/ Sanchez Martinez, M/ Cunningham, P/ Szkuta.K (2020), "Tax incentives for R&D: supporting innovative scale-ups?" Research Evaluation 29(2), pp. 121-134).
16. WPZ: Ecker, B./Fink, N./Sardadvar, S. KMU Forschung Austria: Kaufmann, P./Sheikh, S./Wolf, L. IHS: Brandl, B./Loretz, S./Sellner, R.: „Evaluierung der Forschungsprämie gem. § 108c EStG", Studie im Auftrag des BMF, März 2017, <https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/4240/> [21.3.2025]
17. Österreichische Bundesregierung (2025), Regierungsprogramm 2025-2029, „Jetzt das Richtige tun. Für Österreich", Seite 177, <https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html> [18.4.2025]
18. ABA-Bericht 2024, <https://aba.gv.at/presse-veranstaltungen/bilanz-presse-2025/> [20.3.2025]

Digitalisierung

FTI-Querschnittsthemen

Aggregierter Indikator im Zeitverlauf

Internationaler Vergleich

Im Verhältnis zur Gruppe der

Innovation Leaders

1. Dänemark
2. Schweden
3. Finnland
4. Niederlande

Teilindikatoren

Ist-Stand

Metainformation zu den Teilindikatoren

🔗 Stärken- Schwächen-Analyse

Wirkungsziele

- 🔗 **UG 10.1** Hoher Nutzen der (digitalen) Informations- und Serviceleistungen
- 🔗 **UG 10.5** Steigerung des Digitalisierungsgrades und flächendeckende Verfügbarkeit von Gigabitanschlüssen
- 🔗 **UG 15.4** Erweiterung des eGovernment

Ziele der FTI-Strategie 2030

- 🕒 1.1.2 Rangverbesserung in DESI-Teilkomponenten von Top 13 auf Top 5
- 🕒 1.5 Digitalisierung stärken und Transformation vorantreiben
- 🕒 3.1.1 Steigerung der MINT-Absolvent:innen um 20 %

Analyse

Überblick

Die Digitalisierung bleibt unterdurchschnittlich ausgeprägt und weist in einigen Bereichen weiterhin erheblichen Aufholbedarf auf. Österreich liegt kumulativ gesehen hinter allen Vergleichsgruppen zurück. Die zwei größten Stärken sind einerseits der Einsatz der Schlüsseltechnologie Internet of Things (IoT) in Unternehmen und der internationale KMU-Onlinehandel. Die Anzahl der Klein- und Mittelbetriebe (KMU), die im Onlinehandel aktiv sind, ging zwar seit 2019 etwas zurück, die Onlineumsätze dieser Unternehmen sind aber deutlich gestiegen und liegen nun in etwa im EU-Durchschnitt.

Weiterhin besteht teils erheblicher Aufholbedarf im Glasfaserausbau und in der Wertschöpfung durch IKT-Sachgütererzeugung und -Dienstleistung. Hinzu kommt eine weiterhin unterdurchschnittliche Zahl an IKT-Absolvent:innen und IKT-Spezialist:innen, die maßgeblich für die weitere Entwicklung dieses Querschnittsfeldes sind und einen wichtigen Faktor für den Wirtschaftsstandort darstellen.

Analyse und Diskussion

Der Bereich Digitalisierung wurde gegenüber dem Vorjahr an zwei Stellen vereinfacht: Die **IKT-Erfindungsperformance** wird nun anstatt aufgeteilt in eng und breit definierte Patentkategorien als einzelner Indikator angezeigt, da sie sehr ähnliche Werte gemessen haben. Der Indikator Nutzung Künstlicher Intelligenz wurde in den **neuen FTI-Bereich C.7 Künstliche Intelligenz** überführt, der ebenfalls den FTI-Querschnittsthemen zugeordnet ist.

Auf aggregierter Ebene konnte sich Österreich gegenüber dem Vorjahr verbessern, sodass heuer wieder in etwa das Niveau von vor drei Jahren erreicht wurde. Etwas aufholen konnte Österreich bei **Breitband- und Glasfaseranbindungen** (bei Letzteren jedoch ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau).

Das Niveau des Kompositindikators **IKT-Fachkräfte** konnte im Vergleich zum Vorjahresmonitor weiter angehoben werden. Nicht zuletzt aufgrund der Steigerung der **IKT-Absolvent:innenzahl** von ca. 42 % über die letzten fünf Jahre (von 2,08 in 2017 auf 2,96 in 2022 pro 1.000 EW im Alter von 20-29 Jahren). Jedoch liegt Österreich nach wie vor hinter allen Vergleichsgruppen zurück. In der langfristigen Entwicklung konnte Österreich von 2010 bis 2022 ein Wachstum von 22 % verzeichnen, demgegenüber steht ein Wachstum von 86 % (EU27), 23 % (Innovation Leaders) und 122 % (Top 3: IE, FI, EE). In Anbetracht der rezenten Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz und ihr potenzieller Einsatz im unternehmerischen Umfeld ist eine hohe Zahl an IKT-Absolvent:innen für den Standort von zentraler Bedeutung. Es ist auch evident, dass nach wie vor mehr Männer als Frauen MINT-Ausbildungen absolvieren und in MINT-Berufen tätig sind.¹

Bestätigt wird dieser Umstand nicht zuletzt durch die Entwicklung des Indikators IKT-Absolventinnen im Bereich C.5 Geschlechtergerechtigkeit: Konnte Österreich die Anzahl der **IKT-Absolventinnen** zwischen 2010 und 2022 um 60 % steigern, schafften der EU-Durchschnitt ein Wachstum von 141 %, die Innovation Leaders 119 % und die Top 3 232 %. Wenn es Österreich gelingt, dieses erhebliche Entwicklungspotenzial freizusetzen, würde sich das deutlich positiv auf die dringend benötigten Absolvent:innenzahlen auswirken und damit einen wichtigen Beitrag für den Standort leisten.

Sehr erfreulich ist die Entwicklung des **Umsatzes von KMU im Onlinehandel**, dessen Anteil von 14,2 % (2023) auf 19,1 % (2024) des Gesamtumsatzes stieg – somit kommen österreichische KMU nun in etwa im EU-Durchschnitt zu liegen (jedoch nach wie vor unter dem Niveau der Innovation Leaders und Top 3²). Im Gegensatz dazu stagniert die Bewertung des **E-Government** in Österreich. Speziell der Teilindex Digital Public Services for Businesses liegt in Österreich derzeit niedriger als in den Jahren 2018-2021.³

Der Indikator zur Messung der **IKT-Basiskompetenzen** ist im Vergleich zum Erstwert (63,3 %) im Jahresabstand leicht gestiegen (64,7 %). Um die digitalen Kompetenzen der Bevölkerung zu steigern, wurde die Digitale Kompetenzoffensive⁴ (DKO) ins Leben gerufen. Sie hat zum Ziel, 4.500 kostenfreie Workshops in ganz Österreich zu Themen der Digitalisierung durchzuführen, wobei die operative Abwicklung in eine eigens geschaffene Geschäftsstelle „Digitale Kompetenzen“ innerhalb der OeAD-GmbH⁵ ausgelagert wird. Wie in einer Evaluierung zu dieser Offensive festgestellt wurde, fanden zwischen März und Juni 2024 insgesamt 730 Workshops statt, wobei rund ein Drittel die digitale Senior:innenbildung als Schwerpunkt hatte.⁶ Die angeführten 6.792 Teilnehmer:innen lassen auf eine durchschnittliche Workshopgröße von 9,3 Personen schließen. Aus aktueller Sicht ist es kaum möglich, die Wirkung dieser Initiative zu bemessen, positiv anzumerken ist aber, dass es eine wissenschaftliche Begleitung gibt – die Pilotphase von Oktober bis Dezember 2023 wurde bereits evaluiert.⁷ In dieser Phase konnten in 753 Workshops im Schnitt 11,3 Teilnehmer:innen erreicht werden. Bei angenommenen rund elf Teilnehmer:innen pro Workshop ergeben sich folglich etwa 50.000 Teilnehmer:innen insgesamt (Mehrfachzählungen möglich), das entspricht einer Durchdringung von maximal 0,7 % der österreichischen Bevölkerung⁸ ab 20 Jahren.

Die eingangs erwähnte Stärke Österreichs im Bereich **Internet of Things (IoT)** setzt sich vor allem aus einer sehr hohen Durchdringung von Energieverbrauchsmanagementgeräten (also z.B. Smart Meters), Alarmsystemen und zu einem etwas geringeren Anteil der Einsatz für die zustandsorientierte Wartung zusammen. Österreich nimmt in diesem Bereich vor Slowenien und Finnland den 1. Platz unter den Top 3 ein. Beim Einsatz von IoT in Produktionsprozessen und im Bereich Logistik liegen österreichische Unternehmen in der Gesamtbetrachtung hingegen abgeschlagen unterhalb des EU-Durchschnitts. Bei Betrachtung der NACE⁹-Kategorien¹⁰ C (Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren) und H (Verkehr und Lagerei) liegt Österreich innerhalb der EU auf den Plätzen 7 (Nutzung von IoT für Produktionsprozesse) bzw. 9 (Nutzung von IoT für Logistikprozesse).¹¹ Während in Österreich knapp jedes vierte Logistikunternehmen auf IoT setzt, ist es in der Slowakei mehr als jedes zweite.

In der **ökonomischen Wirkung** von IKT performt Österreich in den dargestellten Indikatoren fast ausschließlich unterdurchschnittlich im Vergleich zu allen drei Ländergruppen. Die **IKT-Wertschöpfung**¹² von Branchen mit hoher IKT-Intensität (ohne IKT-Sachgüter und -Dienstleister) lag in Österreich bis 2012 in etwa auf dem Niveau des EU-Durchschnitts, mittlerweile nurmehr bei 84 %. Und lagen die Innovation Leaders bis 2017 unter dem österreichischen Niveau, so haben sie Österreich mittlerweile überholt. Bei der Betrachtung des **Wertschöpfungsanteils von IKT-Produktionsbranchen** (inklusive IKT-Sachgütererzeugung und -Dienstleister) kann Österreich zwar seit 2012 ein Wachstum von 5,3 % auf 6,4 % verzeichnen, liegt man hier dennoch weit abgeschlagen nur bei 40 % bzw. 72 % des Niveaus der Vergleichsgruppen. Dabei ist gerade im Bereich der diskreten Fertigung die Digitalisierung der Prozesse ein wichtiger Hebel für die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Umfeld, insbesondere in Hinblick auf Klein- und Mittelbetriebe.¹³

Die IKT-Wertschöpfung bildet gemeinsam mit dem Anteil der Glasfaseranbindungen, der Nutzung von Big-Data-Analysen in Unternehmen und der IKT-Erfindungsperformance das untere Ende der österreichischen Performanceleistung im Bereich der Digitalisierung. Österreich muss daher mehr Dynamik und eine höhere Geschwindigkeit entwickeln.

Fußnoten:

1. Zu Ursachen siehe u.a. die Auftragsstudie „Bildungs- und Berufswahlprozess junger Frauen: MINT-Gap“ des Österreichischen Fonds zur Stärkung und Förderung von Frauen und Mädchen: N./Meyer, L./Nikolatti, R./Wetzel, P.: „Bildungs- und Berufswahlprozess junger Frauen: MINT the Gap!“, L&R Sozialforschung, 2023, https://www.lrsocialresearch.at/wp-content/uploads/2024/03/MINT_the_GAP_Endbericht_Maerz2023.pdf [17.3.2025]
2. Seit 2020 ist der Anteil des Onlineumsatzes von KMU allerdings auch bei den Top 3 (2025: DK, FI, BE) rückläufig.

3. European Commission, „DESI - Compare Countries Progress. Digital Public Services for Businesses“, 2024, https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/compare-countries-progress?period=desi_2024&indicator=desi_dps_biz&breakdown=total&unit=egov_score&country=AT,FI,SE,EU,EE,MT,DK,NL.
4. s. <https://www.digitalaustria.gv.at/Strategien/DKO-Digitale-Kompetenzoffensive.html>
5. s. <https://oead.at/>
6. Nadja Bergmann, Flavia Enengl, und Daniela Hosner, „Evaluierung der ‚Digital Überall‘-Initiative“, Endbericht (Wien, September 2024), https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/Bildung_Digital/Digitale_Kompetenzen/Medien/Evaluierung_Digital_Ueber.
7. Nadja Bergmann, Flavia Enengl, und Daniela Hosner, „Evaluierung der Pilotphase der ‚Digital Skills for All‘-Initiative“, Endbericht (Wien, April 2024), https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/Bildung_Digital/Evaluierung_Digital_Skills_For_All_LR_2024_Endbericht.pdf.
8. s. <https://www.statistik.at/en/statistics/population-and-society/population/population-stock/population-by-age-/sex>
9. Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne
10. Eurostat, „NACE Rev. 2“ (Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2008).
11. Eurostat, „Internet of Things by NACE Rev. 2 Activity“, 12. Dezember 2024, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_eb_iotn2_custom_15772111/default/table?lang=en.
12. Gemessen in Prozent der Gesamtwertschöpfung.
13. Führlinger, B., „Erfolgsfaktor Digitalisierung“, Digital Production Playbook, März 2025, <https://www.linkedin.com/pulse/erfolgsfaktor-digitalisierung-bernd-fuehringer-5dw7f> [17.3.2025]

Umwelt und Klima

FTI-Querschnittsthemen

Aggregierter Indikator im Zeitverlauf

Internationaler Vergleich

Im Verhältnis zur Gruppe der

Innovation Leaders

1. Dänemark
2. Schweden
3. Finnland
4. Niederlande

Teilindikatoren

Metainformation zu den Teilindikatoren

🔗 Stärken- Schwächen-Analyse

Ziele der Kreislaufwirtschaftsstrategie

- 🕒 K.1.1 Inländischen Materialverbrauch (DMC) bis 2030 auf 14 Tonnen pro Kopf und Jahr senken
- 🕒 K.1.2 Material-Fußabdruck (MF) bis 2050 auf 7 Tonnen pro Kopf und Jahr senken
- 🕒 K.2 Steigerung der inländischen Ressourcenproduktivität um 50 % bis 2030
- 🕒 K.4 Reduktion des materiellen Konsums in privaten Haushalten um 10 % bis 2030

Wirkungsziele

- 🔗 **UG 14.1** Gewährleistung der staatlichen Souveränität: Verbesserung der Fähigkeiten im Cyber-Raum
- 🔗 **UG 34.2** Entwicklung von Technologien und Innovationen zur Bewältigung der großen Zukunftsherausforderungen
- 🔗 **UG 41.2** Forcierung der Mobilitätswende zur Erreichung der Klimaneutralität 2040
- 🔗 **UG 43.1** Stärkung der innovativen Umwelt- und Energietechnologien, green jobs und der ökologischen Beschaffung

- ☞ **UG 43.2** Weniger Treibhausgase und Realisierung eines nachhaltigen, wettbewerbsfähigen Energiesystems durch mehr erneuerbare Energie
- ☞ **UG 43.3** Erhaltung und Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität, der Biodiversität und der Ökosystemleistung
- ☞ **UG 43.4** Nachhaltige Nutzung von Ressourcen, Forcierung der Kreislaufwirtschaft, Entkoppelung des Anteils an zu beseitigenden Abfällen vom Wirtschaftswachstum

Analyse

Überblick

Österreich zeigt in mehreren Bereichen der Umwelt- und Energieinnovation positive Entwicklungen. Bei den diesbezüglichen F&E-Ausgaben liegt das Land über dem EU-Durchschnitt, wobei besonders im Umweltbereich Fortschritte zu verzeichnen sind. Bemerkenswert ist Österreichs starke Position bei Patentanmeldungen¹ im Umwelt- und Klimaschutzbereich, wo das Land in bestimmten Technologiebereichen weltweit führend ist. Im Bereich der Solarkapazität hat Österreich signifikant aufgeholt und übertrifft nun sowohl den EU-Durchschnitt als auch die Innovation Leaders. Österreichs gehaltene Spitzenposition beim Export von Umweltgütern ist unter anderem auf starke Holzexporte zurückzuführen.

Trotz dieser positiven Entwicklungen gibt es auch Herausforderungen: So flachen die Neuzulassungen von E-Autos weiter ab, wodurch sich der Abstand zu den Innovation Leaders und Top 3, die beeindruckende Zuwächse verzeichnen, vergrößert hat. Bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen besteht weiterhin Aufholbedarf, obwohl ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist. Die Ressourcenproduktivität hat sich verbessert und liegt nun knapp über dem Niveau der Innovation Leaders und dem EU-Durchschnitt. Insgesamt zeigt sich, dass Österreich in vielen Bereichen der Umweltinnovation Fortschritte macht, aber in einigen Sektoren noch Verbesserungspotenzial besteht.

Analyse und Diskussion

Bei den **F&E-Ausgaben Umwelt und Energie** gemessen in % des BIP ist nach wie vor Innovation Leader und Top 3-Land Finnland ausgesprochen stark. Der für Österreich im FTI-Monitor 2024 geschätzte rückläufige Trend² in beiden Bereichen wurde jedoch auf Basis der nun vorliegenden Datenerhebung (Eurostat) nicht bestätigt. Im Bereich der **F&E-Ausgaben Umwelt** (in % des BIP) hat Österreich zum Vorjahr aufgeholt (Indexwert Monitor 2024: 59 %; Monitor 2025: 67 %) und liegt nun über dem EU-Durchschnitt. Im Bereich **F&E-Ausgaben Energie** (in % des BIP) gab es ebenso eine leichte Verbesserung zu den geschätzten Vorjahreswerten. Österreich liegt auch hier weiterhin über dem EU-Durchschnitt und knapp unter den Innovation Leaders, allerdings haben sich im Gegensatz zu den F&E-Ausgaben Umwelt die Abstände nicht wesentlich verringert. Gleiche Befundung gilt auch für die F&E-Ausgaben gemessen in Prozent der staatlichen Mittelzuweisungen (GBAORD).

Eine aktuelle Studie³ prognostiziert, dass das BIP durch den Klimawandel aufgrund von Hochwasserschäden oder einem Produktivitätsrückgang durch Hitze bis 2050 um rund 2,2 % zurückgehen könnte. ECO Austria geht in diesem Zusammenhang davon aus, dass ca. die Hälfte

solcher negativen ökonomischen Effekte abgedeckt werden könnten, wenn entsprechende Maßnahmen (z.B. thermische Gebäudesanierung, Ausbau erneuerbare Energie) durch Zukunftsinvestitionen gesetzt werden würden.

Die Zahl der Patentanmeldungen im Umwelt- und Klimaschutzbereich hat sich in den letzten 20 Jahren fast verdreifacht, sodass Österreich in Relation zur Bevölkerung bei Klimaschutztechnologien bspw. im Gebäudebereich auf dem weltweiten 1. Platz und im Abfall-/Abwasserbereich auf dem 3. Platz liegt.⁴ Das stärkste Wachstum gibt es bei Technologien zu intelligenten Stromnetzen. Der Indikator **Erfindungen Klima** spiegelt diesen positiven Trend wider. Der Revealed Technological Advantage (RTA), der Auskunft über den Spezialisierungsgrad eines Landes gibt, zeigt für alle Vergleichsgruppen einen horizontalen Verlauf mit nur geringfügigen Schwankungen. Österreich hat leicht zugelegt (FTI-Monitor 2024: AT:IL 102 %; FTI-Monitor 2025: AT:IL 115 %). Österreich liegt hier nurmehr knapp unter dem EU-Durchschnitt, jedoch über dem Niveau der Innovation Leaders. Weltweit führend ist Lettland, das wie Finnland und Schweden einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien vorweisen kann. Ein signifikanter Anteil seiner Stromproduktion stammt aus Wasserkraftwerken, zudem will Lettland seine Windenergie bis 2030 verstärkt ausbauen. Diese strategischen Ausrichtungen haben dazu geführt, dass Lettland die Riege der Top 3-Länder anführt, gefolgt von der Slowakei und Chile.

Betreffend die Indikatoren zur **Nutzung von Umweltinnovationen** hat Österreich im Bereich der **Solarkapazität** (gemessen in Prozent der gesamten Stromerzeugung) stark aufgeholt. Lag Österreich im FTI-Monitor des Vorjahres noch unter dem Niveau der Innovation Leaders, des EU-Durchschnitts und der Top 3, zeigt sich im diesjährigen FTI-Monitor ein klar anderes Bild. Österreich hat die EU27 und die Innovation Leaders überholt und die Entwicklung über die Zeit lässt weitere Steigerungen erwarten. Die massiven Förderungen und der Ausbau der vergangenen Jahre entfalten ihre Wirkung. So zeigt beispielsweise das Austrian Power Grid, dass im Oktober 2024 über 100 % der Stromverbrauchsdeckung durch erneuerbare Energie erfolgte (vor allem durch Wasserkraft mit 77 %). Der Stromüberschuss hat dazu geführt, dass in diesem Monat an 29 Tagen Strom bilanziell ins Ausland exportiert werden konnte.⁵

Hingegen lässt die Aufwärtsdynamik in der **Neuzulassung von E-Autos** nach. Verließ die Zunahme bis 2021 exponentiell, flacht die Kurve seither deutlich ab. Gleichzeitig setzen die Innovation Leaders und Top 3 ihr enormes Wachstum fort. Insgesamt führen diese Entwicklungen zu einem deutlich zunehmenden Abstand Österreichs zu beiden Vergleichsgruppen.⁶ Da zudem die EU27 ihre Entwicklung fortsetzen können und näher an das – ohnehin nachlassende – Niveau Österreichs herankommen, dürfte der österreichische Vorsprung auch in diesem Vergleich weiter zurückgehen.

Am **Anteil an Unternehmen mit ISO-Environment-Zertifizierung** gibt es nur geringfügige Veränderung zum Vorjahr, sodass Österreich weiterhin etwa gleichauf mit den Innovation Leaders und dem EU-Durchschnitt liegt.⁷ In die über die letzten Jahren beobachtete Stabilität könnte allerdings Dynamik kommen, denn neuen Erkenntnissen⁸ zufolge ist das Thema Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung zwar gut im Bewusstsein von Unternehmer:innen verankert⁹, angesichts des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes und negativen Ausblicks hat die Umsetzung konkreter Maßnahmen aber nicht mehr die höchste Priorität. Vor diesem Hintergrund kritisierte bereits der Fiskalrat¹⁰, dass der Nationale Energie- und Klimaplan¹¹ (NEKP) die Kosteneffektivität (Kosten-Nutzen-Überlegungen) bei der Auswahl klimapolitischer Maßnahmen nicht ausreichend beachtet. Unterstützung in der Dekarbonisierung ihrer Produktionsprozesse erhält die heimische Industrie durch von der Europäischen Kommission genehmigte Förderungen in Höhe von € 2,7 Milliarden.¹² Mittels

gezielter Ausschreibungen sollen ausgewählte Projekte zur CO₂-Reduktion durch die teilweise Übernahme der Investitionskosten unterstützt werden.

Beim Indikator **Sauberer Primärenergieverbrauch** hat Österreich im Vergleich zu den Daten aus dem FTI-Monitor 2024 etwas an Niveau verloren, d.h. der Abstand zu den Innovation Leaders hat sich trotz Verbesserung (FTI-Monitor 2024: 36,6; FTI-Monitor 2025: 40,1) leicht vergrößert. Das ist insofern beachtlich, als der Anteil der in Österreich *erzeugten* erneuerbaren Primärenergie bei 87,6 % (davon 46,1 % biogene Energie und 26,6 % Wasserkraft), im Bruttoinlandsverbrauch hingegen bei lediglich 36 % lag.¹³

Der Ausbau und die Weiterentwicklung von erneuerbarer bzw. sauberer Energiegewinnung haben neben umwelt- und klimarelevanter auch direkte volkswirtschaftliche Wirkung. Der globale Markt für saubere Energietechnologien könnte einem Bericht¹⁴ der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge bis 2035 von US\$ 700 Milliarden auf über US\$ 2 Billionen anwachsen. Untersucht wurde das Potenzial der wichtigsten relevanten Technologien, darunter Solarenergie, Windkraft und Wärmepumpen. Und ein aktueller Bericht der International Labour Organization¹⁵ beziffert die 2023 im Bereich der erneuerbaren Energien geschaffenen Arbeitsplätze mit insgesamt 16,2 Millionen (2022 13,7 Mio.). Die meisten davon in China (7,4 Mio.) mit deutlichem Abstand zur EU (1,8 Mio.), Brasilien (1,6 Mio.) und den USA (1 Mio.). Das stärkste Wachstum verzeichnet der Photovoltaik-Sektor.

Im Bereich der **Wirkung von Umweltinnovationen** liegt Österreich beim **Export von Umweltgütern** nach wie vor vorne (AT:IL 149 %; AT:Top 3 90 %; AT:EU27 249 %). Österreich nimmt in der Gruppe der Top-Länder hinter Finnland und Tschechien den 3. Platz ein. Zurückzuführen ist der anhaltend positive Trend in der Zeitreihe unter anderem auf die Holzexporte. In diesem Zusammenhang zu erwähnen ist, dass die Holzindustrie 2023 jedoch Umsatzverluste aufgrund der schwachen Baukonjunktur hinnehmen musste¹⁶ und die Forstwirtschaft auf sinkende Preise hinweist.

Der Indikator zur Messung der emittierten **Treibhausgase** geht weiter zurück, wenn auch langsamer als bei den Ländern der Vergleichsgruppen¹⁷. Österreich hat hier nach wie vor erheblichen Aufholbedarf: Liegen die Innovation Leaders bei einem Level von rund 65 % des Niveaus von 1990 (EU-Durchschnitt 74 %), konnte Österreich seinen Ausstoß seither nur auf rund 93 % reduzieren. Für 2024 erwartet das Umweltbundesamt einen Rückgang der Gesamtemissionen von lediglich 2,7 % gegenüber dem Vorjahr¹⁸ und auch ein Bericht des Rechnungshofs¹⁹ prognostiziert für 2024 und 2025 im Nicht-Emissionshandelsbereich (z.B. Verkehr, Landwirtschaft, Gebäude) einen im Vergleich zu den Vorjahren geringeren Rückgang.

Der Indikator **Ressourcenproduktivität** hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert und liegt jetzt knapp über der Benchmark der Innovation Leaders und der EU27. Insgesamt konnte die Ressourcenproduktivität in Österreich von 2000 bis 2021 um rund 35 % gesteigert werden, während der Ressourcenverbrauch im gleichen Zeitraum nur geringfügig anstieg. Dies zeigt, dass es durch technologische Verbesserungen und strukturellen Wandel gelungen ist, den Materialverbrauch vom Wirtschaftswachstum zumindest relativ zu entkoppeln.²⁰

Fußnoten:

1. Vgl. FTI-Bereich D.3 Wettbewerbsfähigkeit in FTI im FTI-Monitor und die Studie, „Wettbewerbsfähigkeit in Forschung, Technologie und Innovation – Stärken-Schwächen-Profil bei Schlüsseltechnologien“, WIFO im Auftrag des FORWIT, 2025.
2. Vgl. dazu die Zeitreihen im FTI-Monitor 2025 mit jenen im FTI-Monitor 2024, <https://fti-monitor.forwit.at/B/C.2>
3. ECO Austria im Auftrag von Oecolution, Bericht „Anpassungen an den Klimawandel – Welche positiven ökonomischen Effekte sind zu erwarten?“, Dezember 2024, <https://oecolution.at/aktuelles/neue-ecoaustria-studie-zeigt-dringenden-handlungsbedarf-bei-klimaanpassung-in-osterreich> [13.3.2025]

4. Österreichisches Patentamt, Publikationsreihe „Wissenschaft schafft Perspektiven“, Ausgabe 3, November 2024, https://www.patentamt.at/fileadmin/root_oepa/Dateien/Allgemein/Analysepapier_greenInnovations_Nov2024.pdf [12.3.2025]
5. Vrgl. APG-Infografiken, <https://www.apg.at/infografiken/> [12.3.2025]
6. Dieser Umstand ist auch dadurch zu begründen, dass Schweden, Dänemark und Finnland nicht nur die Top 3 in diesem Bereich sind, sondern auch mit den Niederlanden die Gruppe der Innovation Leaders bilden.
7. Siehe dazu die Zeitreihen (2005-2022). Nur die Top 3 (lt. Datensatz 2022: CH, UK, JP) liegen nach wie vor darüber. Allerdings hat es nach einem starken Anstieg 2016 einen Peak mit starkem Einbruch gegeben.
8. Deloitte und Foresight, „Sustainability Check 2024“, <https://www.deloitte.com/at/de/issues/climate/sustainability-check.html> [12.3.2025]
9. Die Befragung erfolgte im Zeitraum August-September 2024. Es wurden 401 Unternehmen mit mindestens 25 Mitarbeiter:innen befragt.
10. Fiskalrat, siehe Presseinfo des FISK-Büros: „Kosteneffektivität von Klimaschutzmaßnahmen“ und die dazugehörige Studie im Auftrag des Fiskalrats, Februar 2025, <https://www.fiskalrat.at/> [12.3.2025]
11. Änderungsvorschläge kamen ehemals auch von der EU-Kommission, die den österreichischen Entwurf für den Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) bewertete. Dieser wurde seitens der Bundesregierung mit 1 ½ Jahren Verspätung eingereicht, wurde aber im März 2025 angenommen. Siehe https://commission.europa.eu/publications/commission-recommendation-assessment-swd-and-factsheet-draft-updated-national-energy-and-climate-25_en [12.3.2025]
12. Europäische Kommission, Pressemitteilung, „Kommission genehmigt österreichische Beihilferegelung im Umfang von 2,7 Mrd. EUR zur Förderung der Dekarbonisierung industrieller Produktionsprozesse“, September 2024, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_24_4746 [13.3.2025]
13. BMK in Zusammenarbeit mit Statistik Austria: Energie in Österreich, Zahlen Daten, Fakten, 2024, https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:cf217356-e1a4-4fbc-9834-828bafccbae2/BMK_Energie_in_Oe_2024.pdf [13.3.2025]
14. IEA, Bericht „Energy Technology Perspectives 2024“ (ETP-2024), Oktober 2024, <https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2024> [11.3.2025]
15. International Labour Organization, Report Renewable Energy and Jobs, Annual Review 2024, Oktober 2024, <https://www.ilo.org/resource/news/jobs-renewable-energy-record-highest-annual-growth-rate-reaching-162> [12.3.2025]
16. Holzindustrie Österreich, Schirmer, N.: „Sägeindustrie und Holzhandel leiden unter schwacher Baukonjunktur und Bürokratie“, August 2024, <https://www.holzindustrie.at/infothek/presse/saegelindustrie-und-holzhandel-leiden-unter-schwacher-baukonjunktur-und-buerokratie/> [12.3.2025]
17. Top 3 sind Estland, Litauen und Lettland.
18. Umweltbundesamt, Zechmann, I., „Für 2024 Rückgang der Treibhausgase um ca. 2,7 % erwartet“, Februar 2025, <https://www.umweltbundesamt.at/news250228-update-treibhausgas-emissionen> [12.3.2025]
19. Rechnungshof Österreich, „Klimaschutz in Österreich; Follow-up Überprüfung“, Bericht des Rechnungshofes, Reihe BUND 2024/37, https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/home_7/2024_37_Kimaschutz_Oesterreich_FuP.pdf, siehe Seite 8 und ff [11.3.2025]
20. Vgl. dazu das Ziel der Kreislaufwirtschaftsstrategie „Steigerung der inländischen Ressourcenproduktivität um 50 % bis 2030“, im FTI-Monitor im Bereich C.3 Kreislaufwirtschaft <https://fti-monitor.forwit.at/B/C.3>

Kreislaufwirtschaft

FTI-Querschnittsthemen

Aggregierter Indikator im Zeitverlauf

Internationaler Vergleich

Im Verhältnis zur Gruppe der

Innovation Leaders

1. Dänemark
2. Schweden
3. Finnland
4. Niederlande

Teilindikatoren

Metainformation zu den Teilindikatoren

[↗](#) Stärken- Schwächen-Analyse

Ziele der Kreislaufwirtschaftsstrategie

- K.1.1 Inländischen Materialverbrauch (DMC) bis 2030 auf 14 Tonnen pro Kopf und Jahr senken
- K.1.2 Material-Fußabdruck (MF) bis 2050 auf 7 Tonnen pro Kopf und Jahr senken
- K.2 Steigerung der inländischen Ressourcenproduktivität um 50 % bis 2030
- K.3 Steigerung der Zirkularitätsrate auf 18 % bis 2030
- K.4 Reduktion des materiellen Konsums in privaten Haushalten um 10 % bis 2030

Wirkungsziele

- [↗](#) **UG 14.1** Gewährleistung der staatlichen Souveränität: Verbesserung der Fähigkeiten im Cyber-Raum
- [↗](#) **UG 34.2** Entwicklung von Technologien und Innovationen zur Bewältigung der großen Zukunftsherausforderungen
- [↗](#) **UG 43.4** Nachhaltige Nutzung von Ressourcen, Forcierung der Kreislaufwirtschaft, Entkoppelung des Anteils an zu beseitigenden Abfällen vom Wirtschaftswachstum

Analyse

Überblick

Österreichs Leistungsniveau im Bereich kreislaufwirtschaftsrelevanter Technologien ist insgesamt solide, zeigt jedoch Schwächen bei der technologischen Spezialisierung. Die Patentanmeldungen im Bereich Kreislaufwirtschaft sowie in unterstützenden Grundlagentechnologien liegen unter dem Niveau anderer Vergleichsländer, was auf eine breite, aber weniger fokussierte Innovationslandschaft hindeutet. Kleine, spezialisierte Länder erzielen im RTA-Index oft Spitzenwerte, während Österreich als diversifizierte Volkswirtschaft einen durchschnittlichen Spezialisierungsgrad aufweist. Die Qualität der Innovationen, gemessen an der internationalen Vernetzung und Zitierung von Patenten, profitiert von einzelnen herausragenden Erfindungen, jedoch ist der Trend zuletzt rückläufig. Die Kreislaufwirtschaft trägt substantiell zur österreichischen Wertschöpfung bei, mit einem überdurchschnittlichen Wachstum im Vergleich zur Gesamtwirtschaft und einer starken regionalen Konzentration in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich.

Im Bereich Beschäftigung und Investitionen zeigt sich die Kreislaufwirtschaft als bedeutender Arbeitgeber, insbesondere in der Abfall- und Ressourcenwirtschaft. Die Beschäftigungsquote liegt leicht über dem Durchschnitt der Innovation Leaders, während die Bruttoinvestitionen weiter steigen und Österreich im europäischen Vergleich eine Spitzenposition einnimmt. Auch im Export von Sekundärrohstoffen und Recycling-Technologien zählt Österreich zu den Vorreitern. Die Recyclingrate hat sich im relativen Vergleich verbessert, auch wenn die absoluten Zahlen stagnieren. Besonders positiv ist die Entwicklung beim Sammeln von Elektroschrott und beim Batterierecycling, wo Österreich die EU-Zielvorgaben deutlich übertrifft und international gut positioniert ist. Insgesamt zeigt sich, dass die Kreislaufwirtschaft in Österreich sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch zunehmend an Bedeutung gewinnt und das Land in mehreren Teilbereichen eine Vorreiterrolle einnimmt.

Analyse und Diskussion

Österreichs Leistungsniveau bei kreislaufwirtschaftsrelevanten Technologien zeigt ein gemischtes Bild. Der Revealed Technological Advantage (RTA) – ein Index der technologischen Spezialisierung – liegt für österreichische **Patentanmeldungen im Bereich Kreislaufwirtschaft** unter allen anderen Vergleichsgruppen. Ähnliches gilt für den **RTA von Patenten in unterstützenden Grundlagentechnologien** (z.B. digitale Technologien, Materialwissenschaften). Insgesamt zeigen die Zeitreihen der RTA-bezogenen Indikatoren einen stabilen Trend, wobei die führenden Länder – mit Ausnahme der RTA-Patentanmeldungen für unterstützende Grundlagentechnologien – seit etwa 2016 leicht rückläufig sind.¹ Dass die Top 3 im Falle solcher unterstützenden Grundlagentechnologien Malta, Rumänien und Chile sind, lässt sich statistisch erklären: Mit dem RTA wird die relative Spezialisierung eines Landes auf bestimmte Technologiefelder unabhängig von der absoluten Patentanzahl gemessen. Kleine Volkswirtschaften mit schmalen bzw. spezialisiertem Patentportfolio können hier sehr hohe Werte erzielen, wenn ein großer Teil ihrer wenigen Patente auf ein bestimmtes Feld entfällt. Dieser Nischenfokus führt dazu, dass die Top 3-Länder im Verhältnis zu ihrer Größe weltweit führend wirken, obwohl sie in absoluten Zahlen kaum Patente halten.²

Als diversifizierte Wirtschafts- und Forschungsnation liegt der Wert österreichischer RTA in unterstützenden Technologien um ~1 (also „normal“). Allerdings ist im Vergleich zu Malta die absolute Zahl an Patenten zwar höher, aber eben breiter gestreut über viele Technologiefelder. Die Top-3-

Platzierung der genannten Nationen verdeutlicht, dass auch kleinere Länder durch kluge Spezialisierung im Bereich kreislaufwirtschaftsrelevanter Grundlagentechnologien eine führende Rolle einnehmen können.

Ein weiterer Indikator bewertet die **PageRank-Analyse** von Patentnetzen. Dabei wird die Bedeutung österreichischer Erfindungen zur Kreislaufwirtschaft – ähnlich dem Google PageRank – anhand von Zitierungen und Vernetzung gemessen und international verglichen, um die Qualität der Innovationen zu erfassen. Österreich profitiert hier von einer Gewichtung nach Bevölkerungsgröße: Obwohl das Land insgesamt weniger Patente anmeldet, erscheinen einzelne hochrelevante Erfindungen in der Rangordnung weit oben. Jedoch haben sich alle Länder der Vergleichsgruppen am aktuellen Rand stark verschlechtert (AT:IL FTI-Monitor 2024: 77 %, FTI-Monitor 2025: 54 %). Dadurch ist auch der Kompositindikator **Innovation Kreislaufwirtschaft** rückläufig.

Die **ökonomische Wirkung** der Kreislaufwirtschaft umfasst Investitionen, Wertschöpfung, Beschäftigung und Exporte. Einer PwC-Studie³ zufolge zählt die Kreislaufwirtschaft zu einem bedeutenden Sektor mit beträchtlichem Wachstumspotenzial. Die 13.076 befragten österreichischen Unternehmen in diesem Sektor erwirtschafteten 2021 einen Umsatz von € 15,6 Milliarden und steuern damit € 4,1 Milliarden zur Bruttowertschöpfung (etwa 0,9 % des BIP) bei. In der regionalen Verteilung der Bruttowertschöpfung im Bereich Kreislaufwirtschaft dominieren Wien (26 %), Niederösterreich (19,7 %) und Oberösterreich (19,4 %). Zwischen 2008 und 2021 wuchs die **Bruttowertschöpfung** der Kreislaufwirtschaft jährlich um ca. 3,2 % – und damit deutlich stärker als die Gesamtwirtschaft mit 2,5 %.

Auch die Beschäftigungseffekte sind beträchtlich. Allein die Abfall- und Ressourcenwirtschaft bietet in Österreich über 30.000 sogenannte „Green Jobs“ (v.a. in Sammlung, Sortierung und Recycling). Die Werte des Indikators **Beschäftigte in %** zeigen, dass der Sektor Kreislaufwirtschaft – inklusive Recycling, Reparatur, Aufbereitung und verwandte Dienstleistungen – einen niedrigen einstelligen Prozentsatz der Gesamtbeschäftigung ausmachen und mit 1,4 % knapp über den Innovation Leaders liegt. Estland, Litauen und Luxemburg bilden mit 5,43 % – und weiter steigender Tendenz – die Top 3. Der Indikator **Bruttoinvestitionen** ist in Österreich weiter angestiegen, im Vergleich des Indexwerts 2025 (AT:IL 225 %) zum FTI-Monitor 2024 (AT:IL 175 %). Österreich belegt hier den 2. Platz unter den Top 3, hinter Belgien und vor UK. Das Wegfallen Belgiens ist auch der Grund, warum die Gruppe der Innovation Leader heuer relativ rückläufig ist und die Zeitreihenkurve nun unter jener des EU-Durchschnitts liegt.

Die **Exportleistungen** der Kreislaufwirtschaft lassen sich u.a. an sekundären Rohstoffen und Recycling-Technologien bewerten. Österreich⁴ liegt hier knapp über den Innovation Leaders und dem EU-Durchschnitt und zählt zu den Vorreitern beim Export von Sekundärrohstoffen wie Altpapier, Schrottmetallen und Kunststoffabfällen in die EU und weltweit.⁵ Die Studie macht deutlich, dass die Abfall- und Recyclingbranche 2024 insgesamt eine direkte und indirekte Wirtschaftsleistung von knapp € 20 Milliarden auslöste. Österreichische Recyclinganlagen und -technologien sind international gefragt und aufbereitete Sekundärrohstoffe aus Österreich fließen verstärkt in globale Wertschöpfungsketten. Von einem in der Studie geforderten „Schengenraum für Abfall“, um den freien Warenverkehr für recycelte Materialien zu erleichtern, würde Österreich durchaus profitieren.

Die Analyse des Indikators zur Messung der **Recyclingrate** anhand desselben Datensets wie im Vorjahresmonitor zeigt, dass sich Österreich 2025 – durch das Wegfallen Belgiens (belegt den 1. Platz der Top 3) aus der Gruppe der Innovation Leaders – relativ gesehen leicht verbessert hat (AT:IL FTI-Monitor 2024: 100 %, FTI-Monitor 2025: 111 %), aber nicht in absoluten Zahlen (siehe Zeitreihe).

Dadurch hat sich der Abstand zu den Innovation Leaders leicht vergrößert, während er zu den Top 3 gleichgeblieben ist.

Hinsichtlich **Wirkung und Umsetzungsstand der Kreislaufwirtschaft** kann ein durchwegs positiver Status festgestellt werden. So ist hierzulande das Volumen des **gesammelten Elektroschrotts** gestiegen und Österreich hinter Norwegen (1. Platz) und Bulgarien (2. Platz) an die dritte Stelle der Top 3-Länder gerückt. Einzig die Innovation Leaders sind hier rückläufig seit 2020, wie die zum letzten Jahr adaptierte Zeitreihe⁶ zeigt (Absolutwerte Zeitreihe letzte Daten von 2022 IL: 12,5 kg pro Kopf, AT: 15,1 kg pro Kopf). Auch beim **Batterierecycling** übererfüllt Österreich seit Jahren die von der EU festgelegte Zielmarke von 45 %: Mit aktuell 86,4 % (letzte verfügbare Daten von 2022) liegt Österreich über dem Niveau der etwas rückläufigen Innovation Leader und dem EU-Durchschnitt (Top 3 HU, DK, IT: 94,5 %).

Fußnoten:

1. Vergleiche Zeitreihe im FTI-Monitor 2024 mit jener im FTI-Monitor 2025, Datenset Quelle Patstat, Herbst 2023, WIFO-Berechnungen.
2. Rahko, J.: „R&D internationalization and firm productivity. Does the host country matter?“, Taylor & Francis online, Jänner 2021, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036846.2020.1853668> , [13.3.2025]
3. PricewaterhouseCoopers (PwC) Österreich, „Von linear zu zirkulär: Status quo der österreichischen Kreislaufwirtschaft“, September 2024, <https://positionen.wienenergie.at/wp-content/uploads/2024/11/pwc-status-quo-der-oesterreichischen-kreislaufwirtschaft.pdf> [13.3.2025]
4. Vergleiche die Werte der Zeitreihe: AT 4,65 %, EU27 4,53 %, IL 3,15 % [Datenset: BACI/Comtrade, WIFO-Berechnungen]
5. Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB), Presseaussendung zur Studie „Österreichische Abfallbranche erwirtschaftet jährlich Neun Milliarden Euro Umsatz“, Jänner 2025, <https://www.voeb.at/service/voeb-blog/detail/show-article/studie-abfallbranche-erwirtschaftet-jaehrlich-neun-milliarden-euro-umsatz/> [12.3.2025]
6. Im FTI-Monitor 2024 wurde die Zeitreihe des Indikators Gesammelter Elektroschrott mit den Daten des Indikators Batterierecycling überschrieben, daher finden sich in der Zeitreihe von Vorjahr falsche Werte, die nun berichtigt wurden.

Metainformation zu den Teilindikatoren

[↗ Stärken- Schwächen-Analyse](#)

Wirkungsziele

- ↗ **UG 17.2** Innovation in der Bundesverwaltung
- ↗ **UG 18.2** Bedarfs- und Qualitätsorientierung im Bereich der legalen Migration
- ↗ **UG 40.2** Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes

Ziele der FTI-Strategie 2030

- 🕒 1.2 5-10 neue FTI-intensive Leitbetriebe anwerben und bestehende ausbauen
- 🕒 1.3 Anzahl F&E-betreibender Unternehmen um 20 % steigern
- 🕒 3.1.1 Steigerung der MINT-Absolvent:innen um 20 %

Analyse

Überblick

Im Vergleich zu den Innovation Leaders kann Österreichs Standortattraktivität weiterhin eine überdurchschnittliche Performance vorweisen, wenngleich die positive Dynamik nachgelassen hat. Die direkte und indirekte Unternehmensförderung bleibt trotz leichter Rückgänge ein starker Treiber, möglicherweise bedingt durch die COVID-19-Pandemie. Bei der Unternehmensbesteuerung konnte sich Österreich durch die Senkung der Körperschaftssteuer etwas verbessern, liegt aber immer noch über allen Vergleichsgruppen. In Bereichen wie Strom aus sauberen Quellen und der Strenge der Regulierung geistiger Eigentumsrechte hält Österreich seine Position, während es bei der Effizienz des Forschungssystems leichte Verbesserungen gibt.

Im MINT-Bereich zeigt Österreich gemischte Ergebnisse. Während der Indikator für MINT-Absolvent:innen ISCED 5-8 positiv ausfällt und Österreich über dem Durchschnitt der Innovation Leaders liegt, ist das Niveau Österreichs bei den MINT-Absolvent:innen ISCED 6-8 – mit einem seit Jahren annähernd gleichbleibenden Verlauf – gegenüber allen Vergleichsgruppen unterdurchschnittlich. Der Verbesserung in der politischen Stabilität/Regierungsführung stehen Rückgänge in der Qualität öffentlicher Leistungen gegenüber. Die Regulierungsqualität und

Rechtsstaatlichkeit zeigen leichte Verbesserungen, bleiben aber hinter den Top-Performern zurück. Die von der Bundesregierung geplante Strategie zur Stärkung des Standorts, die kurzfristige Maßnahmen wie Bürokratieabbau und langfristige Ziele wie Innovationsförderung und Fachkräftesicherung umfasst, könnte dringend benötigte positive Impulse setzen.

Analyse und Diskussion

Die Gesamtperformance der **Standortattraktivität** (aggregiert im Zeitverlauf) ist gegenüber den Innovation Leaders trotz abschwächender Dynamik nach wie vor überdurchschnittlich.¹ Stark getragen wird die Entwicklung weiterhin von der direkten und indirekten **Unternehmensförderung**, selbst wenn diese gegenüber dem Vorjahresmonitor, vermutlich auch wegen der Ausläufer der COVID-Pandemie, leicht rückläufig ist (FTI-Monitor 2025: 0,319 % des BIP; FTI-Monitor 2024: 0,356 % des BIP). Ein Rückgang zeigt sich auch bei den Vergleichsgruppen mit Ausnahme der Top 3 (UK, IS, FR). Letztere weisen einen anhaltend steigenden Trend auf. Der Indikator **Unternehmensförderung** setzt sich aus der direkten und indirekten Unternehmensförderung zusammen.² Während die indirekte Unternehmensförderung³ – ein wichtiger Standortfaktor und im europäischen Vergleich nach wie vor weit überdurchschnittlich – leicht zurück gegangen ist (FTI-Monitor 2025: 0,220 in % des BIP; Monitor 2024: 0,274 in % des BIP), hat sich die direkte Unternehmensförderung anteilig verbessert. Österreich liegt bei beiden Indikatoren nach wie vor über den Innovation Leaders und dem EU-Durchschnitt. Allerdings hat sich bei der indirekten Förderung im Vergleich zum Allzeithoch im Vorjahr der Abstand zu den Top 3 (IS, UK, FR) wieder vergrößert.

Der Indikator **Unternehmensbesteuerung** konnte sich aufgrund der Senkung der Körperschaftssteuer von 25 % auf 23 % etwas verbessern, dennoch liegt Österreich mit einem effektiven Steuersatz von 21,8 % über allen Vergleichsgruppen. Im Vergleich dazu weisen die Top 3 Bulgarien, Estland und Ungarn einen (effektiven) Steuersatz von 10,1 % Prozent auf.

Beim Indikator **Strom aus sauberen Quellen** verbucht Österreich denselben Wert wie im Vorjahresmonitor von 84,6 % (Anteil von CO₂-armen Stromerzeugungsquellen an der gesamten Stromproduktion) und liegt damit wie im letzten Jahr über dem EU-Durchschnitt, allerdings mit rund 2 %P nur noch knapp über den Innovation Leaders. Sieht man sich den Verlauf der Zeitreihe von 2000 bis 2023 an, dann hat Österreich seinen Vorsprung gegenüber diesen Vergleichsgruppen über die Zeit stark eingebüßt und läuft Gefahr, von beiden überholt zu werden.

Bei der Strenge der **Regulierung geistiger Eigentumsrechte**, einem Subindikator des Global Competitiveness Indicators, liegt Österreich im langfristigen Zeitreihenvergleich (2008-2022) weiterhin in etwa gleichauf mit den Innovation Leaders. Diese haben zum Vorjahr etwas aufgeholt, da Belgien aus der Gruppe gefallen ist. Ebenso ist das Niveau der globalen Top 3 (CH, FI, LU) gleichgeblieben, da gegenwärtig noch keine neuen Daten in der Quelle des World Economic Forum verfügbar sind.

Die Effizienz des Forschungssystems eines Landes wird unter anderem anhand der **Qualität⁴ der Publikationen** gemessen. Der entsprechende Indikator hat sich gegenüber dem Vorjahresmonitor leicht verbessert (FTI-Monitor 2024: 102 %, FTI-Monitor 2025: 104 %). Die Abstände zu den Vergleichsgruppen habe sich jedoch nicht wesentlich verändert, da auch die Innovation Leaders, die Top 3 und der EU27 leicht aufgeholt haben. Um hier aufzuschließen, braucht es eine noch gezieltere Förderung exzellenter Forschung, noch stärkere Internationalisierung und Vernetzung mit weltweit führenden Institutionen und die Erhöhung der globalen Sichtbarkeit österreichischer Universitäten.

Bei den beiden Bildungsindikatoren⁵ **MINT-Absolvent:innen ISCED 5-8** und **MINT-Absolvent:innen ISCED 6-8** – letzterer fasst die Gruppe der Absolvent:innen noch etwas enger – ist gegenüber dem Vorjahresmonitor ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Der ISCED 5-8 inkludiert auch tertiäre Kurzlehrgänge und Abschlüsse an Berufsbildenden höheren Schulen (BHS). Mit 24,3 Tertiärabshlüssen in naturwissenschaftlichen und technologischen Fachrichtungen pro 1.000 EW im Alter von 20 bis 29 Jahren liegt Österreich weiterhin und wie seit 2012 über dem Niveau der Innovation Leaders und dem EU-Durchschnitt, wobei sich dieser Abstand seit 2021 aufgrund des Rückgangs in Österreich und einer hohen Wachstumsrate bei den Innovation Leaders verkleinert.

Bei den **Absolvent:innen gemäß ISCED 6-8** schneidet Österreich nicht nur schlechter ab, sondern liegt aktuell mit einem Wert von 15,5 sogar hinter allen Vergleichsgruppen zurück. Der relativ konstante Verlauf der Zeitreihe lässt nicht auf eine Trendwende schließen, was darauf hindeutet, dass die Schulabschlüsse und tertiären Kurzlehrgänge zwar eine positive Wirkung auf die Absolvent:innenzahlen haben, nach den Schulabschlüssen aber weit weniger Männer und Frauen ein MINT-Studium abschließen. Zum Vergleich: die Top 3 (IE, FI, FR) weisen 28,9 Tertiärabshlüsse pro 1.000 EW auf, Österreich 15,5. Das ist insofern eine alarmierende Entwicklung, als in Unternehmensumfragen zumeist Humankapital als essenzieller Standortfaktor genannt wird. Zahlreiche Studien belegen zudem, dass immer noch deutlich mehr Männer als Frauen MINT-Ausbildungen und -Berufe wählen.^{6^, ^ 7} Auch die bisherige Wirkung von Fördermaßnahmen, mit denen mehr Mädchen zu einer Ausbildung im MINT-Bereich motiviert werden sollten, blieben einer rezenten Studie⁸ zufolge hinter den Erwartungen zurück.

Insgesamt vier Indikatoren reflektieren die Dynamik des politischen und regulatorischen Umfelds und sind Teil der Worldwide Government Indicators der Weltbank. Die Berücksichtigung dieser Indikatoren beruht auf der Annahme, dass eine gute Regierungsführung eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung eines Landes ist. Sie ist förderlich für die Steigerung des Wachstumspotenzials von Staaten, dem Aufbau von Humankapital und der Stärkung des sozialen Zusammenhalts. Nachdem letztes Jahr kein Update der Quelle verfügbar war, ist ein direkter Vergleich mit dem Vorjahresmonitor (auf Basis der Datensets von 2021) nicht möglich. Daher beruht die nachstehende Befundung auf der Analyse der Zeitreihen aus dem diesjährigen FTI-Monitor auf Basis der Datenupdates (2022 und 2023).

Der Indikator **Politische Stabilität**, der eine Kombination von Expertenbewertungen und Daten zu bspw. häufigen Regierungswechseln oder weiteren Formen der Instabilität ergibt, hat mit dem Datenupdate 2023 bei allen Vergleichsgruppen zu einem Rückgang geführt. Österreich hingegen zeigt heuer nach einem Einbruch im Vorjahr⁹ einen positiven Aufwärtstrend und liegt nun fast gleichauf mit den Innovation Leaders (AT: 0,728, IL: 0,745). Die Top 3 sind mit einem kumulierten Wert von 1,21 Neuseeland, Island und die Schweiz.

Der Indikator **Qualität der öffentlichen Leistungen** bewertet die Fähigkeit einer Regierung, effektive und gut funktionierende Dienstleistungen für ihre Bürger:innen zu erbringen, die Qualität der öffentlichen Verwaltung und den Grad ihrer Unabhängigkeit von politischem Druck. Der Indikator weist seit 2020 einen kontinuierlichen Abwärtstrend auf, womit sich Österreich relativ gesehen weit hinter den Innovation Leaders und den Top 3 einreicht. Die Zeitreihe zeigt auch, dass die Innovation Leaders vom Wegfallen Belgiens profitiert haben. Die drei Länder mit der höchsten Qualität der öffentlichen Leistungen sind die Schweiz, Dänemark und Luxemburg.

Der Indikator **Regulierungsqualität** gibt Auskunft über die Intensität regulatorischer Eingriffe wie z.B. Preiskontrollen und basiert auf der Einschätzung von Experten:innen und unterschiedlichen

Datensets, die die Klarheit und Konsistenz der staatlichen Vorschriften bewerten. Die Regulierungsqualität ist von 2022 auf 2023 wieder leicht gestiegen, nachdem von 2018 bis 2022 ein sinkender Trend zu beobachten war. Österreich liegt über dem EU-Durchschnitt, aber weit unter dem Niveau der Innovation Leaders und der Top 3 (AU, LU, NZ).

Der Indikator **Rechtsstaatlichkeit** misst die Wirksamkeit und Fairness des Rechtssystems eines Landes und bewertet, wie gut Gesetze durchgesetzt werden, die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz, den Schutz der Eigentumsrechte und ob die gesetzlichen Rechte für alle Bürgerinnen und Bürger garantiert und aufrechterhalten werden. Der Indikator basiert auf Experteneinschätzungen und Datenquellen, die verschiedene Aspekte des Rechtssystems erheben, darunter Korruption, Vertragsdurchsetzung und die Zugänglichkeit der Justiz. Der Indikator ist von 2022 auf 2023 leicht gestiegen und liegt jetzt geringfügig hinter den Innovation Leaders, die durch das Wegfallen von Belgien einen leichten Aufwärtstrend erfahren. Die Zeitreihe im Vorjahresmonitor zeigt hier noch Österreich über dem Niveau der Innovation Leaders inklusive Belgien. Die Top 3 sind wenig überraschend die nordischen Länder Finnland, Dänemark und Norwegen.

Klares Ziel der Bundesregierung ist es, den Standort nachhaltig zu stärken.¹⁰ Bis Ende 2025 soll eine umfassende Strategie zur Entwicklung von Industrie und Standort ausgearbeitet werden. Zudem sind Reformen im Energiesystem geplant, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel sollen umgesetzt und die Baukonjunktur gezielt gestärkt werden. Die Industriestrategie soll auf zwei Säulen basieren: (i) kurzfristige Maßnahmen wie z.B. der Abbau bürokratischer Hürden und die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren sowie (ii) eine langfristige industriepolitische Ausrichtung, die Innovation, Fachkräftesicherung und Internationalisierung fördern soll. Angedacht wird auch, die Netzkosten etwa durch erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen zu senken.¹¹

Fußnoten:

1. Gegenüber den Top 3 (IE, NZ, CH) liegt die Gesamtperformance unter der Benchmark von 100 % (FTI-Monitor 2025: 71 %), weit überdurchschnittlich hingegen im Vergleich zum EU-Durchschnitt.
2. Siehe dazu im FTI-Monitor den Bereich Finanzierung, <https://fti-monitor.forwit.at/B/B.5>
3. Darunter versteht man die Ausschüttung der Forschungsprämie.
4. Gemessen an der Anzahl der Publikationen unter den meistzitierten 10 % weltweit, Quelle European Innovation Scoreboard.
5. Während die Indikatoren im Bereich Standortattraktivität Input-Indikatoren sind, stellen sie im Bereich Tertiäre Bildung Output-Indikatoren dar.
6. Pressemitteilung vom Mai 2023, „Hälfte der Schülerinnen und Schüler will keine Ausbildung im Mint-Bereich“, Studie der FH Oberösterreich, <https://www.derstandard.at/story/2000146251593/haelfte-der-schuelerinnen-und-schueler-wollen-keine-ausbildung-im-mint> [13.3.2025]
7. Siehe dazu auch C.1 Digitalisierung und C.5 Geschlechtergerechtigkeit.
8. Leitner, A./ Köping, M. / Vakavlieva, Z.: „Geschlechtersegregation in Bildung und Beruf im Kontext von sozialem Fortschritt“, IHS Studie, 2024, https://inprogress.ihs.ac.at/wp-content/uploads/2024/03/Segregation_sopro_23-1.pdf [13.3.2025]
9. Siehe in der Zeitreihe den Datenpunkt 2022.
10. BKA, Pressemitteilung, „Arbeitsklausur im Zeichen von Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Wohlstand“, <https://services.bundeskanzleramt.gv.at/newsletter/bka-medien-newsletter/innenpolitik/bka-medieninformation-18-03-2025.html> [19.3.2024]
11. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer im Pressegespräch bei OE24, <https://www.oe24.at/oesterreich/politik/regierung/hattmannsdorfer-will-strompreise-senken-gesetze-noch-vor-sommer/627307617> [19.3.2025]

Geschlechtergerechtigkeit

FTI-Querschnittsthemen

Aggregierter Indikator im Zeitverlauf

Internationaler Vergleich

Im Verhältnis zur Gruppe der

Innovation Leaders

1. Dänemark
2. Schweden
3. Finnland
4. Niederlande

Teilindikatoren

Metainformation zu den Teilindikatoren

[Stärken- Schwächen-Analyse](#)

Wirkungsziele

- [UG 30.2](#) Verbesserung der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit im Bildungswesen
- [UG 31.3](#) Ausgeglichene Geschlechterverhältnisse
- [UG 33.2](#) Bessere Entfaltung des in Österreich vorhandenen Potenzials an Innovator:innen
- [UG 34.3](#) Steigerung der Beschäftigung und Gleichstellung im FTI-Sektor
- [UG 40.5](#) Stärkung der Position von Frauen insbesondere auch in technischen Berufen durch Schaffung geschlechterfreundlicher Rahmenbedingungen

Ziele der FTI-Strategie 2030

- [3.1.2](#) Steigerung des Frauenanteils an Absolvent:innen in technischen Fächern um 5 %

Analyse

Überblick

Die Analyse der Geschlechtergerechtigkeit im österreichischen FTI-System zeigt nach wie vor unbefriedigende Ergebnisse. Im Bildungsbereich bestehen Herausforderungen bei der PISA-Geschlechterdifferenz in Mathematik und der Anzahl der IKT-Absolventinnen. Trotz zahlreicher Initiativen zur Steigerung des Frauenanteils in MINT-Fächern sind die Effekte bisher gering und müssen weiterentwickelt werden.

Im Berufsleben setzt sich der Mangel an Absolventinnen fort, insbesondere im IKT-Bereich und in der Unternehmensforschung. Der Anteil von Frauen in F&E beträgt insgesamt nur 25,4 %, wobei der Hochschulsektor und der private gemeinnützige Sektor höhere Werte aufweisen. In Unternehmen –

die insgesamt 70 % der F&E-Beschäftigten umfassen – sind nur 16,1 % der Vollzeitbeschäftigten Frauen. Besonders in technologieintensiven Branchen wie Maschinenbau und IT-Dienstleistungen sind Frauen stark unterrepräsentiert. Im Start-up-Sektor kann hinsichtlich Frauen und Gründungen eine leichte positive Dynamik festgestellt werden.

Analyse und Diskussion

Die Analyse der Geschlechtergerechtigkeit erfolgt vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage nach Humankapital im österreichischen Forschungs-, Technologie- und Innovationssystem. Die Untersuchung gliedert sich in die beiden Kompositindikatoren **Schule & Hochschule – Gender** und **Differenzen im Beruf**.

Im Bildungsbereich zeigen sich hinsichtlich der fünf Indikatoren der Gruppe Schule & Hochschule - Gender gemischte Ergebnisse. Besonders problematisch erscheint die **PISA-Geschlechterdifferenz in Mathematik**, die in Österreich etwa doppelt so hoch ausfällt wie in den Vergleichsgruppen. Zudem ist die Zahl der **IKT-Absolventinnen** mit 1,21 je 1.000 EW im Alter von 20 bis 29 Jahren um mehr als die Hälfte niedriger als der Durchschnittswert der Innovation Leaders mit 2,50. Im langfristigen Zeitverlauf (2010-2022) liegt Österreich unter dem Niveau aller Vergleichsgruppen.

Eine deutlich bessere Situation spiegeln die Indikatoren für **MINT-Absolventinnen ISCED 5-8** und für **Absolventinnen in Naturwissenschaften** (ISCED 6-8 – Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik) wider. Mit rund 14 MINT-Absolventinnen (ISCED 5-8) je 1.000 EW liegt der Wert für Österreich etwa im Durchschnitt der Vergleichsgruppen. Der Anteil an Frauen unter den Absolvent:innen in Naturwissenschaften beträgt hier knapp über 50 %. Auch in den Fächern Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe ist der Frauenanteil mit knapp über 30 % im Mittelfeld der Innovation Leaders und des EU-Durchschnitts anzusiedeln.

Die zahlreichen Initiativen zur Steigerung des Frauenanteils in MINT-Fächern¹ werden durch Maßnahmen im Bereich der Universitäten und der Fachhochschulen² ergänzt, insbesondere an mehr Studienplätze in den Fächern Informatik und Kommunikationstechnologien. Diese zeigen bisher stetige, wenn auch geringfügig positive Effekte und müssen weiterentwickelt werden, um mehr Schulabsolventinnen zu erreichen und die notwendigen Kompetenzen für Zukunftstechnologien aufbauen zu können.

Der persistierende Mangel an Absolventen und Absolventinnen setzt sich entsprechend in den Beobachtungen zur Berufsorientierung und -wahl fort. Der Anteil **weiblicher IKT-Fachkräfte** oder **Forscherinnen in Unternehmen** beträgt nur rund 20 %, was allerdings dem internationalen Trend entspricht. Im Detail wird in der Auswertung sichtbar, dass vielfach osteuropäische Länder hinsichtlich der Ausbildung und Berufswahl eine ausgewogenere Geschlechterverteilung aufweisen. Rumänien, Bulgarien, Estland, Polen, Litauen oder Lettland, weisen in den Einzelindikatoren zu technischen Berufen und speziell in den Informations- und Kommunikationstechnologien teils deutlich höhere Werte auf, als in vielen westeuropäischen Ländern erreicht werden; Frankreich, Norwegen oder auch UK sind hier Ausnahmen. Dies lässt sich zu einem großen Teil durch eine Kombination historischer, kultureller und bildungspolitischer Faktoren wie sozialistische Bildungspolitik und Gleichstellungsideologie in den ehemaligen sozialistischen Ländern Osteuropas erklären. In vielen dieser Länder wurde technisches und mathematisches Wissen früh im Bildungssystem vermittelt und technische Berufe gelten in diesen Ländern als sichere und gut bezahlte Karrierewege – sowohl für Männer als auch Frauen.^{3^, ^4}

Im Gegensatz zu privaten Unternehmen ist der Anteil an Frauen am wissenschaftlichen Forschungspersonal im Regierungs- und Hochschulbereich signifikant höher. Der Wert des Indikators **Forscherinnen außerhalb Unternehmen** liegt in Österreich knapp unter 43 %, damit zwar unter dem EU-Schnitt und den Innovation Leaders (ca. 47 %), aber deutlich über dem Anteil in privaten Unternehmen.

Die aktuelle F&E-Erhebung der Statistik Austria bestätigt diese Tendenzen: in Vollzeitäquivalenten beträgt der Anteil der Frauen in F&E in Österreich lediglich 25,4 % (gegenüber 24,2 % im Jahr 2021). Der Hochschulsektor mit 45,5 % und der private gemeinnützige Sektor mit 52,2 % weisen die höchsten Werte auf.⁵ Den größten Nachholbedarf weist jener Sektor auf, der 70 % der F&E-Beschäftigten (VZÄ) umfasst: die Unternehmen. Lediglich 16,1 % der Beschäftigten in VZÄ in diesem Sektor sind Frauen. Ein Blick in die Wirtschaftszweige offenbart, dass Frauen speziell in gewichtigen Branchen wie Maschinenbau (8,8 %), elektrische Ausrüstungen (9,9 %) und Dienstleistungen der Informationstechnologie (14,6 %) stark unterrepräsentiert sind.⁶ Betrachtet man in diesen Sparten nur den Anteil von Wissenschaftlerinnen bzw. Ingenieurinnen, so verringert sich der Anteil des weiblichen Personals noch weiter.

Ein überwiegender Anteil von Wissenschaftlerinnen bzw. Ingenieurinnen ist einzig in den Sektoren „F&E im Bereich Rechts-, Wirtschaft- und Sozialwissenschaften“ (56 %), „Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie“ (50,4 %) und „Pharmazeutische Erzeugnisse“ (54,2 %) zu finden.

Etwas positive Dynamik bewegt den österreichischen Start-up-Sektor:⁷ Der Anteil an Frauen an allen Gründer:innen ist von zuletzt 17 % auf 22 % gestiegen und Start-ups, an deren Gründung zumindest eine Frau beteiligt ist, konnten ihren Anteil an allen Gründungen um rund 4 %P auf 37 % ausbauen. Reine Frauen-Teams (2,8 %) und Einzelgründerinnen (6,9 %) bleiben weiterhin eine Minderheit.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass trotz einiger positiver Entwicklungen im Bildungsbereich weiterhin erhebliche geschlechtsspezifische Ungleichheiten im österreichischen FTI-System bestehen, insbesondere im Unternehmenssektor und bei technologieintensiven Branchen. Die bestehenden Maßnahmen zeigen zwar Wirkung, müssen jedoch verstärkt werden, um nachhaltige strukturelle Veränderungen zu bewirken.

Fußnoten:

1. Beispielhaft seien hier erwähnt Aktionsplan MI(N)Tmachen, MINT Gütesiegel, MINT-Girls Challenge und weitere Förderungen in den Bereichen MINT und Finanzkompetenzen in ganz Österreich.
2. MINT in der Hochschulbildung. Maßnahmen des BMBWF. URL: <https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulgovernance/Leitthemen/MINT.html>
3. Stoet, G./Geary, D.C.: The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education. APS, Vol. 29, 4. URL: <https://doi.org/10.1177/0956797617741719>
4. UNESCO 2017. Education 2030: Cracking the code: Girls' and women's education in science, technology, engineering and mathematics (STEM). URL: <https://doi.org/10.54675/QYHK2407>
5. Statistik Austria. F&E Auswertung sektorübergreifend. URL: <https://www.statistik.at/statistiken/forschung-innovation-digitalisierung/forschung-und-experimentelle-entwicklung-fe/fe-in-allen-volkswirtschaftlichen-sektoren/fe-auswertungen-sektoruebergreifend> [17.3.2025].
6. Statistik Austria. Datenbank Beschäftigte in FuE im Unternehmenssektor nach ÖNACE 2008 ab 2019. URL: <https://statcube.at/statistik.at/ext/statcube/jsf/tableView/tableView.xhtml> [17.3.2025]
7. Leitner, K.-H./Pintar, N./Zahradnik, G./Dömötör, R./Raunig, M./Wundsam, H./Schlömmer, M.: Austrian Startup Monitor 2024, AIT, URL: https://austrianstartupmonitor.at/wp-content/uploads/2025/05/DEU_AustrianStartupMonitor_2024-screen.pdf [17.3.2025].

Technologiesouveränität

FTI-Querschnittsthemen

Aggregierter Indikator im Zeitverlauf

Internationaler Vergleich

Im Verhältnis zu den **USA**

Teilindikatoren

Ist-Stand

Metainformation zu den Teilindikatoren

[Stärken- Schwächen-Analyse](#)

Wirkungsziele

- [UG 12.2](#) Sicherstellung öst. Interessen in Außen-, Sicherheits-, Europa- und Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsfragen
- [UG 14.1](#) Gewährleistung der staatlichen Souveränität: Verbesserung der Fähigkeiten im Cyber-Raum
- [UG 31.4](#) Spitzenforschung, exzellente Grundlagenforschung und Europäischer Forschungsraum
- [UG 33.1](#) Stärkung der Innovationskraft der österreichischen Unternehmen
- [UG 34.1](#) Steigerung der FTI-Intensität des Unternehmenssektors
- [UG 34.2](#) Entwicklung von Technologien und Innovationen zur Bewältigung der großen Zukunftsherausforderungen
- [UG 40.2](#) Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes
- [UG 40.3](#) Stärkung der österreichischen Außenwirtschaft
- [UG 43.1](#) Stärkung der innovativen Umwelt- und Energietechnologien, green jobs und der ökologischen Beschaffung

Ziele der FTI-Strategie 2030

- 1.4** Teilnahme an mindestens 3 weiteren IPCEI
- 1.5** Digitalisierung stärken und Transformation vorantreiben
- 2.2** Venture Capital-Investitionen auf 0,1 % des BIP heben

🔗 **UG 43.4** Nachhaltige Nutzung von Ressourcen,
Forcierung der Kreislaufwirtschaft,
Entkoppelung des Anteils an zu beseitigenden
Abfällen vom Wirtschaftswachstum

Analyse

Überblick

In diesem Bereich wird nicht die Performance Österreichs in Relation zu anderen Volkswirtschaften betrachtet, sondern die Europäischen Union (EU) als Wirtschaftsraum ins Verhältnis zum globalen Wettbewerb gesetzt.

Die Importabhängigkeit der Europäischen Union nimmt insgesamt zu, obwohl sie im internationalen Vergleich weiterhin geringer ist als in anderen großen Wirtschaftsräumen. Besonders auffällig ist, dass die EU ihre Abhängigkeit im Bereich der industriellen Biotechnologie verringern konnte, während sie bei Produktions- und Materialtechnologien gestiegen ist. China bleibt der wichtigste Importpartner, auch wenn der Handel mit China – insbesondere bei seltenen Erden – zuletzt deutlich zurückgegangen ist. Die USA bleiben für die EU der bedeutendste Exportmarkt.

Im Bereich Innovation und Technologie verzeichnet die EU eine Verschlechterung bei den Patentanmeldungen, vor allem im Vergleich zu China und Südkorea. China setzt seinen Aufholprozess in allen Technologiefeldern fort und konnte insbesondere bei industrieller Biotechnologie stark zulegen. Die Entwicklung digitaler Technologien findet derzeit weitgehend außerhalb Europas statt. Um die digitale Souveränität zu stärken, werden politische Konzepte wie „EuroStack“ diskutiert, die auf mehr Forschung, Investitionen und Kontrolle strategischer Unternehmen abzielen.

Analyse und Diskussion

Die Importabhängigkeiten der Europäischen Union sind zwar im Vergleich zu den Marktwirtschaften USA, China, Japan und Südkorea deutlich weniger stark ausgeprägt, aber zuletzt steigend. Lediglich im Kontext der **industriellen Biotechnologie** konnte die Importabhängigkeit im Vergleich zu den weiteren Wirtschaftsräumen reduziert werden. Bei den **Produktions- und Materialtechnologien** sind diese gegenüber der Erhebung des letzten Jahres teilweise deutlich gestiegen. Gesamtwirtschaftlich waren für die Europäische Union 2024 China (Import: € 518 Mrd., Export: € 213 Mrd.), die USA (Import: € 333 Mrd., Export: € 532 Mrd.) und das Vereinigte Königreich (Import: € 165 Mrd., Export: € 340 Mrd.) die wichtigsten Handelspartner, mit China als größtem Importeur und den USA als größtem Exportmarkt.¹ Allerdings sind sowohl die Importe von als auch die Exporte nach China – nach einem vorläufigen Höhepunkt 2022 – im Jahr 2024 erneut zurückgegangen.²

Bemerkenswert ist, dass speziell der Handel mit seltenen Erden stark nachlässt und die Importe in die Europäische Union von 2022 bis 2024 um 30,5 % und die Exporte aus der EU um 32,2 % sanken. Dennoch war China 2023 immer noch der wichtigste Importeur für die EU (39 %) vor Malaysia (33 %) und Russland (22 %).^{3^, ^4}

Weiters auffällig ist eine Verschlechterung der EU im Bereich der **Zahl der Patentanmeldungen** vor allem gegenüber China und Südkorea. Bei den **Patentanmeldungen nach Einwohnerzahl** liegt China weiterhin hinter den anderen Wirtschaftsräumen, und doch ist es speziell China, das den enormen Aufholprozess der vergangenen Jahre über alle vier beobachteten Technologiefelder (Produktions-, Materialtechnologien, industrielle Biotechnologien und digitale Technologien) fortsetzen und im

Bereich der **industriellen Biotechnologie** gegenüber der EU besonders kräftig steigern konnte. Bei den absoluten Zahlen der Patentanmeldungen konnte sich China vor allem im Bereich der Produktions- und digitalen Technologien den führenden Wirtschaftsräumen ohnehin längst annähern.

Die Entwicklungen **digitaler Technologien** scheinen derzeit großteils an der Europäischen Union vorbeizulaufen. Allerdings gibt es unter dem Titel „EuroStack“ konzeptionelle Überlegungen, die digitale Souveränität Europas mit Blick auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit, Autonomie und Souveränität in den digitalen Technologien zu gewährleisten. Neben der Förderung europäischer Forschung und Entwicklung und Investitionen in europäische Technologie steht auch die vermehrte Kontrolle des Verkaufs strategisch wichtiger Unternehmen oder Unternehmensteile als wesentliches Element im Fokus der Vorschläge an die Politik.⁵

Im Kontext der (technologischen) Souveränität der EU ist natürlich die geopolitische Lage von Bedeutung, hängen doch einerseits Handelsbeziehungen an Sanktionsregimes und die Import- und Exportfähigkeit von Handelspartner:innen am Vorhandensein oder Fehlen von Krisen. Entsprechend hat die russische Invasion in der Ukraine im Februar 2022 enorme Auswirkungen auf die Versorgung Europas vor allem mit Erdgas gehabt, nebst den allgemeinen wirtschaftlichen Einbrüchen aufgrund des drastisch reduzierten Handels mit Russland. Aber auch die Rolle Taiwans als wichtiger Fertiger modernster Computerchips ist für zukünftige Entwicklungen hinsichtlich des globalen Machtgefüges und insbesondere der Ambitionen Chinas nicht zu vernachlässigen.

Schließlich sind auch die USA mit der Administration unter Trump II zu einem volatilen und weniger verlässlichen Handelspartner geworden. Die diesbezüglichen Auswirkungen sind jedoch nicht auf Handelsbeziehungen allein beschränkt, sondern betreffen auch die politische und militärische Souveränität Europas. In den ersten Wochen nach Trumps Amtsantritt wurde das Fundament des Sicherheitsgefüges in Europa erschüttert, indem sich die USA völlig neu zum Krieg in der Ukraine positionierten, aber auch offen Territorialansprüche geltend machten (Grönland⁶).

Die Europäische Kommission hat auf die neuen geopolitischen Gegebenheiten jedenfalls reagiert und im Jänner 2025 den „Kompass für Wettbewerbsfähigkeit“⁷ veröffentlicht, der, basierend auf den Analysen des Draghi-Berichts⁸, einen strategischen Rahmen bilden soll. Kernelemente sind (1) das Schließen der Innovationslücke, (2) die Dekarbonisierung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie durch Verfügbarmachung erschwinglicher Energie und (3) die Diversifizierung der Lieferketten und eine innereuropäische Präferenz in der öffentlichen Beschaffung. Diese strategische Weichenstellung folgt wichtigen, auf die europäische Souveränität abzielenden und vorhergehenden Bestrebungen, wie etwa dem Chip-Gesetz⁹, und sie definiert die Themen für kommende Maßnahmen, darunter KI-Fabriken, europäische Verteidigung, Start-ups und Scale-ups, Weltraum, Quantentechnologie, Kreislaufwirtschaft und Europäischer Forschungsraum.

In diesem Zusammenhang ist die proeuropäische Grundhaltung der Bundesregierung zu betonen: „Wir wollen die Souveränität unseres Landes in allen Bereichen stärken und keine einseitigen Abhängigkeiten von anderen Staaten zulassen – schon gar nicht von autoritären Staaten und Diktaturen. Als Land im Herzen Europas bekennen wir uns zu einer starken und besseren Europäischen Union [...]“¹⁰. Darin kommt die von den drei Koalitionsparteien geteilte Einstellung zum Ausdruck, dass eine starke EU für Österreichs Position in der Welt entscheidend ist.

Fußnoten:

1. Eurostat, „EU27 (from 2020) Trade by SITC Product Group“, 17. Februar 2025, https://doi.org/10.2908/EXT_ST_EU27_2020SITC.
2. Eurostat, „Slight Decline in Imports and Exports from China in 2024“, *Eurostat News Articles*, 4. März 2025, <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250304-1>.

3. Eurostat, „Trade in Rare Earth Elements Decreased in 2023“, *Eurostat News Articles*, 12. November 2024, <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20241112-1>.
4. Eurostat, „EU Trade since 1988 by HS2-4-6 and CN8“, 17. Februar 2025, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ds-045409_custom_15658490/default/table?lang=en.
5. Bria Francesca, Timmers Paul, und Gernone Fausto, „EuroStack - A European Alternative for Digital Sovereignty“ (Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, Februar 2025).
6. „President Trump Addresses Joint Session of Congress“ (The White House, 4. März 2025).
7. Europäische Kommission, „Ein Kompass für eine wettbewerbsfähige EU“, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen (Brüssel: Europäische Kommission, 29. Jänner 2025), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0030>.
8. Mario Draghi, „The Future of European Competitiveness. Part A | A Competitiveness Strategy for Europe“ (European Commission, 9. September 2024), https://commission.europa.eu/document/download/97e481fd-2dc3-412d-be4c-f152a8232961_en; Mario Draghi, „The Future of European Competitiveness. Part B | In-Depth Analysis and Recommendations“ (European Commission, 9. September 2024), https://commission.europa.eu/document/download/ec1409c1-d4b4-4882-8bdd-3519f86bbb92_en? Siehe auch Thomas König, „Zusammenfassung und Ausblick: Draghi-Bericht“ (Vienna: FORWIT, 17. Oktober 2024), <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.13946821>.
9. Europäische Union, „Verordnung zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems (Chip-Gesetz)“, Pub. L. No. Verordnung (EU) 2023/1781 (2023), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1781>.
10. Österreichische Volkspartei, Sozialdemokratische Partei Österreichs und NEOS – Das Neue Österreich, „Jetzt das Richtige tun. Für Österreich. Regierungsprogramm 2025-2029“, 27. Februar 2025, 8.

Künstliche Intelligenz

FTI-Querschnittsthemen

Aggregierter Indikator im Zeitverlauf

Internationaler Vergleich

Im Verhältnis zur Gruppe der

Innovation Leaders

1. Dänemark
2. Schweden
3. Finnland
4. Niederlande

Teilindikatoren

Ist-Stand

Metainformation zu den Teilindikatoren

🔗 Stärken- Schwächen-Analyse

Wirkungsziele

- 🔗 **UG 10.5** Steigerung des Digitalisierungsgrades und flächendeckende Verfügbarkeit von Gigabitanschlüssen
- 🔗 **UG 40.1** Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft mit Fokus auf KMU
- 🔗 **UG 40.2** Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes

Ziele der FTI-Strategie 2030

- 🕒 1.1.2 Rangverbesserung in DESI-Teilkomponenten von Top 13 auf Top 5
- 🕒 1.5 Digitalisierung stärken und Transformation vorantreiben
- 🕒 3.1.1 Steigerung der MINT-Absolvent:innen um 20 %

Analyse

Überblick

Der Bereich Künstliche Intelligenz (KI) wurde dieses Jahr neu in den FTI-Monitor aufgenommen, um der zunehmenden Bedeutung dieses Schlüsseltechnologie- und Anwendungsfeldes Rechnung zu

tragen. Er bietet einen umfangreichen Überblick über den Stand der Künstlichen Intelligenz in Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Kontextuelle Informationen ordnen die Situation gegenüber globalen Akteuren wie den USA und China ein.

Als Querschnittsthema ist der Bereich im FTI-Monitor bewusst in Relation zu Unternehmens-FTI und Digitalisierung gesetzt. Einerseits basieren die Indikatoren auf der reinen Befragung von Unternehmen¹, und andererseits ist die Voraussetzung für die Implementierung von KI-Technologien die Digitalisierung. Denn der Grad der Digitalisierung beeinflusst auch, wie leicht sich KI in die Unternehmensstruktur und -prozesse eingliedern lässt.

Österreich liegt in allen KI-bezogenen Indikatoren hinter den europäischen Innovation Leaders und Top 3 zurück, wenn auch mit Aufwärtstrend im Vergleich zu den Daten aus dem Vorjahr. Die Ergebnisse zeigen auch, dass sich gerade kleinere Unternehmen schwer tun Schlüsseltechnologien – wie die Künstliche Intelligenz – strategisch zu integrieren. Der Anteil an KMU (ab 10 Beschäftigte), die zumindest eine KI-Technologie im Unternehmen nutzen liegt bei 19,4 % (2024) und damit über dem EU-Durchschnitt aber unter dem Niveau der Innovation Leaders (23,8 %) und der Top 3 (DK, SE, BE: 24,5 %). Der Einsatz der KI in Unternehmen in Forschung und Entwicklung sowie Innovation liegt in Österreich mit 3,8 % (gemessen in % der Unternehmen) über dem EU-Durchschnitt, aber ebenfalls hinter den Innovation Leaders (5,8 %) und den Top 3 Ländern (FI, BE, NL: 6,23 %) zurück. Negativ zu bewerten ist vor allem, dass Österreich den höchsten Anteil an Unternehmen aufweist, die keinen Nutzen im Einsatz von KI in ihren Unternehmen sehen – Tendenz steigend. Als weitere Hindernisse werden rechtliche Bedenken und mangelndes Fachwissen genannt. Österreichs schwache Position bei der KI-Nutzung im EU-Vergleich ist allerdings kein Mangel an Technologie, sondern ein strukturelles Problem, wie die nachfolgende Analyse deutlich macht.

Analyse und Diskussion

Zurzeit umfasst das wichtige FTI-Querschnittsthema Künstliche Intelligenz die Bereiche „Genutzte KI-Technologien“, „Breite des KI-Einsatzes in Unternehmen“, „Art der KI-Einführung“ und „Barrieren für die KI-Nutzung“. Gegenüber den Innovation Leaders und Top 3 liegt Österreich in allen Indikatoren zurück. Aktuelle nationale Entwicklungen, speziell aus der Forschung heraus, lassen allerdings darauf hoffen, dass der Einsatz von KI in Unternehmen in Zukunft verstärkt nutzenstiftend gelingen kann, wenn niederschwellige Nutzungsangebote für KI-Infrastrukturen, wie sie etwa die neu einzurichtende AI Factory zur Verfügung stellen soll, realisiert wurden.²

Beim Kompositindikator **Genutzte KI-Technologien** zeigt sich eine leicht positive Tendenz. So steigerte sich der Anteil an Unternehmen, die mindestens eine der abgefragten KI-Technologien nutzen, von 10,8 % (2023) auf 20,3 % (2024). Der Anstieg war damit höher als im EU-Durchschnitt, jedoch geringer als jener der Innovation Leaders und der Top 3 (DK, SE, BE). Generell fokussiert Österreich stark auf standardisierte KI-Anwendungen, wie z.B. Textanalyse oder Chatbots, jedoch zumeist ohne strategische Integration. Das bedeutet, der Einsatz erfolgt zumeist nur in einem isolierten Bereich des Unternehmens, z.B. im Kundenservice. Es fehlt die systemische, prozessübergreifende KI-Nutzung. Fortgeschrittene KI-Verfahren im Bereich des maschinellen Lernens sind zudem kaum verbreitet.

Hinsichtlich der Aussagekraft der dargestellten Werte für den globalen Vergleich muss angemerkt werden, dass die erhobenen Werte aus einer Umfrage von Eurostat³ stammen und sich der Erhebungsraum rein auf die EU und einige Anrainerstaaten beschränkt. Daher sind keine vergleichbaren Werte für die USA und China verfügbar – jene beiden Länder, die im globalen Wettrennen um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz wohl von größter Bedeutung sind. Zur

Einordnung daher einige Kennzahlen von außerhalb: 2024 betrug die Venture-Capital-Investitionen in KI (in Mrd. US\$) in Österreich etwa 0,2 gegenüber 2,5 in Frankreich, 4,9 im Vereinigten Königreich, 16,7 in China und 90,3 in den USA.⁴ In Relation zum jeweiligen kaufkraftbereinigten BIP sind die relativen Venture-Capital-Investitionen in KI in Frankreich etwa doppelt, im Vereinigten Königreich etwa viermal und in den USA mehr als zehnmal so groß als jene in Österreich. China hat in dieser Berechnung etwa 60 % mehr Kapital als Österreich zur Verfügung.⁵

Es zeigt sich also, dass die USA, speziell bei der Umsetzung von KI-Entwicklungen in marktwirksame Innovationen, global weit voraus sind, nicht zuletzt aufgrund des verfügbaren Risikokapitals, das nicht nur in Start-ups investiert wird, sondern auch in etablierte Hyperscaler, die technologisch und aufgrund ihrer Nutzerbasis global bereits führend sind. Ein Beispiel hierfür ist die Ankündigung des Projekts „Stargate“⁶, in dem US\$ 100–500 Milliarden bis 2029 in KI-fokussierte Rechenzentren investiert werden sollen. Als Antwort darauf hat die Präsidentin der Europäischen Kommission die Initiative „InvestAI“ vorgestellt, durch die € 200 Milliarden an KI-bezogenen Investitionen mobilisiert werden sollen.⁷

Der seit 2017 vom Institute for Human-Centered AI der Stanford University herausgegebene AI Index Report⁸ gibt darüber hinaus einige weitere Anhaltspunkte.⁹ Im Bereich der Large Language Models (LLMs) dominieren die USA und deren vor allem durch die Industrie vorangetriebenen Lösungen. Doch kann sich mit Mistral immerhin ein europäisches LLM hinter drei ChatGPT-Versionen auf Platz vier behaupten. Bezüglich investitionsbezogener Stärkefelder ist klar zu erkennen, dass bei den privaten Investitionen in KI in fast allen Sektoren die USA weit vor der EU inkl. UK und China rangieren. Lediglich bei Cybersecurity and Data Protection haben die EU und UK gemeinsam beinahe doppelt so hohe Investitionen (US\$ 540 Mio.) aufzuweisen wie die USA (US\$ 280 Mio.).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Position österreichischer Unternehmen anhand einer Auswahl der in Eurostat verfügbaren Indikatoren in groben Zügen wie folgt dar: österreichische Unternehmen liegen – mit Ausnahme des Indikators **KI-Einsatz für mindestens 3 Unternehmensfunktionen** – in allen Indikatoren, die den *technology uptake* in Unternehmen bewerten, zwar über dem EU-Durchschnitt, aber (teilweise weit abgeschlagen) unter jenem der Innovation Leaders und Top 3.

In der Community Survey¹⁰ wurde auch die **Art der Einführung von KI** – also ob es sich um eine eigene Entwicklung oder externen Zukauf handelt – abgefragt. In beiden Fällen liegt Österreich über dem EU-Durchschnitt, aber abgeschlagen hinter den Innovation Leaders und Top 3. Der Indikator **Externer Zukauf** kommerzieller KI-Software liegt bei 11,8 % (in % der Unternehmen). Im Vergleich zu den Innovation Leaders liegt Österreich unter der Benchmark mit einem Indexwert von 84 % – Tendenz steigend. Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, dass es zu keiner „echten“ Transformation kommt und die Einführung eher experimentell gelingt ohne Umsetzungstiefe und mit kaum Skalierung. Nur 3,74 % geben an, auf **eigene Entwicklungen** zu setzen.

Über die Ursache dafür können die wahrgenommenen **Barrieren für die Nutzung** bzw. Einführung von KI-Technologien Aufschluss geben. Hinsichtlich solcher Hürden lag Österreich bis zum Vorjahr noch in den meisten hier abgebildeten Indikatoren in etwa auf dem Niveau der Innovation Leaders, allerdings ist eine signifikant negative Entwicklung in allen Bereichen festzustellen. Zwar verschlechtern sich auch die Vergleichsgruppen, im Gegensatz zu Österreich aber deutlich geringer. So gaben 2024 noch 3,23 % – und damit in etwa so viele wie bei den Innovation Leaders mit 3,14 % – aller österreichischen Unternehmen an, aufgrund der erwarteten Kosten keine KI-Technologien anzuwenden. 2025 verschlechterte sich dieser Wert jedoch auf 4,34, während die Vorbehalte in den Innovation Leaders auf rund 3 % sanken. Eine ähnliche Entwicklung ist in den Kategorien Rechtliche Bedenken (2025: AT

7,76 %; IL 5,25 %; 2024: AT 4,55 %, IL 3,99 %) und insbesondere Nutzen zu beobachten: Hierzulande erkennen 4,27 % der Unternehmen keinen sinnvollen Nutzen solcher Technologien für ihren Betrieb (IL 2,21 %) – 2024 lag dieser Wert noch bei 2,67 % (IL 2,06 %). Aber auch der Anteil an Unternehmen, die aufgrund von Schwierigkeiten mit der Verfügbarkeit oder Qualität der erforderlichen Daten keine KI-Technologien verwenden, nimmt in Österreich stark zu. Sahen das so in Österreich 2024 noch weniger Unternehmen (4,41 %) als bei den Innovation Leaders (4,74 %), sind es 2025 bereits 6,62 % (IL 5,35 %). Und liegt Österreich hinsichtlich mangelnder Kompetenzen und technischer Probleme wie Inkompatibilitäten gegenwärtig auf bzw. leicht unter dem Niveau der Innovation Leaders, so zeigt der Jahresvergleich, dass Österreich auch hier seinen Vorsprung gegenüber den Vergleichsgruppen verliert. Als weitere Barriere für die Einführung von KI-Technologien erachteten 2023 noch 6,34 % – und damit rund 2 %P weniger als bei den Innovation Leaders – mangelndes Fachwissen im Unternehmen, 2024 waren es bereits 10,1 % (IL 10,2 %). Eine analoge Entwicklung zeigt die Wahrnehmung technischer Hürden aufgrund von Inkompatibilität mit vorhandenen Geräten, Software oder Systemen im Unternehmen. 2023 lag der österreichische Wert unter jenem der Innovation Leaders (AT 4,41 %, IL 5,32 %), ein Jahr später darüber (AT 5,84 %, IL 5,58 %).

Mit Ausnahme der Kosten ist bei allen diesen Indikatoren bemerkenswert, dass die Bedeutung der Barrieren im EU-Durchschnitt nicht nur geringer als in Österreich eingeschätzt wird, sondern sogar geringer als bei den Innovation Leaders.

Österreich ist daher dringend aufgerufen, Unternehmen mehr als die nachfolgend genannten bereits implementierten Instrumente zur Verfügung zu stellen, um die Vorteile des Einsatzes von KI in Unternehmensabläufen zu verdeutlichen. Beispielhaft sei hier der KI-Marktplatz¹¹ der Austria Wirtschaftsservice GmbH erwähnt, der ein Matchmaking zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Start-ups und Investor:innen sowie die Möglichkeit anbietet, „Challenges“ bekannt zu geben, um die sich Innovationspartner bewerben können. Auch die (European¹²) Digital Innovation Hubs¹³ bieten vielfältige Dienstleistungen wie etwa „Test before invest“, Vernetzungs- & Informationstreffen oder Schulungslabore und -infrastruktur an.

Die Bedeutung und Kapitalintensität von Infrastrukturen und Energiekosten für die Entwicklung und Nutzung großer KI-Modelle zeigt sich international durch eine starke Verschiebung von Forschungsinstitutionen hin zu Unternehmen. So werden beispielsweise die Trainingskosten für Googles Gemini Ultra-Modell auf US\$ 191 Millionen geschätzt¹⁴, wobei zu beachten ist, dass hier ein fundamentales LLM trainiert wurde. Domänenspezifische Modelle, etwa für Industrieprozesse, können mit weitaus weniger Rechenkapazität auskommen – der Begriff „Edge AI“ soll dies verdeutlichen: KI, die auf kleinen Industriecomputern, z.B. direkt in der Produktionshalle, läuft. Nichtsdestotrotz schätzt eine aktuelle Studie, dass die rapide steigende Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz bis 2030 Investitionen von US\$ 7 Billionen erfordert, um die dafür benötigten Rechenzentren zu errichten und zu betreiben.¹⁵

In Bezug auf Infrastrukturen sind in den vergangenen Monaten dennoch positive Entwicklungen für den Standort Österreich zu verzeichnen. So ist es gelungen, eine der europäischen AI Factories vollständig nach Österreich zu holen (AI:AT) und bei einer zweiten, italienischen (IT4LIA) zumindest als Konsortialpartner mit dabei zu sein.¹⁶ Diese AI Factories sind im Supercomputer-Bereich angesiedelt und bieten damit die Möglichkeit, auch große Modelle und Datensätze zu berechnen. Des Weiteren ermöglichte eine Förderung der Boehringer Ingelheim Stiftung in Höhe von € 150 Mio.¹⁷ das neue ÖAW-Institut für KI in der Biomedizin, AITHYRA.¹⁸ Damit konnte ein wichtiger Akteur für domänenspezifische KI-Forschung nach Österreich geholt werden. Darüber hinaus startete im Februar 2025 der Exzellenz-Cluster „Bilateral AI“, der sich mit der Verknüpfung von symbolischer und

subsymbolischer KI und folglich der Kombination von logischem Folgern und datengetriebenem maschinellen Lernen widmet.¹⁹ Speziell die AI Factory könnte ein wichtiger Baustein sein, einzelne noch nicht realisierte Maßnahmen des Umsetzungsplans 2024 für Künstliche Intelligenz der Bundesregierung nachhaltig zu unterstützen.²⁰

Fußnoten:

1. Die Studie basiert auf einem von Eurostat bereitgestellten Modellfragebogen. Die Durchführung erfolgt durch die nationalen Statistikämter mittels Online-Fragebögen, ergänzend um Telefoninterviews. In Österreich zeichnet sich die Statistik Austria verantwortlich. Die Zielpopulation sind Unternehmen mit 10 oder mehr Beschäftigten. Die befragten Wirtschaftszweige wurden gemäß der NACE Rev. 2 Klassifikation ausgewählt.
2. „The EuroHPC JU Selects Additional AI Factories to Strengthen Europe's AI Leadership" (European High-Performance Computing Joint Undertaking, 12. März 2025), https://eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-ju-selects-additional-ai-factories-strengthen-europes-ai-leadership-2025-03-12_en.
3. Eurostat, Survey on ICT usage in enterprises (isoc_e), https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/isoc_e_esms.htm [26.4.2025]
4. OECD.AI, „VC investments in AI by country", 2025, <https://oecd.ai/en/data?selectedArea=investments-in-ai-and-data&selectedVisualization=vc-investments-in-ai-by-country>.
5. World Bank, „GDP, PPP (current international \$) - Austria, China, United Kingdom, United States, France", 28. Jänner 2025, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?locations=AT-CN-GB-US-FR>.
6. s. <https://openai.com/index/announcing-the-stargate-project/>
7. „Speech by President von Leyen at the Artificial Intelligence Action Summit" (AI Action Summit, Paris, 11. Februar 2025), https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_25_471.
8. s. <https://hai.stanford.edu/>
9. Nestor Maslej u. a., „Artificial Intelligence Index Report 2024", Artificial Intelligence Index (Stanford, CA: Institute for Human-Centered AI, Stanford University, April 2024), https://hai-production.s3.amazonaws.com/files/hai_ai-index-report-2024-smaller2.pdf.
10. Eurostat, Survey on ICT usage in enterprises (isoc_e), https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/isoc_e_esms.htm [26.4.2025]
11. s. <https://www.awsconnect.at/KI-Marktplatz>
12. s. https://european-digital-innovation-hubs.ec.europa.eu/edih-catalogue?f%5B0%5D=country%3AAustria&f%5B1%5D=edih_soe%3Aedih&f%5B2%5D=edih_soe%3Asoe
13. s. <https://www.ffg.at/dih>
14. Maslej u. a., „Artificial Intelligence Index Report 2024".
15. Noffsinger, J., Patel, M., Sachdeva, P. (2025), „The cost of compute: A \$7 trillion race to scale data centers", McKinsey & Company. URL: <https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-cost-of-compute-a-7-trillion-dollar-race-to-scale-data-centers> [19.5.2025].
16. „The EuroHPC JU Selects Additional AI Factories to Strengthen Europe's AI Leadership".
17. Es handelt sich um die größte private Forschungsförderung, die es in Österreich je gab (s. https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20240918_OTS0091/oeaw-und-boehringer-ingelheim-stiftung-gruenden-institut-fuer-kuenstliche-intelligenz-in-der-biomedizin-in-wien)
18. s. <https://www.oeaw.ac.at/aithyra>
19. s. <https://www.bilateral-ai.net/>
20. Bundeskanzleramt und Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Hrsg., „Strategie der Bundesregierung für Künstliche Intelligenz. Umsetzungsplan 2024" (Bundeskanzleramt Österreich, August 2024), <https://www.digitalaustria.gv.at/dam/jcr:4132e710-187c-42e9-9329-a1449ddf484f/KI-Umsetzungsplan%202024-mit%20CCBY4.0.pdf>.

Effektivität

Wirkung

Aggregierter Indikator im Zeitverlauf

Internationaler Vergleich

Im Verhältnis zur Gruppe der

Innovation Leaders

1. Dänemark
2. Schweden
3. Finnland
4. Niederlande

Teilindikatoren

Ist-Stand

Metainformation zu den Teilindikatoren

[Stärken- Schwächen-Analyse](#)

Ziele der Kreislaufwirtschaftsstrategie

- K.2 Steigerung der inländischen Ressourcenproduktivität um 50 % bis 2030

Ziele der FTI-Strategie 2030

- 1.1.1 Rangverbesserung EIS von Top 8 auf Top 5
- 1.1.3 Rangverbesserung GII von Top 19 auf Top 10

Analyse

Überblick

Der FTI-Wirkungsbereich Effektivität zeigt unterschiedliche Output-Indikatoren, die übergeordnet wirtschaftliche und gesellschaftliche Indikatoren im Hinblick auf Wirtschaft & Soziales, Gesundheit oder Umwelt zusammenfassen, um ein breites Bild zu zeichnen. Diese Indikatoren können zwar nicht unmittelbar kausal mit Innovationsleistung in Zusammenhang gebracht werden, allerdings können Stärken und Schwächen analysiert werden, um daraus gewisse Tendenzen sichtbar zu machen und in weiterer Folge mögliche Handlungsoptionen abzuleiten.

Im European Innovation Scoreboard (EIS) Index liegt Österreich nach wie vor auf Platz 6, über dem EU-Durchschnitt und somit auch weiterhin in der Gruppe der Strong Innovators, jedoch noch nicht am Ziel, ein Innovation Leader zu sein. Der Kompositindikator Wirtschaft & Soziales, eine Stärke Österreichs, ist im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen, liegt aber weiterhin über dem Niveau der Innovation Leaders und dem EU-Durchschnitt. Das reale BIP pro Kopf Österreichs ist etwas

gesunken und liegt knapp unter jenem der Innovation Leaders, wobei die Prognosen für die kommenden Jahre ein stagnierendes Bild zeigen.

In anderen Bereichen liefert Österreich gemischte Ergebnisse: Die Exportqualität ist leicht gestiegen, die Erwerbstätigenquote blieb etwa gleich, und die Arbeitslosenquote verzeichnete einen leichten Zuwachs. Die Lebensqualität, gemessen durch den OECD Better Life Index, ging leicht zurück, während der Gesundheitsindikator stieg. Im Umweltbereich konnte Österreich seine Ressourcenproduktivität steigern und liegt nur knapp unter den Innovation Leaders. Die Treibhausgasemissionen sind marginal gesunken, bleiben aber im langfristigen Vergleich hoch. Die Energieintensität ging leicht zurück und Österreich schneidet hier besser ab als die EU und die Innovation Leaders.

Analyse und Diskussion

Im **European Innovation Scoreboard (EIS) Index**, der Daten im Hinblick auf die Innovationsperformance von EU-Mitgliedstaaten analysiert, befindet sich Österreich weiterhin auf Platz 6 und damit nach wie vor in der Gruppe der Strong Innovators. Allerdings ist der erreichte Wert von zuletzt 129,1 % auf nun 127,9 % zurückgegangen.

Der Kompositindikator **Wirtschaft & Soziales**, eine der Stärken Österreichs, ist im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen (AT:IL FTI-Monitor 2024: 111; FTI-Monitor 2025: 110). Im Zeitreihenverlauf ist seit 2018 jedoch immer eine leichte Volatilität zu verzeichnen, dennoch werden die Spitzen der Jahre 2011-2016 nicht mehr erreicht. Österreich liegt aber nach wie vor über dem Niveau der Innovation Leaders und dem aufholenden EU-Durchschnitt, allerdings mit deutlichem Abstand hinter den Top 3 Malta, Island und der Schweiz.

Einer der als Maßstab für Wohlstand international am häufigsten verwendeten Indizes, das **Bruttoinlandsprodukt pro Kopf** (reales BIP), ist gegenüber dem Vorjahresmonitor etwas gesunken und liegt derzeit bei rund US\$ 64.300 (gemessen in realen US\$ zu KKP je EW) und somit knapp unter den Innovation Leaders (US\$ 65.300). Beide Zeitreihen verlaufen über den Zeitraum von 2000 bis 2023 annähernd gleichauf. Die Top 3 sind Norwegen, Schweiz und Irland. Letzteres ist in diesem Zusammenhang das beste Beispiel für die Bedeutung von FTI in der Entwicklung eines Landes: Noch in den 1970er-Jahren war Irland eines der ärmsten Länder Westeuropas, in den letzten Jahrzehnten konnte das reale BIP pro Kopf jedoch massive Zuwächse verzeichnen. Die Hauptgründe für diese Entwicklung waren der Ausbau der Infrastruktur und des Humankapitals sowie die Senkung der Steuern im Unternehmenssektor. Irland ist auch Top 1-Land bei der Exportqualität¹ (vor Deutschland und Schweden) und höchst attraktiv für US-amerikanische High-Tech-Konzerne wie z.B. Apple, Adobe, Meta, Intel, u.a.

Ist die derzeitige Entwicklung Österreichs insgesamt trotz des leichten Rückgangs als noch relativ unproblematisch einzuschätzen – da Österreich weiterhin zu den einkommensstärksten Ländern weltweit gehört – so ist die Vorschau für die kommenden Jahre etwas schwieriger, nachdem die BIP-Prognosen sowohl für dieses als auch kommendes Jahr ein stagnierendes Bild zeigen. Bildet sich zudem der budgetäre Konsolidierungsbedarf aufgrund des höher als erwarteten öffentlichen Defizits in entsprechenden Sparmaßnahmen ab, so ist ein Rückgang des BIP pro Kopf tendenziell erwartbar. In den derzeitigen Prognosen werden die Risiken für das zukünftige BIP in einer anhaltenden Konsumzurückhaltung, dem Sparpaket und den steigenden US-Zöllen gesehen. Weitere sich negativ auswirkende Faktoren sind Wettbewerbsnachteile durch hohe Energiepreise und Lohnstückkosten.² Folglich sind in der näheren Zukunft keine starken Zuwächse zu erwarten. Umso wichtiger ist in diesem

Zusammenhang das fortlaufende Engagement der Bundesregierung, weiter in Forschung und Entwicklung zu investieren, um das langfristige Potenzialwachstum ausbauen zu können.³

Die **Exportqualität** ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (+5 %P). Österreich hat hier mehr Produkte aus dem höherpreisigen Segment exportiert als in den Vorjahren. Dies ist unter anderem zurückzuführen auf höhere Stückpreise aufgrund der Preisentwicklung. Somit hat Österreich die Innovation Leaders knapp überholt. Die Top 3 im Bereich Exportqualität sind Irland (siehe oben), Deutschland und Schweden.

Die **(teilzeitbereinigte) Erwerbstätigenquote** ist gegenüber dem Vorjahresmonitor in etwa gleichgeblieben (bei rund 58 % gemessen als Anteil jener Personen, die in der Berichtswoche mindestens eine Stunde lang gegen Entgelt oder zur Erzielung eines Gewinns arbeiteten). Österreich liegt bei der Quote über die Zeit (2000-2023) konstant knapp unter dem Niveau der Innovation Leaders (FTI-Monitor 2025: 60,8 % ohne Belgien) und dem EU-Durchschnitt (FTI-Monitor 2025: 62,3 %).

Die **Arbeitslosenquote**⁴ verläuft im Vergleich zu anderen Zeitreihen stärker volatil. Die Quote ergänzt das BIP pro Kopf und ist ebenso ein Maß für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Gegenüber dem Vorjahresmonitor verzeichnet Österreich einen Zuwachs von 4,8 % auf 5,1 % und liegt trotz dieses leichten Zuwachses nach wie vor unter der Quote der Innovation Leaders und jener des EU-Durchschnitts. In diesem Zusammenhang werden oft Änderungen der AMS-Arbeitsmarktpolitik angesprochen, so könnte man eine Neuorientierung von kurzen Schulungen zu intensiverer fachlicher Qualifizierung, Nachschärfungen bei der Beschäftigungsförderung und mehr Prävention gegen Arbeitslosigkeit andenken. Die **Jugendarbeitslosigkeitsquote** ist im Teilbereich Wirtschaft & Soziales der am stärksten performende Indikator, sowohl die Innovation Leaders als auch der EU-Durchschnitt weisen mit 14,5 % bzw. 15,6 % eine höhere Quote als Österreich (10,4 %) auf.

Beim Indikator **Lebensqualität**, gemessen anhand der Performance im OECD Better Life Index, ist im Vergleich zum Vorjahresmonitor ein leichter Rückgang von knapp 8,0 auf 7,70 zu verzeichnen. Die Innovation Leaders wie auch der EU-Durchschnitt haben leicht aufgeholt. Österreich liegt hier nur mehr knapp über diesen Ländern.

Der Kompositindikator **Gesundheit** (gemessen anhand der gesunden Lebenserwartung in % der Lebensjahre) ist gegenüber dem Vorjahresmonitor und im Vergleich zu allen drei Ländergruppen weiter leicht gestiegen und hat heuer die Innovation Leaders knapp überholt. Dennoch liegt Österreich hier hinter dem EU-Durchschnitt knapp zurück. Die Lebenserwartung in Prozent der Lebensjahre ist nach wie vor bei Frauen höher als bei Männern – gesamt liegt Österreich unter dem Niveau aller Vergleichsgruppen.

Die über den Durchschnitt berechneten **Umwelt-Ergebnisindikatoren**⁵ setzen sich aus den drei Indikatoren Treibhausgase, Energieintensität und Ressourcenproduktivität zusammen. Österreich konnte seine Ressourcenproduktivität weiter steigern und liegt nur mehr knapp unter der Benchmark der Innovation Leaders mit einem Indexwert von 93 %. Die Top 3 in diesem Bereich sind UK, Schweiz und Niederlande.

Der Indikator zur Messung der **Treibhausgasemissionen** ist marginal zum Vorjahresmonitor gesunken. Dazu tragen neben konjunkturellen Ursachen (z.B. anhaltend hohe Preise für fossile Energieträger) auch eine milde Witterung bei. Jedoch weist Österreich im langfristigen Zeitvergleich (2000-2022) zu allen Ländergruppen ein hohes Niveau von durchschnittlich 105,8 % gegenüber seines Niveaus

von 1990 aus. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der jeweiligen jahresabhängigen Top 3 (2025: EE, LT, LV) über die letzten 23 Jahre bei rund 40 % ihres Niveaus von 1990.

Die **Energieintensität** (gemessen als Energieverbrauch, der mit der jährlichen Produktionsleistung der österreichischen Wirtschaft einhergeht) ging über die letzten beiden Jahre (Eurostat-Daten 2022 verglichen mit jenen von 2023) leicht zurück. Damit schneidet Österreich mit einem Wert von 3,83 besser ab als die EU (5,38) oder die Innovation Leaders (4,11). Im Langzeitvergleich sank lt. einer Berechnung der Statistik Austria⁶ die Energieintensität in Österreich seit 1990 um rund 27 %. Ein Umstand, der neben dem technologischen Fortschritt auch einem sparsameren Verbraucherverhalten zu verdanken ist. Die Zeitreihe zeigt, dass die EU27 die Energieintensität vom höchsten Wert 10,3 (im Jahr 2001) auf einen Wert von 5,38 (im Jahr 2023) annähernd halbiert haben, während die Werte für Österreich in derselben Zeit annähernd gleichgeblieben sind – womit das Potenzial für Einsparungen nicht in gleichem Ausmaß ausgeschöpft wird.

Die **Ressourcenproduktivität** (gemessen in Euro pro Kilogramm) hat sich gegenüber dem Vorjahresmonitor zu den Innovation Leaders leicht verbessert und liegt nun bei € 2,47/kg knapp über dem Niveau der Innovation Leaders (€ 2,44/kg) und des EU-Durchschnitts (€ 1,98/kg). Insgesamt konnte die Ressourcenproduktivität in Österreich von 2000 bis 2021 um rund 35 % gesteigert werden, während der Ressourcenverbrauch im gleichen Zeitraum nur geringfügig anstieg. Dies zeigt, dass es durch technologische Verbesserungen und strukturellen Wandel gelingen kann, den Materialverbrauch vom Wirtschaftswachstum zumindest relativ zu entkoppeln.⁷

Fußnoten:

1. Siehe B.3 Unternehmens-FTI: Indikator Exportqualität, <https://fti-monitor.forwit.at/B/B.3>
2. Vgl. B.3 Unternehmens-FTI <https://fti-monitor.forwit.at/B/B.3>
3. Siehe dazu auch Reinstaller, A./Mazak-Huemer, A., „Wirtschafts- und forschungspolitische Prioritäten zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs“, Hintergrundpapier in Zusammenarbeit des FORWIT und Produktivitätsrat, März 2025, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.14936862> [26.3.2025].
4. Gemessen als der prozentuelle Anteil der Arbeitslosen am Anteil der Erwerbspersonen.
5. Siehe dazu auch die Indikatoren und Analysen in C.2 Umwelt und Klima im Monitor, <https://fti-monitor.forwit.at/B/C.2>
6. Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen, Übersicht „Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Energieintensität“, 2024, Berechnungen Statistik Austria, https://www.gaswaerme.at/service/zahlenspiegel2024/O3_allg_entwicklung-der-gesamtwirtschaftlichen-energieintensitaet/ [18.3.2021]
7. Vgl. dazu das Ziel der Kreislaufwirtschaftsstrategie K.2 Steigerung der inländischen Ressourcenproduktivität um 50 % bis 2030, <https://fti-monitor.forwit.at/Z/K.2>

Effizienz

Wirkung

Aggregierter Indikator im Zeitverlauf

Internationaler Vergleich

Im Verhältnis zur Gruppe der

Innovation Leaders

1. Dänemark
2. Schweden
3. Finnland
4. Niederlande

Teilindikatoren

Ist-Stand

Metainformation zu den Teilindikatoren

📄 Stärken- Schwächen-Analyse

Analyse

Überblick

Die Analyse der Effizienz in Wissenschaft, Technologie und Innovation in Österreich zeigt ein gemischtes Bild. Im Bereich Wissenschaft ist der Gesamtindikator leicht gesunken, wobei Österreich hinter allen Vergleichsgruppen liegt. Trotz steigender F&E-Ausgaben¹ und einer wachsenden Zahl von Unternehmensforscher:innen schneiden die Output-Indikatoren wie Publikationen und Hochschulrankings im Vergleich zu den Innovation Leaders schlechter ab.² Im Bereich Technologie liegt Österreich ebenfalls unter dem Niveau der Innovation Leaders, mit Ausnahme der F&E-Ausgaben im Unternehmenssektor. Patentanmeldungen zeigen ein unterdurchschnittliches Niveau im langjährigen Verlauf.

Der Bereich Innovation zeigt das positivste Gesamtbild, trotz Rückgängen in einigen Indikatoren. Österreichs Effizienz in der Innovation liegt knapp über dem Niveau der Innovation Leaders und gleichauf mit dem EU-Durchschnitt. Positive Entwicklungen gibt es bei den F&E-Ausgaben und der

Exportqualität. Allerdings schneiden der Innovationsumsatz und die Unicorn-Bewertung unterdurchschnittlich ab. Der Anteil der Hochschulabsolvent:innen in der Altersgruppe 25-34 Jahre liegt mit 43,5 % knapp unter dem Niveau des europäischen Durchschnitts. Insgesamt macht Österreich in einigen Bereichen Fortschritte, in anderen Aspekten der Innovationseffizienz bleibt weiterhin Verbesserungspotenzial bestehen.

Analyse und Diskussion

Der Bereich Effizienz in Wissenschaft, Technologie und Innovation wird im Gegensatz zu den übrigen Bereichen mittels Data Envelopment Analysis (DEA) ermittelt. Sie bietet die Möglichkeit, Leistungsprozesse im Hinblick auf ihre Effizienz zu messen und zu beurteilen. Dabei fließen die den ausgewählten FTI-Bereichen zugrundeliegenden Input- und Output-Indikatoren in die Analyse ein.³ Dazu werden unterschiedliche Input-Indikatoren wie z.B. F&E-Ausgaben und Zahl der Forscher:innen in Beziehung zu den drei Performance-Dimensionen Wissenschaft (Publikationen), Technologie (Patente) und Innovation (High-Tech-Sektoren, Innovationsumsatz, Exportqualität und -komplexität) gesetzt. Die Effizienz wird dabei nicht nur von Innovationsprozessen innerhalb des FTI-Kernsystems beeinflusst, sondern auch von der Qualität der FTI-Rahmenbedingungen (siehe A.1-A.3).

Der Gesamtindikator **Effizienz Wissenschaft** ist leicht gesunken, insgesamt liegt Österreich hinter allen Vergleichsgruppen zurück. Leicht rückläufig ist der Indikator **Zahl der Publikationen**. Auch die Länder der Vergleichsgruppen weisen ähnliche, leicht rückläufige Werte auf, allerdings ausgehend von einem höheren Niveau. Die relativen Abstände zueinander sind annähernd gleichgeblieben. Die **Qualität der Publikationen** hat sich gegenüber dem Vorjahresmonitor leicht verbessert, die Lücke zu den Innovation Leaders konnte allerdings nur minimal reduziert werden. Der Output Indikator **Hochschulranking Forschungsleistung** konnte gegenüber dem Vorjahresmonitor die EU27 knapp überholen, liegt aber nach wie vor weit unter dem Niveau der Innovation Leaders und der Top 3 (EU:AT:IL:Top3 4130:4270:14500:28000), Letztere (CH, NL, AU) sind jedoch auch im Vergleich zu den Vorjahren leicht rückläufig.

Beim Indikator **F&E-Ausgaben** (Sektoren Staat und Hochschule) pro 1.000 der Bevölkerung ist der Wert gegenüber dem Vorjahresmonitor und den Innovation Leaders gestiegen. Ein weiterer Input-Indikator, die **Zahl der Forscher:innen** (gemessen in Vollzeitäquivalenten [VZÄ] in den beiden Sektoren Hochschulen und Staat pro 1.000 der Bevölkerung), weist ebenso einen leicht positiven Trend auf. Dieser Indikator ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen⁴ und liegt mit einem Wert von 2,35 VZÄ je 1.000 EW über dem EU-Durchschnitt und nur noch knapp unter den Innovation Leaders (2,65 VZÄ je 1.000 EW).

Im Bereich **Effizienz Technologie**, der gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken ist und weiterhin deutlich unter dem Niveau der Innovation Leaders liegt, schneiden alle Subindikatoren bis auf den Input-Indikator **F&E-Ausgaben (Unternehmenssektor)** pro 1.000 der Bevölkerung – der wie alle Finanzierungsindikatoren überdurchschnittlich performt – durchwegs schwächer ab als bei den Innovation Leaders. Eine positive Tendenz zeigt der Indikator **Zahl der Unternehmensforscher:innen**. Er verzeichnet für Österreich – wie auch für die Innovation Leaders und Top 3 (SE, KR, DK) – seit 2020 eine positive Dynamik. Unternehmensforscher:innen sind ein wichtiger Inputfaktor für Unternehmen hinsichtlich des Auf- und Ausbaus von F&E und damit auch wettbewerbsfähig gesehen ein Asset. Deutlich negativer ist das Gesamtbild bei den **Patentanmeldungen** und den für eine kommerzielle Nutzung besonders relevanten **triadischen Patentanmeldungen**⁵. Im langjährigen Verlauf (2000-2021) ist das unterdurchschnittlich verlaufende Niveau beider Indikatoren gleichbleibend. Darunter reiht sich nur der Durchschnitt der EU27.

Das positivste Gesamtbild des Bereichs zeichnet der Kompositindikator **Effizienz Innovation** mit leicht rückläufiger Tendenz in der Zeitreihe im Vergleich zum Vorjahr. Österreichs Effizienz in Innovation liegt nun ex aequo mit den EU27 und knapp über den Innovation Leaders. Nach wie vor weit darüber liegen die Durchschnittswerte der Top 3 (LV, IE, CH). Sie haben jedoch nach einem Anstieg im Vorjahr ebenso einen Rückgang zu verzeichnen (FTI-Monitor 2024: 209⁶, FTI-Monitor 2025:187).

Positiv entwickelt hat sich der Input-Indikator **F&E-Ausgaben** (Indexwert im Verhältnis zu den Innovation Leaders 2024: 99 %; 2025: 111 %), der damit weiter über dem durchschnittlichen Niveau der Innovation Leaders und der EU liegt. Im Vergleich zu den Werten des Vorjahrs leicht rückläufig sind die Output-Indikatoren **Innovationsintensive Branchen**, **Wissensintensität** **Export** und **Exportkomplexität**.⁷ Das Niveau steigern konnte der Indikator **Exportqualität**, der nun über der Benchmark der Innovation Leaders und dem EU-Durchschnitt zu liegen kommt (Tendenz steigend). Österreich hat im Vergleich zu den Vorjahren mehr Produkte aus dem höherpreisigen Segment ausgeführt. Ein höherpreisiges Segment wurde unter anderem auch durch höhere Stückpreise aufgrund der Inflation erzielt. Die Top 3 im Bereich Exportqualität sind Irland, Deutschland und Schweden. Irland vor allem durch die Ansiedelung von US-Tech-Konzernen wie Apple, Amazon, Adobe, Meta, HP Inc., Intel u.a.

Rückläufig und damit negativ entwickelt haben sich die beiden Output-Indikatoren Innovationsumsatz und die Bewertung der Unicorns. Der Indikator **Innovationsumsatz KMU** spiegelt Innovationsleistungen wider, die nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für den Markt neu sind. Hier ist für Österreich im Zeitvergleich seit 2018 leider eine Entwicklung mit einem stetigen Abwärtstrend konstatierbar (während im Gegensatz dazu bei den Top 3 das Niveau steigt), weshalb Österreich mittlerweile hinter alle Vergleichsgruppen zurückgefallen ist. Diese Verschlechterung kann darauf zurückzuführen sein, dass F&E-treibende KMU aufgrund der schlechten Konjunkturprognosen mit innovativen Produkteinführungen zuwarten.⁸ Neben der Nachfrageschwäche können unter anderem Energiepreisunterschiede zu anderen Ländern und die vergleichsweise hohen Lohnabschlüsse Faktoren sein, die die Innovationsaktivitäten bremsen. Zudem muss bei diesem Indikator berücksichtigt werden, dass es sich um eine Selbsteinschätzung von Unternehmen handelt und subjektive Verzerrungen nicht ausgeschlossen werden können. Die Quelle Eurostat CIS ermittelt die Daten auf Basis der Einschätzung der Unternehmen hinsichtlich des Innovationsgrades ihrer Produkte (rein) auf Basis des Absatzes am jeweils heimischen Markt.

Ebenso schneidet die **Unicorn-Bewertung** (gemessen in % des BIP), also Start-Ups mit einer Bewertung von über € 1 Milliarde, stark unterdurchschnittlich ab. Die Bewertung summiert sich auf lediglich 1,4 % des österreichischen BIP und liegt damit unter dem EU-Schnitt von 2,2 % und jenem der Innovation Leaders in Höhe von 2,8 %. Die Top 3 (EE, IE, LT) verzeichnen einen Durchschnittswert von 13,8 %. Laut einer Studie⁹ gab es 2022 sechs Unicorns in Österreich, womit man zu diesem Zeitpunkt auf dem 4. Platz in Europa lag. Die bekanntesten Unicorns in Österreich sind unter anderem Bitpanda und GoStudent, wobei Letzteres den Status Unicorn wieder verloren hat.

Für den Indikator **Hochschulabsolvent:innen (ISCED 5-8)** – der zusätzlich zu den Universitäten und Fachhochschulen auch Absolvent:innen der berufsbildenden höheren Schulen (BHS) umfasst – wird aktuell ein Wert von 43,5 % in der Alterskohorte der 25-34-Jährigen ausgewiesen. Der Bildungsstand in Österreich liegt damit etwa auf dem Niveau des EU-Durchschnitts. Seit der Umstellung der ISCED-Klassifikation im Jahr 2014 und der Inklusion der beiden letzten Jahrgänge der BHS in Österreich zu tertiären Abschlüssen (von ISCED 4a zu ISCED 5) hat sich dieser Anteil um +5 %P erhöht.

Fußnoten:

1. Laut aktuellen Daten (2024) der Statistik Austria haben sich die Forschungsausgaben um 5,5 % erhöht. Diese Erhöhung ist nicht rein auf die Inflation zurückzuführen. Die Ausgaben stiegen auch absolut und nicht nur relativ zum BIP, Statistik Austria, <https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2025/04/20250422Globalschaetzung2024.pdf> [22.4.2025].
2. Bereits die OECD hat in einem Bericht zu Österreich auf das Ungleichgewicht zwischen Input und Output hingewiesen und Verbesserungen gefordert. Als ein Hebel wird darin die Mittelvergabe in der kompetitiven Grundlagenforschung genannt. Siehe OECD (2018): OECD Reviews of Innovation Policy: Austria 2018. OECD Publishing, Paris.
3. Janger, J./Kügler, A.: „Analysis of the Austrian innovation system's performance (Innovation Efficiency: A Cross-country Analysis), 2017, <https://www.wifo.ac.at/en/publication/52039/> [21.3.2025]
4. Vrgl. dazu die Veränderung zu vor 10 Jahren in Prozentpunkten im FTI-Monitor.
5. Darunter fallen Patentanmeldungen an den Patentämtern der Europäischen Union, Japans und der USA nach Wohnsitz der Erfinder:innen.
6. Im Monitor 2025 wurde dieser Wert seitens WIFO auf 209 revidiert. Der Wert im FTI-Monitor 2024 betrug 214.
7. Siehe dazu die Analyse in B.3 Unternehmens-FTI, <https://fti-monitor.forwit.at/B/B.3>
8. Friesenbichler, K./Hözl, W: „Investitionsbereitschaft auch 2025 rückläufig“. WIFO-Monatsberichte, Februar 2025, 98 (1), <https://www.wifo.ac.at/publication/421551/> [5.3.2025]
9. Huebl, S./Does, R./Orlova, A./Heckova, E./Aschauer, D./Kojalek, M., „The 2022 European Unicorn & Soonicorn Report“, i5invest & i5growth, 2022, <https://europeanunicornmap.com/wp-content/uploads/2022/04/The-2022-European-Unicorn-Soonicorn-Report-by-i5invest-i5growth-v1.2.pdf> [21.3.2025]

Wettbewerbsfähigkeit in FTI

Wirkung

Aggregierter Indikator im Zeitverlauf

Internationaler Vergleich

Im Verhältnis zur Gruppe der

Innovation Leaders

1. Dänemark
2. Schweden
3. Finnland
4. Niederlande

Teilindikatoren

Ist-Stand

Metainformation zu den Teilindikatoren

🔗 Stärken- Schwächen-Analyse

Wirkungsziele

- 🔗 **UG 10.5** Steigerung des Digitalisierungsgrades und flächendeckende Verfügbarkeit von Gigabitanschlüssen
- 🔗 **UG 31.2** Hochschul- und Forschungsraum
- 🔗 **UG 31.4** Spitzenforschung, exzellente Grundlagenforschung und Europäischer Forschungsraum
- 🔗 **UG 33.1** Stärkung der Innovationskraft der österreichischen Unternehmen
- 🔗 **UG 33.2** Bessere Entfaltung des in Österreich vorhandenen Potenzials an Innovator:innen
- 🔗 **UG 34.1** Steigerung der FTI-Intensität des Unternehmenssektors

Ziele der FTI-Strategie 2030

- 🕒 1.1.3 Rangverbesserung GII von Top 19 auf Top 10
- 🕒 1.3 Anzahl F&E-betreibender Unternehmen um 20 % steigern
- 🕒 1.4 Teilnahme an mindestens 3 weiteren IPCEI
- 🕒 1.5 Digitalisierung stärken und Transformation vorantreiben
- 🕒 2.1 OECD-Top-5 bei F&E-Quote
- 🕒 2.2 Venture Capital-Investitionen auf 0,1 % des BIP heben
- 🕒 2.3 100 % mehr wirtschaftlich erfolgreiche akademische Spin-offs
- 🕒 3.1.1 Steigerung der MINT-Absolvent:innen um 20 %

🔗 **UG 40.1** Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft mit Fokus auf KMU

📊 3.2 Top 3-Platzierung im IMD World Talent Ranking

🔗 **UG 40.2** Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes

Analyse

Überblick

Grundsätzlich beschreiben die Outputindikatoren des FTI-Monitors bereits die Leistungsfähigkeit und somit indirekt auch die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs. Etwa im Bereich Forschung an Hochschulen und außeruniversitäre durch die Anzahl der ERC Grants relativ zur Bevölkerung, oder im Bereich Unternehmens-FTI durch die Exportqualität, die die Breite der Innovationsleistung abbildet. Der nun eingeführte Bereich D.3 Wettbewerbsfähigkeit in FTI zeigt zusätzlich das Stärken-Schwächen-Profil¹ Österreichs in innovativen Technologiefeldern. Die Messung dieser Schlüsseltechnologien erfolgt über Durchschnittswerte quer über unterschiedliche Branchen hinweg und gibt Aufschluss über die durchschnittliche Wettbewerbsfähigkeit in FTI.

Dass Schlüsseltechnologien als Proxy-Indikatoren herangezogen werden, ist dem aktuellen geökonomischen Wettlauf in diesen Technologiefeldern und den möglichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen geschuldet. Denn österreichische Unternehmen müssen in der Lage sein, Schlüsseltechnologien anzuwenden, um nicht an Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen.

Schlüsseltechnologien sind zumeist (neue) Querschnittstechnologien, die auch für die innovative Weiterentwicklung und Anwendung anderer Technologien eine wichtige Rolle spielen. Diese Enabler-Funktion ermöglicht (i) eine breite Anwendbarkeit in einer Vielzahl von Branchen und Technologiebereichen, was wiederum zu (ii) einer starken und nicht substituierbaren Komplementarität einer Vielzahl anderer Technologien führt, womit (iii) ein hohes Potenzial für Leistungssteigerung bei den Schlüsseltechnologien selbst, aber auch in den Anwendungsbereichen einhergeht.²

Der Bereich Wettbewerbsfähigkeit in FTI basiert zum Teil auf der Studie „Schlüsseltechnologien – Position und Potenzial Österreichs“³ im Auftrag des früheren BMK (heute BMIMI) und einem Sondermodul⁴, das das WIFO exklusiv für den FORWIT und seinen diesjährigen FTI-Monitor erarbeitet hat. Anders als in dieser Studie wird die Leistungsfähigkeit Österreichs in diesem Bereich direkt in Vergleich zu den Innovation Leaders, Top 3-Ländern und dem EU-Durchschnitt anhand von ausgesuchten Indikatoren gesetzt und nicht rein auf Basis von Spezialisierungsmustern identifiziert.⁵

Zur Methodik

Die Klassifikation der Schlüsseltechnologien umfasst fortgeschrittene Technologien für die Industrie (ATI) und Umwelttechnologien. Bei ersteren handelt es sich um Produktions-, Material- und Digitale Technologien. Quanten- und medizinische Biotechnologie erweitern das Analysefeld, wobei Quantentechnologie die Forschungsbereiche Quantensensorik und -metrologie, Quantensimulation und Quantencomputer umfasst.

Österreichs Performance in diesen Schlüsseltechnologien („*cutting-edge innovations*“) wurde zuerst anhand von Patentdaten und im Anschluss daran nach Export- bzw. Handelsdaten analysiert.⁶ Zielsetzung war es, beide Analysemöglichkeiten zu vergleichen, um als Ergebnis möglichst robuste⁷

Indikatoren in Schlüsseltechnologien zu identifizieren. Es zeigte sich, dass eine Analyse basierend auf Patentdaten etwas belastbarer ist als jene auf Handelsdaten – nicht zuletzt, da es mehr internationale Vergleichsstudien dazu gibt. Aus diesem Grund wird im FTI-Monitor der Bereich Wettbewerbsfähigkeit in FTI auf Basis der Patentdaten analysiert und visualisiert.

Die Balken und Zeitreihen beruhen auf einem zusammengesetzten Indikator. Er berechnet sich aus der Anzahl der angemeldeten Patente nach Erfinder:in beim Europäischen Patentamt (EPO) und bei den drei weltweit größten Patentämtern USA, Japan und Europa. Dieser Datenmix fungiert als Maß für die Größe der jeweiligen Schlüsseltechnologie.⁸ Um die Vergleichbarkeit mit allen anderen Vergleichsgruppen zu gewährleisten, wurde die Patentanzahl in Relation zu je 1 Million EW gesetzt.⁹ Im Sondermodul wurde zusätzlich der Revealed Technological Advantage¹⁰ (RTA) als Maß für den Spezialisierungsgrad¹¹ herangezogen, um den Erkenntnisgewinn zu erhöhen. Auskunft über die Qualität der angemeldeten Patente gibt zudem die zitationsgewichtete Patentzahl pro Kopf, in der die Zahl der Zitation als Maß für die Nutzung der Patente fungiert und so indirekt Hinweise auf ihre technologische und wirtschaftliche Bedeutung liefert.

Die Zuordnung der Patente zu den Schlüsseltechnologien erfolgte im Wesentlichen auf Basis von Expert:inneneinschätzungen und den Elementen der Patentklassifikation CPC¹² (Cooperative Patent Classification), jene der Umwelttechnologien basiert auf der OECD-Klassifikation (2020). Für die neu hinzugekommenen medizinischen Biotechnologien dient die bestehende OECD- und Eurostat-Klassifikation als Grundlage. Für die Zuordnung der Quantentechnologien untersuchte das WIFO zunächst unterschiedliche Methoden¹³, woraus eine Kombination von CPO-Codes¹⁴ und einer Stichwortsuche in Anlehnung an die Methodik in der aktuellen EFI-Studie¹⁵ hervorging.

Analyse und Diskussion

Im Unterschied zu anderen Bereichen des FTI-Monitors werden für die Analyse der österreichischen Wettbewerbsfähigkeit in FTI Daten aus dem o.g. Sondermodul des WIFO herangezogen und diskutiert. Die nachfolgende Analyse bezieht sich primär auf die Patente je Million Bevölkerung (Maß für die Größe der Schlüsseltechnologie) und den RTA¹⁶ (Maß für das Spezialisierungswissen) in der jeweiligen Schlüsseltechnologie.

Ein Durchschnittsvergleich¹⁷ innerhalb der unterschiedlichen Schlüsseltechnologien zeigt, dass die meisten österreichischen Patente lt. EPO im Bereich der Produktionstechnologien (194 Patente) angemeldet werden, gefolgt von Digitalen Technologien (160) und Materialtechnologien (133). Im Bereich der Digitalen Technologien kommt mit 79 Patenten rund die Hälfte aus den Subkategorien Mikro- und Nanotechnologie. In der Subkategorie Internet der Dinge (IoT) entstehen zwar die wenigsten Patente (5), sie weisen allerdings einen hohen RTA von 1,23 – im binnennationalen Vergleich zu allen anderen Schlüsseltechnologien – auf.¹⁸ Obwohl dieser international nur zum 19. Rang führt, liegt Österreich bei den Triadischen Patenten in IoT auf dem ausgezeichneten 4. Rang im internationalen Vergleich (25 Ländern).

Die Ergebnisse der Studien machen deutlich, dass sich nationale Stärken nicht automatisch in internationale Spitzenpositionen übertragen. Auf Basis der Patente je 1 Mio. Bevölkerung¹⁹ belegt Österreich in Photonik den 2. Rang²⁰ international, in Umwelttechnologien den 4. Beide weisen auch im binnennationalen Vergleich²¹ der Schlüsseltechnologien die höchsten RTA-Werte auf (Photonik 1,57; Umwelttechnologien 1,46).²² Ihre Größe und ihr hoher RTA schlagen sich jedoch nicht in gleichem Ausmaß im internationalen Ländervergleich nieder. Während Österreich in der Photonik gemessen am RTA mit Rang 5 auch international eine Spitzenposition einnimmt, rangiert Österreich in den

Umwelttechnologien (trotz eines ebenfalls hohen RTA-Werts) im internationalen Vergleich lediglich auf Rang 23 (von 43 Ländern).

Im Gegensatz zu den Umwelttechnologien fällt der Unterschied zwischen RTA und Patentanzahl bei den Produktions- und Materialtechnologien weniger deutlich aus. Österreich liegt hier auf dem 2. bzw. 5. Rang im internationalen Vergleich (berechnet nach Patenten je 1 Mio. Bevölkerung) und gemessen am Spezialisierungsgrad RTA auf Rang 5 bzw. 7. In den Biotechnologien (relativer Rang nach Größe 12) fällt Österreich gemessen am RTA auf Rang 39 zurück und bei den Digitalen Technologien (relativer Rang nach Größe 8) auf Rang 26. Bei Letzteren schlägt vor allem das schlechte Abschneiden des RTA-Rankings in den Bereichen KI, Big Data und Cybersicherheit durch. Der Spezialisierungsgrad in diesen Technologien ist – trotz Steigerung im binnennationalen Vergleich über die Zeit²³ – im internationalen Ländervergleich nicht sehr hoch ausgeprägt.

In den Digitalen Schlüsseltechnologien²⁴ sind die Mikro- und Nanoelektronik positiv hervorzuheben. Gemessen in Patenten je 1 Mio. Bevölkerung belegt Österreich den 4. Rang und gemessen am RTA (international) den 7. Rang. Insgesamt werden im Jahresdurchschnitt 78,5 Patente in diesem speziellen Schlüsselbereich angemeldet. Schaut man sich die Triadischen Patente je 1 Mio. Bevölkerung an, dann belegt Österreich im internationalen Vergleich den guten 10. Rang (von 43 Ländern).

Es kann also geschlussfolgert werden, dass eine positive nationale Entwicklung in der Größe der jeweiligen Schlüsseltechnologie nicht automatisch eine Verbesserung in den internationalen Ranglisten mit sich bringt. Dazu einige Beispiele: Österreich rangiert in den fortschrittlichen Produktionstechnologien und Photonik hinsichtlich der Größe dieser Technologien zwar unter den Top 3, gemessen am RTA, an der Zitationsgewichtung oder den Triadischen Patenten fällt Österreich allerdings zurück. Im Vergleich dazu belegt die Schweiz bei den fortschrittlichen Produktionstechnologien gemessen an der Anzahl der Patente pro Kopf den 1. Rang (von 42 Ländern) und gemessen an den Triadischen Patenten den 2. Rang (von 41 Ländern), wie auch bspw. die Niederlande in der Photonik (im Vergleich zu 38 bzw. 36 Ländern). Die höchste Anzahl an Patenten im Bereich fortschrittlicher Produktionstechnologien haben die USA mit durchschnittlich 1.544 Patenten. Im Ranking nach Patenten je 1 Mio. Bevölkerung belegen die USA jedoch lediglich den 14. Rang (hier rangiert die Schweiz auf Rang 1). Die US-amerikanischen Patente werden am häufigsten zitiert (Rang 1), den höchsten RTA (4,07) in dieser Schlüsseltechnologie weist allerdings Lettland auf. Bei den Triadischen Patenten ist Japan die Nummer 1 in den fortschrittlichen Produktionstechnologien.

Die Differenz der Durchschnittswerte der Jahre 2020-2022 zu 2015-2019 zeigt, dass Österreich in etwa gleich viele Patente in den Schlüsselbereichen Produktions- und Materialtechnologien eingereicht und sich der Spezialisierungsgrad über die Zeit signifikant verbessert hat – vor allem im Bereich Photonik und fortgeschrittene Werkstoffe. Signifikante Verbesserungen ergeben sich zudem in der Quantentechnologie (nach EPO) – und zwar in allen Subkategorien²⁵ – sowohl hinsichtlich Größe als auch Spezialisierungsgrad. In den Digitalen Technologien haben sich IT für Mobilität und IoT vor allem im RTA-Wert signifikant verbessert. Im internationalen Vergleich nimmt Österreich hier jedoch weder in Patenten je 1 Mio. Bevölkerung noch nach RTA oder Zitationen eine gewichtige Rolle ein. Das bedeutet, dass sich andere Länder in diesen Schlüsseltechnologien wesentlich schneller weiterentwickelt und spezialisiert haben.

Generell fällt die Analyse auf Basis der Triadischen Patente weniger gut aus: Mit Ausnahme der Quantentechnologie nach EFI (Rang 3) und im Bereich IoT (Rang 4) wird Österreich eine durchwegs schlechte Performance konstatiert.²⁶ Ursachen dafür sind der WIFO-Studie zufolge unter anderem die fehlenden technologieintensiven Großunternehmen am Standort und – aufgrund der geringen

Zitationen – eine teilweise niedrige kommerzielle oder technologische Bedeutung der angemeldeten Patente.

Fußnoten:

1. Laut WIFO können aggregierte Leistungsindikatoren den Blick auf das Stärken- und Schwächen-Profil eines Landes verstellen.
2. Hofmann, K./Janger, J./Strauss-Kollin, A./Uhl, M./Unterlass, F./Hartmann, C./Schütz, M., „Schlüsseltechnologie – Position und Potenzial Österreichs“, WIFO in Zusammenarbeit mit Joanneum Research – Policies, Studie im Auftrag des BMK 2024, <https://www.wifo.ac.at/publication/274010/> [14.4.2025]
3. Ebd.
4. Siehe Hofmann, K./Janger, J./Unterlass, F., „Wettbewerbsfähigkeit in Forschung, Technologie und Innovation – Stärken-Schwächen-Profil bei Schlüsseltechnologien“, WIFO 2025 im Auftrag des FORWIT, URL: <https://fti-monitor.forwit.at/docs/pdf/S260069.pdf> [15.5.2025]
5. Spezialisierungsindikatoren eignen sich für Niveau- bzw. Leistungsvergleiche weniger. Denn oft erzielen gerade kleine Länder in bestimmten Technologien hohe Werte, selbst wenn sie insgesamt nicht als besonders innovativ gelten. Das machen auch die RCA/RTA-Berechnungen für die Rangvergleiche deutlich.
6. Siehe Hofmann, K./Janger, J./Unterlass, F., „Wettbewerbsfähigkeit in Forschung, Technologie und Innovation – Stärken-Schwächen-Profil bei Schlüsseltechnologien“, WIFO 2025 im Auftrag des FORWIT, URL: <https://fti-monitor.forwit.at/docs/pdf/S260069.pdf> [15.5.2025]
7. Es gibt wesentlich mehr internationale Vergleichsstudien, die auf Patentindikatoren basieren, als auf Handels- bzw. Exportdaten.
8. Hier ist kritisch anzumerken, dass ein und dasselbe Patent von den drei Patentämtern unterschiedlich klassifiziert werden kann.
9. Aufgrund dieser größenskalierten Betrachtung werden auch kleinere Länder (wie Österreich) bevorzugt, da große Länder wie die USA und China meistens schlechte pro-Kopf-Werte erzielen. Ein Beispiel: die USA meldet die meisten Patente (605,16) in Umwelttechnologien an, belegt jedoch auf Basis der pro Kopf Berechnung lediglich den 19. Rang. Vgl. dazu auch im FTI-Monitor den Bereich C.6 Technologische Souveränität.
10. Das vorhandene Spitzenwissen eines Landes wird anhand seines Revealed Technological Advantage (RTA) Index quantifiziert. Dieser wird berechnet, indem der Anteil der Patente in einer bestimmten Technologie mit dem weltweiten Durchschnitt verglichen wird. <https://aciperspectives.com/2023/11/29/innovation-space-and-the-evolution-of-revealed-technology-advantage/> [22.4.2025]
11. Ein $RTA > 1$ induziert ein hohes Spezialwissen und somit einen hohen Spezialisierungsgrad.
12. Die CPC ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen dem EPO und dem US-amerikanischen Patentamt (USPTO) im Rahmen ihrer gemeinsamen Bestrebungen, ein einheitliches, international kompatibles Klassifikationssystem für technische Dokumente – insbesondere für Patentveröffentlichungen – zu entwickeln, das von beiden Ämtern im Patentprüfungsverfahren verwendet wird, siehe <https://www.cooperativepatentclassification.org/home> [11.4.2025]
13. Dies führt zu einem abweichenden Ranking in Bezug zu den Quantentechnologien im Vergleich zum Forschungs- und Technologiebericht (FTB) 2023. Unter anderem wurde als Größenskalierungsmaß nicht wie im FTB 2023 die Zahl der F&E-Beschäftigten in Österreich herangezogen, sondern die Zahl der Einwohner:innen.
14. Die CPC-Codes basieren vorwiegend auf einer Liste des Europäischen Patentamts (EPO).
15. Schmaltz, T./Endo, C./Eßwein, R./Grath, J./Gruber, S./Kroll, H. Vogelsang, M.M./Neuhäusler, P./Weymann, L., „Quantentechnologien und Quanten-Ökosysteme“, Studie zum deutschen Innovationssystem, 2025, Expert:innenkommission Forschung und Innovation (EFI), https://www.efi.de/fileadmin/Assets/Studien/2025/StuDIS_07_2025_.pdf [14.5.2025]
16. RTA-Werte größer als 1 ($RTA > 1$) weisen auf eine überdurchschnittliche Spezialisierung, Werte niedriger als 1 ($RTA < 1$) auf eine unterdurchschnittliche hin.
17. Dabei wurde ein durchschnittlicher Wert über 3 Jahre (2020-2022) berechnet. Analysiert werden im Folgenden nur die EPO-Anmeldungen je 1 Mio. Einwohner:innen.
18. Federführend in diesem Bereich sind die Top 3-Länder LU, FI, NL auf Basis der Patente je 1 Mio. Bevölkerung.
19. Der Indikator misst die Größe der Schlüsseltechnologien im internationalen Ländervergleich.
20. In der Zeitreihe des Indikators wird Platz 3 ausgewiesen, da der Indikator die Werte für triadische Patente und EPO-Patente je 1 Mio. Bevölkerung zusammenzieht.
21. Dabei werden alle Schlüsseltechnologien in denen Österreich Patente anmeldet gegeneinander verglichen hinsichtlich ihres Spezialisierungsgrads.
22. Gemessen als Durchschnitt p.a. über den Zeitraum 2020-2022.
23. Untersucht wurde die Differenz der Durchschnitte der Jahre 2020-2022 mit jenen der Jahre 2015-2019.
24. Insgesamt werden 160,48 Patente im Jahresdurchschnitt (2020-2022) im Schlüsselbereich Digitale Technologien angemeldet. Nur im Bereich der Produktionstechnologien werden mehr Patente angemeldet (193,76).
25. Zu diesen zählen: Quantencomputer, Quantensimulation und Quantensensorik und -metrologie.
26. Vgl. dazu auch den Bereich B.3 Unternehmens-FTI im FTI-Monitor.

Rangverbesserung EIS von Top 8 auf Top 5

Zum internationalen Spitzenfeld aufschließen ...

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Rang Österreichs im Gesamtindex

Quelle: European Innovation Scoreboard Index (EIS)

Analyse

Ähnlich wie der Global Innovation Indicator (GII) zeigt das European Innovation Scoreboard (EIS) eine vergleichende Bewertung der Forschungs- und Innovationsleistung unterschiedlicher Länder. Der Indikator basiert auf 32 Indikatoren in 12 Dimensionen, die sich jeweils auf Inputs bzw. Outputs beziehen. Auf der Grundlage der erzielten Scores werden die Länder des Rankings in vier Leistungsgruppen unterteilt: Innovationsführer (Leistung liegt über 125 % des EU-Durchschnitts), starke Innovatoren (zwischen 100 % und 125 % des EU-Durchschnitts), moderate Innovatoren (zwischen 70 % und 100 % des EU-Durchschnitts) und aufstrebende Innovatoren (unter 70 % des EU-Durchschnitts). Die Scores bzw. Leistungsgruppen des EIS sind auch Grundlage für die Definition der Innovation Leaders im FTI-Monitor.

Im Hinblick auf die Performance Österreichs im EIS ergab sich für das Jahr 2024 eine Seitwärtsbewegung mit dem unveränderten Verharren auf Platz 6. Damit liegt Österreich nur knapp hinter der Gruppe der Innovationsführer (Innovation Leaders), hat aber das Ziel aus der Strategie, unter

die Top 5 Länder zu kommen, noch nicht erreicht. Die Zielerreichungschance liegt laut Monitor bei 83%. An der Innovationsspitze befindet sich wieder der Norden Europas, Dänemark, Schweden, Finnland und die Niederlande; Belgien wiederum wurde von der Gruppe der Innovation Leaders in die Kategorie der Strong Innovators zurückgestuft. Laut EIS ist die Schweiz das innovativste Land in Europa. Den höchsten Wert erzielt die Schweiz beim Indikator des attraktiven Forschungsstandorts; Zudem arbeiteten Schweizer Forschende eng mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus anderen Ländern und mit der Privatwirtschaft zusammen.

Österreich hat in der Dimension „Humanressourcen“ einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, in der Dimension „Attraktive Forschungssysteme“ jedoch einen substanziellen Zuwachs. Trotz eines Rückgangs neuer Doktoratsabsolvent:innen um 11,6 %P im Vergleich zu 2017 konnte Österreich den Anteil seiner Bevölkerung mit tertiärer Bildung um 6,6 %P erhöhen. Außerdem zieht Österreichs Bildungssystem weiterhin ausländische Doktorand:innen an, mit einem Anstieg von 81,9 %P seit 2017 und einer Gesamtleistung von 181,3 % des EU-Durchschnitts für 2024.

Die Breitbandversorgung bleibt jedoch nach wie vor eine Herausforderung, hier erreicht Österreich nur rund 70 % des EU-Durchschnitts. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass schwach besiedelte Regionen für private Telekommunikationsunternehmen unattraktiv sind. Zur Lösung dieses Problems plant die Regierung die Umsetzung der österreichischen Breitbandstrategie 2030.¹ Darüber hinaus haben Österreichs verstärkte Investitionen in digitale Kompetenzen dazu beigetragen, dass das Land trotz des Rückgangs um 5,5 %P seit 2017 beim Anteil der Personen mit mehr als grundlegenden digitalen Kompetenzen gut abschneidet. Der mit Abstand am schwächsten performende Subindikator sind die „Sales Impacts“, bei dem Österreich nur rund 77% des EU-Schnitts erreicht.

Allgemein kann anhand der Ergebnisse des EIS gesagt werden, dass Österreich sich durch ein hohes intellektuelles Vermögen und einen starken Wissens- und Technologieoutput auszeichnet. Weiters zeigt sich eine solide Leistung bei den Beschäftigungseffekten in innovativen Unternehmen. Österreich steht laut EIS jedoch vor Herausforderungen wie dem Mangel an Arbeitskräften und Qualifikationen, die die Innovationstätigkeit und die Unternehmensdynamik behindern. Darüber hinaus hat Österreich einen Rückgang bei den Patentanmeldungen zu verzeichnen und hinkt bei den Exporten wissensintensiver Dienstleistungen hinterher. Auch der Absatz von Innovationen lag aufgrund der schwächeren Nachfrage auf wichtigen Exportmärkten unter dem EU-Durchschnitt. Insgesamt zeigt Österreich eine starke, aber uneinheitliche Innovationsleistung.

Fußnoten:

1. Siehe dazu OECD (2024), OECD Economic Surveys: Austria 2024, Éditions OCDE, Paris.

Rangverbesserung in DESI-Teilkomponenten von Top 13 auf Top 5

Zum internationalen Spitzenfeld aufschließen ...

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Rang bei DESI-Teilkomponenten

Quelle: Digital Economy and Society Index (DESI)

Analyse

Der Digital Economy and Society Index (DESI) ist seit dem Jahr 2023 nicht mehr als eigenständiges Ranking-Instrument verfügbar, sondern nur noch als Sammlung von Einzelindikatoren. Um die ursprünglich anvisierte Zielerreichung über die Zeit bis 2030 dennoch im Sinne der FTI-Strategie 2030 bewerten zu können, wurden jene Indikatoren des DESI, die weiterhin verfügbar sind, zusammengefasst und ein Kompositindikator über DESI-Teilkomponenten gebildet. Die Teilkomponenten entstammen wie bisher den vier Bereichen *digital skills*, *digital infrastructure*, *digital transformation of businesses* und *digitalisation of public services*. Die darunterfallenden Teilindikatoren, aus denen sich der DESI in der Vergangenheit zusammengesetzt hat, blieben größtenteils ident, wodurch gewährleistet bleibt, dass die ursprüngliche Intention des Strategieziels hinsichtlich der Erreichung gemessen wird.

Das Ziel der FTI-Strategie 2030 ist, Österreich unter die Top 5-Länder im DESI-Index zu bringen. Im Jahr 2020, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Strategie, war Österreich auf Rang 13 gelistet¹, das

Ziel also sehr ambitioniert gesetzt. Doch leider spricht der aktuelle Stand ebenso wie die Zeitreihenentwicklung nicht dafür, dass das gesetzte Ziel auch nur annähernd erreicht werden kann. Derzeit, also nach vier der zehn Jahre der FTI-Strategie, liegt Österreich lediglich auf dem zwölften Rang.

Die Teilbereiche des aktuellen DESI-Dashboards² zeigen, dass Österreich bei den *digital skills* je nach Indikator recht konsistent zwischen Rang 9 und 13 liegt. Bei der *digital infrastructure* schneidet Österreich schlecht bei der Breitbandanbindung ab. Im Teilbereich der *digital transformation of businesses* liegen österreichische Unternehmen bei der Datenanalyse sowie der Nutzung von e-Rechnungen, Cloud- und KI-Diensten zurück. Im Teilbereich *digitalisation of public services* hat Österreich Nachholbedarf bei den aktiven e-Government-Benutzern, bei den digitalen Diensten für Unternehmen und bei der Verfügbarkeit vorausgefüllter Formulare. Bei einem Durchschnitts-Ranking über alle Einzelindikatoren des DESI-Dashboards läge Österreich übrigens derzeit auf Rang 11 unter den 27 EU-Mitgliedsstaaten.³

Fußnoten:

1. s. https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi-2022/charts/desi-composite?indicator=desi_sliders&breakdownGroup=desi&period=2020&unit=pc_desi_sliders
2. s. <https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators>
3. European Commission, „DESI dashboabd for the Digital Decade“, CSV, 2. Juli 2024, <https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/api/v1/chart-groups/desi/facts/>.

Rangverbesserung GII von Top 19 auf Top 10

Zum internationalen Spitzenfeld aufschließen ...

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Rang Österreichs im Gesamtindex

Quelle: Global Innovation Index

Analyse

Der Global Innovation Index (GII) ist einer jener Indikatoren aus einer Reihe innovationsbasierter Länderrankings (siehe z.B. auch European Innovation Scoreboard), die häufig als Maßstab dafür herangezogen werden, wie innovationsstark eine Volkswirtschaft – vor allem in Relation zu anderen Volkswirtschaften – ist. Der GII reiht Länder nach ihrer Innovationsfähigkeit und ihrem Innovationserfolg. Der Score eines Landes innerhalb des GII wird durch Bildung des Durchschnitts zweier Subindizes berechnet, die sich jeweils auf den Innovationsinput bzw. den Innovationsoutput beziehen. Die Inputs bzw. Outputs setzen sich jeweils aus fünf bzw. zwei Säulen zusammen. Jede dieser Säulen bezieht sich auf eine Innovationseigenschaft mit bis zu fünf Indikatoren, deren Punktzahl nach einem gewichteten Durchschnitt berechnet wird (gesamt: 81 Indikatoren). Der GII berücksichtigt unterschiedliche Faktoren, die Innovationen beeinflussen, darunter Infrastruktur, Forschung und Entwicklung (F&E), Bildung, Markt- und Geschäftsumfeld sowie die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT).

Im letzten verfügbaren Global Innovation Index 2024 belegte Österreich den 17. Platz unter 133 Volkswirtschaften, konnte sich damit gegenüber dem Vorjahr um einen Platz verbessern. Betrachtet man die Performance Österreichs über einen längeren Zeitraum, so ist seit 2009 mit der Bestplatzierung von Rang 15 eine Seitwärtsbewegung feststellbar, mit kaum erkennbarem Potenzial auf eine Verbesserung unter die Top 10. Der projizierte Zielerreichungsgrad für 2030 liegt derzeit bei 56%.

Im Hinblick auf die Performance der Subindikatoren hat Österreich in den beiden Bereichen Humankapital und Forschung (Platz 8) sowie Infrastruktur (Platz 10) gut abgeschnitten. Verbesserungspotenziale gibt es im Bereich der Marktentwicklung (Business Sophistication, Platz 32), was auf Verbesserungspotenzial bei der Marktstruktur und -dynamik hindeutet.

Weitere Subindikatoren, bei denen Österreich gut abschneidet sind „Domestic Industry Diversification“ (Platz 3) sowie „Production and export complexity“ und „Research talent“ (jeweils Platz 7). Als Top R&D-Performers im Industriebereich werden im GII konkret Firmen, basierend auf dem EU-Industrial R&D-Investment Scoreboard¹ gerankt. Für Österreich werden vier Betriebe genannt: AMS-Osram (Platz 306), Kontron (Platz 800), Pierer (Platz 827) sowie Voest (Platz 909).

Bei den Innovationsoutputs belegt Österreich bei den Knowledge and Technology Outputs den 18. Platz, was auf eine relativ effektive Umsetzung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in marktfähige Produkte und Dienstleistungen hinweist. In diesem Bereich schneidet vor allem der Subindikator „Knowledge diffusion“ mit Platz 31 schlecht ab. Im Bereich „Creative Outputs“ belegt Österreich Platz 24, hier performt vor allem der Subindikator „Creative goods and services“ schwach.

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass Österreich in den Bereichen Humankapital, Forschung und Infrastruktur gut performt. Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, dass die Markt- und Geschäftsstrukturen sowie die Umwandlung von Wissen in technologische Outputs weiter gestärkt werden können.

Fußnoten:

1. <https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2022-eu-industrial-rd-investment-scoreboard>

5-10 neue FTI-intensive Leitbetriebe anwerben und bestehende ausbauen

Zum internationalen Spitzenfeld aufschließen ...

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Vorschlag aus ABA-Daten

Quelle: Austrian Business Agency, Medienmonitoring/BMAW

Analyse

Die österreichische Bundesregierung hat sich im Rahmen ihrer FTI-Strategie das Ziel gesetzt, und dies auch im FTI-Pakt 2024-26¹ aufgegriffen, bis 2030 5 bis 10 neue FTI-intensive Leitbetriebe anzuwerben und bestehende auszubauen. Die Ausbauinvestitionen bestehender Unternehmen werden dabei generell gefasst und beziehen sich nicht ausschließlich auf den (reinen) Ausbau von F&E-Kapazitäten am Standort. Im vergangenen Jahr wurden in Abstimmung mit dem zuständigen Ressort folgende Kriterien für die Klassifizierung herangezogen:

- Unternehmen gelistet im EU Industrial R&D Investment Scoreboard² (World 2500)
- Investition pro Jahr \geq € 100 Mio.
- Bedeutende F&E-Aktivität am Standort

Auf Basis dieser Kriterien und des ABA-Medienmonitorings des BMAW der Jahre 2021 bis 2024 sind für den nationalen Wirtschaftsstandort wie im Vorjahr insgesamt 7 Leitbetriebe¹ aus den Bereichen Pharma, Automotive und Halbleiter zu verzeichnen. Der Zielwert von zehn FTI-intensiven Leitbetrieben ist damit nach wie vor zu mehr als zwei Drittel erreicht.

Diese Leitbetriebe sind Unternehmen, die eine herausragende Stellung in ihrer Branche innehaben und durch ihre Innovationskraft, Größe und Marktstellung maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. Sie agieren als Vorreiter in der Einführung neuer Technologien, schaffen Arbeitsplätze und stärken die internationale Wettbewerbsfähigkeit Österreichs. Studien zeigen, dass Leitbetriebe eine zentrale Rolle bei der Vernetzung von Unternehmen spielen, indem sie Zulieferer und kleinere Unternehmen in ihrer Wertschöpfungskette integrieren. Zudem haben sie eine hohe Bedeutung für Forschung und Entwicklung, womit sie zur Sicherung und Steigerung der Innovationsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts langfristig beitragen. Zudem befördert ein starkes Netz von Leitbetrieben die Attraktivität des Standorts für Investitionen und qualifizierte Arbeitskräfte.

Laut einem aktuellen Bericht der ABA² haben sich 2024 insgesamt 309 ausländische Unternehmen in Österreich angesiedelt, davon 66 aus dem Bereich IKT. Insgesamt wurden € 1,1 Milliarden durch diese Betriebsansiedelungen lukriert. Im Bereich Start-ups haben sich 40 internationale Unternehmen niedergelassen.

Für eine (abschließende) Bewertung muss allerdings überprüft werden, ob die (Ausbau-)Investitionen auch nachhaltig wirksam für den Wirtschaftsstandort sind. Die genannte Anzahl an Leitbetrieben ist als temporär zu verstehen, eine abschließende Aussage zur Zielerreichung kann daher erst im letzten Jahr der Strategie (2030) getroffen werden.

Fußnoten:

1. ABA-Liste: Investment of foreign companies in Austria, Datenstand 2024.
2. ABA Bericht 2024, <https://aba.gv.at/presse-veranstaltungen/bilanz-presse-2025/> [20.3.2025]

Anzahl F&E-betreibender Unternehmen um 20 % steigern

Zum internationalen Spitzenfeld aufschließen ...

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Anzahl der F&E durchführenden Erhebungseinheiten

Quelle: F&E Erhebung Statistik Austria

Analyse

Die FTI-Strategie 2030 sieht vor, die Anzahl der F&E-treibenden Unternehmen um 20 % zu erhöhen – von rund 3.489 Unternehmen (Stand ca. 2018) auf 4.187 bis 2030.¹ Dieses Ziel soll die Innovationsbasis der Wirtschaft verbreitern und mehr Unternehmen zu eigenen F&E-Aktivitäten motivieren. Österreich weist grundsätzlich ein sehr hohes F&E-Engagement auf: 2024 erreicht die Forschungsquote 3,34 % des BIP, den dritthöchsten Wert innerhalb der EU.² Seit 2014 erfüllt Österreich durchgehend das EU-Ziel von 3 % des BIP für F&E und positioniert sich innerhalb Europas als starke Innovationsnation.³ Diese günstigen Rahmenbedingungen sollten effektiv genutzt werden, um die Anzahl forschender Unternehmen weiter zu steigern.

2019 ermittelte die F&E-Erhebung der Statistik Austria noch 3.872 F&E-treibende Unternehmen (Planwert 2019: 3.722), 2017 waren es 3.489 und 2015 3.611 Unternehmen.⁴ Bei der letzten durchgeführten F&E-Erhebung des Unternehmenssektors 2021 (veröffentlicht 2023) waren es 3.511 Unternehmen, die interne F&E-Aktivitäten betreiben. Die Entwicklung wurde durch die COVID-19-

Pandemie gebremst. Auch eine Methodenänderung in der Statistik⁵ trug teilweise zu diesem Rückgang bei. Hinzukommen gestörte Lieferketten und steigende Kosten aufgrund der Inflation. Von diesen Entwicklungen sind insbesondere kleinere Unternehmen betroffen, die ihre F&E-Aktivitäten deutlich reduziert haben.⁶

Die Unternehmensbasis für F&E hat sich verengt, anstatt – wie geplant – weiter zu wachsen. Gleichzeitig stiegen aber die gesamten F&E-Ausgaben weiter an (2022 +10,3% gegenüber dem Wert⁷ von 2021).⁸ Das bedeutet, dass vor allem größere Unternehmen und der Staat verstärkt investierten, viele KMU aufgrund mangelnder Ressourcen hingegen während der Krise weniger forschungsaktiv waren – ein Umstand, der die Zielerreichung bremst.

Um eine positive Dynamik anzuregen, sollen neue Technologien (z.B. emissionsfreie Mobilität, Breitbandausbau) durch die Unterstützung erhöhter Förderbudgets⁹ aus den Mitteln des EU-Aufbauplans vorangetrieben werden. Diese Impulse zeigen sich jedoch zeitverzögert und dürften erst ab Mitte 2025/2026 ihre Wirkung entfalten.

Zusammenfassend zeigt die Performance¹⁰ 2024/25, dass die Innovationsdynamik an sich intakt ist, wenn auch gebremst durch die anhaltende Rezession. Die Zielerreichung von +20% bleibt weiter erreichbar, erfordert aber kontinuierliches Wachstum in den kommenden Jahren. Mit gezielten Förderungen, einer stärkeren Einbindung der KMU und einem starken Fundament (hohe Forschungsquote, gute internationale Position) hat Österreich die Chance, bis 2026 und darüber hinaus wieder auf Kurs zu kommen und im globalen Innovationswettbewerb weiter Boden gutzumachen.

Fußnoten:

1. Budgetdienst, UG 33-Wirtschaft (Forschung) und UG 40-Wirtschaft, November 2021, https://www.parlament.gv.at/dokument/budgetdienst/untergliederungsanalysen-bhg-berichte/BD_-_UG_33_und_UG_40_WO_WFA_Foerderungen_Beteiligungen_2019-2022_gek.pdf#:~:text=Zielsetzung%20der%20FTI,%20Berechnungsmethode [2.3.2025]
2. Pressemitteilung BMAW, BM Kocher, „Österreich auf dem Weg zu höchsten Forschungsquote in der EU“, April 2024, <https://www.bmaw.gv.at/Presse/Archiv/BMAW-Pressmeldungen-2024/April-2024/Forschungsquote-%C3%96sterreich.html#:~:text=Im%20europ%C3%A4ischen%20Wettbewerb%20braucht%20sich,europ%C3%A4ischen> [2.3.2025]
3. Advantage Austria, "European Innovation Scoreboard 2023: Austria and Nordic Countries shine in Sustainability Innovation" April 2024, https://www.advantageaustria.org/fi/news/20240214_European_Innovation_scoreboard.en.html#:~:text=According%20to
4. Statistik, Austria: „Forschung und Entwicklung (F&E) 2021“, Wien 2023, Tabelle 69, https://www.statistik.at/fileadmin/user_upload/FuE2021.pdf [11.4.2025]
5. Wirkungsmonitoring, Anteil der Unternehmen mit F&E-Aktivitäten, 2022, <https://wirkungsmonitoring.gv.at/kennzahl-detail/anteil-der-unternehmen-mit-fe-aktivitaeten-16993-1037/#:~:text=Die%20Anzahl%20der%20F%26E%20aktiven,Pandemie%2C%20angesehen%20werden.%20Zunehmend> [2.3.2025]
6. Siehe FTI-Monitor, Bereich Unternehmens-FTI den Indikator Innovationsumsatz KMU im Zeitverlauf und die textuelle Analyse.
7. New Business, Onlineartikel „Investition in die Zukunft“, Nr. 1, 01/2023, <https://www.newbusiness.at/magazin/new-business/nr-1-jaenner-2023/investition-in-die-zukunft#:~:text=Brigitte%20Ecker%20wies%20darauf%20hin%2C,zu%20liegen%2C%20f%C3%BChrte%20Ecker%20aus> [2.3.2025]
8. Laut aktuellen Daten von Statistik Austria sind die Forschungsausgaben von 2022 auf 2023 um 7,4 % und von 2023 auf 2024 nochmals um 5,5 % gestiegen. Diese Erhöhung ist nicht rein auf die Inflation zurückzuführen. Die Ausgaben stiegen auch absolut und nicht nur relativ zum BIP, Statistik Austria, <https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2025/04/20250422Globalschaetzung2024.pdf> [22.4.2025].
9. Das Budget der FFG durch Mittel des EU-Aufbauplans wurde 2022 mit über € 1,6 Mrd. mehr als verdoppelt.
10. Siehe im FTI-Monitor 2025 die Indikatoren des Bereichs Unternehmens-FTI, <https://fti-monitor.forwit.at/B/B.3> [11.3.2025]

Teilnahme an mindestens 3 weiteren IPCEI

Zum internationalen Spitzenfeld aufschließen ...

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Stärkere Positionierung Österreichs in den europäischen Wertschöpfungsketten durch Teilnahme an zumindest 3 weiteren „Important Projects of Common European Interest“ (IPCEIs)

Quelle: Austrian Business Agency, Medienmonitoring/BMAW

Analyse

Important Projects of Common European Interest (IPCEI) sind ein beihilferechtliches Instrument zur Ermöglichung großer, durch die EU-Mitgliedsstaaten geförderter Konsortialprojekte, in denen Unternehmen und assoziierte Partner in strategisch relevanten Wertschöpfungsketten Vorhaben von europäischer Bedeutung umsetzen. Damit sind IPCEI ein zentrales Element der aktuellen effizienzorientierten europäischen Industriepolitik, bedient aber auch andere Zielsetzungen, wie etwa die grüne Transformation. IPCEI ermöglichen höhere Beihilfeintensitäten und die Finanzierung von Projekten mit hohem Innovationsgrad. Jedoch sind die durch IPCEI geförderten Projekte an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, wie bspw. anspruchsvolle Förderfähigkeits- und Kompatibilitätskriterien, die eingereichte Projekte erfüllen müssen, bevor sie von der Generaldirektion für Wettbewerb (Directorate-General for Competition) genehmigt werden. Unterstützt werden Aktivitäten bis zu einer ersten industriellen Nutzung, jedoch nicht die Massenproduktion.

Aktuell nimmt Österreich an insgesamt vier IPCEI in Schlüsselbranchen teil. Dem zweiten IPCEI zu Batterie *EuBatIn* (Genehmigungen 2021) mit insgesamt sechs Projekten, den beiden 2022 genehmigten IPCEI zu Wasserstoff¹ *Hy2Tech* (Juli 2022) und *Hy2Use* (September 2022) sowie dem IPCEI Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien (*IPCEI ME/CT*, Genehmigung Juni 2023) mit insgesamt fünf Projekten. Bereits abgeschlossen ist das erste ICPEI zu Mikroelektronik (*ME1*, genehmigt 2018). Das Ziel, sich an drei weiteren, d.h. insgesamt fünf IPCEI zu beteiligen, ist somit erfüllt. Bis dato wurden vom DG COMP zehn IPCEI mit insgesamt 335 Projekten genehmigt. Diese schlagen mit einem staatlich genehmigten Budget von € 37,2 Mrd. und erwarteten privaten Investitionen € 66 Mrd. zu Buche.²

In einer auf Interviews basierenden aktuellen Fallstudie³ wurde die „neue Industriepolitik“ der EU anhand der IPCEI untersucht. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Erfüllung anspruchsvoller Zulassungs- und Kompatibilitätskriterien zu „perverse outcomes“, einer „adverse selection“ und „workarounds“ führt. In der Studie werden konkrete politische Vorschläge unterbreitet, wie diese „Kosten-Bedingungs-Kompromisse“ abgemildert werden könnten.

Unerwünschte Folgen („perverse outcomes“) verbinden die Autoren mit dem Innovationskriterium der IPCEI, das zwar gut gemeint, aber zu restriktiv angewendet wird und so Unternehmen eher abschreckt. Würde sich etwa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) am IPCEI *ME/CT* in Europa beteiligen wollen, müsste das Projekt, um IPCEI-förderungswürdig zu sein, einen höheren Innovationsgrad erreichen, als seine aktuelle Innovationsaktivitäten in Taiwan. Zudem vergeht von der Entstehung über das langwierige Genehmigungsverfahren bis zu Auszahlung der Mittel wesentlich zu viel Zeit – ein weiterer Umstand, der Innovation hindert.

Unter dem Begriff „adverse selection“ weisen die Autoren auf das komplexe Antragsverfahren hin, das hohe Kosten von mehreren hunderttausend Euro mit sich bringt. Stark kritisiert wird zudem der hohe bürokratische Aufwand für Unternehmen, für den zusätzliche Humanressourcen eingestellt werden müssen. Das macht eine Beteiligung für kleinere und mittlere Unternehmen nahezu unmöglich. Das führt zu den sogenannten „workarounds“, d.h. viele Unternehmen nutzen daher andere europäische Finanzierungsinstrumente mit einfacheren Genehmigungsverfahren aber möglicherweise weniger guten Bedingungen.

Fußnoten:

1. Weitere 2 IPCEI zu Wasserstoff ohne österreichische Beteiligung wurden 2024 genehmigt: *Hy2Infra* und *Hy2Move*.
2. Approved integrated Important Projects of Common European Interest: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei/approved-ipceis_en [13.2.2025]
3. Siehe SIP Talk von Timo Seidl, am 7.2.2025, The Costs of Conditionality: IPCEIs and the Constrained Politics of EU Industrial Policy und das im August 2024 erschienene gleichnamige Paper von Seidl, T./Schmitz, L./Wuttke, T., https://www.researchgate.net/publication/382842161_The_Costs_of_Conditionality_IPCEIs_and_the_Constrained_Politics_c [13.2.2025]

Digitalisierung stärken und Transformation vorantreiben

Zum internationalen Spitzenfeld aufschließen ...

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Durchschnitt aller Indikatoren des Bereichs C.1. Digitalisierung im Vergleich zu den Innovation Leaders

Analyse

Die FTI-Strategie 2030 nennt als eines ihrer Unterziele im Ziel 1 (zum internationalen Spitzenfeld aufschließen und den FTI-Standort Österreich stärken): „Chancen der Digitalisierung für Gesellschaft, Wirtschaft, Klimaschutz und Verwaltung für Österreich nutzen und digitale Transformation zielstrebig vorantreiben“.¹

Da die Erreichung dieses vagen formulierten Ziels nicht eindeutig messbar ist, wird im FTI-Monitor der Wert des Headline-Indikators des Bereichs „Digitalisierung“ als Zielerreichungsgrad herangezogen – die Zusammensetzung dieses Bereichs ähnelt in Teilen dem DESI-Dashboard². Zur weiteren Ausdifferenzierung werden auch zusätzliche Einzelindikatoren der interministeriellen Task Force FTI, die nicht international vergleichbar sind, in die Beschreibung der Zielerreichung mithineingenommen.

Die Entwicklung des Headline-Indikators für Digitalisierung beschreibt in den letzten Jahren im Grunde eine Seitwärtsbewegung, wenngleich vom vergangenen Berichtsjahr zum heurigen ein Anstieg von immerhin 3,9 %P zu verzeichnen ist. Eine Trendprognose für die Zeit bis 2030 lässt jedoch eine Zielerreichung als unrealistisch erscheinen. Im Sinne der verwendeten Metrik wäre das Ziel erreicht,

wenn Österreich im Bereich Digitalisierung den Durchschnitt der Innovation Leaders erreichte – derzeit 79,5 %. Im Übrigen führen die Innovation Leaders Dänemark, Schweden, Finnland und Niederlande (in dieser Reihenfolge) das Ranking der Durchschnittsplatzierungen des DESI-Dashboards an.

Die Zahl der Schulen, die im Bereich digitaler Schulentwicklung teilnehmen, ist zuletzt von 4.169 auf 4.258 gestiegen. Die Dynamik hat sich allerdings merklich eingebremst und die Erreichung des Ziels von 5.000 teilnehmenden Schulen bis zum Schuljahr 2028/29 wird, bei linearer Durchrechnung, nicht zu erreichen sein. In den vergangenen zwei Jahren registrierten sich im Schnitt 151,5 Schulen pro Jahr.

Die Anzahl der Pädagog:innen, die an den Massive Open Online Courses (MOOC) „Distance Learning“, „digi.konzept“ und „KI“ teilnahmen, konnte um 14,5 % auf 41.079 gesteigert werden. Diese Entwicklung über die vergangenen zwei Jahre führte zu einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 8,8 % – bei gleichbleibender oder nur schwach abnehmender Dynamik ist die Erreichung des Ziels von 50.000 Teilnehmer:innen bis zum Schuljahr 2028/29 möglich.

Der Anteil der Schulen der Sekundarstufe I, die am Rollout digitaler Endgeräte teilgenommen haben, liegt weiterhin bei 96 %. Um das Ziel einer Teilnahmequote von 100 % zu erreichen, sind angesichts der aktuellen Stagnation unterstützende Maßnahmen notwendig.

Fußnoten:

1. Bundesregierung der Republik Österreich, „FTI-Strategie 2030. Strategie der Bundesregierung für Forschung, Technologie und Innovation“ (Wien, 2020), https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:1683d201-f973-4405-8b40-39dded2c8be3/FTI_strategie.pdf.
2. Siehe <https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators>

OECD-Top-5 bei F&E-Quote

Auf Wirksamkeit und Exzellenz fokussieren

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Platzierung Österreich nach F&E-Ausgaben (GERD) in % des BIP

Quelle: OECD MSTI

Analyse

Der Verlauf der F&E-Quote Österreichs als Länderplatzierung zeigt eine Seitwärtsbewegung mit Platz 7 wie im letzten Jahr. Betrachtet man die verfügbare Zeitreihe, so ist die Forschungsquote¹ in den letzten Jahren bis auf einen pandemiebedingten Rückgang von 2021 auf 2022 wieder durchwegs gestiegen.

Im Lichte des im neuen Regierungsprogramm erneut bekräftigten Ziels, bis zum Jahr 2030 eine F&E-Quote in der Höhe von 4 % des BIP zu erreichen, wird angestrebt, die F&E-Ausgaben² und auch die Quote in den kommenden Jahren zu erhöhen. Allerdings werden angesichts des Budgetdefizits und des damit einhergehenden mehrjährigen Budgetkonsolidierungsbedarfs etwaige Finanzierungserhöhungsmöglichkeiten für die öffentliche Förderung von FTI schwierig. Umso wichtiger sind deshalb strukturelle Reformen und Umschichtungen zwischen Programmen und Evaluierungen, um die Wirkung der eingesetzten Gelder zu erhöhen.

Das Erreichen einer F&E-Quote in der Höhe von 4 % bis 2030 war eine der Empfehlungen³ des FORWIT für die FTI- und Wissenschaftspolitik der kommenden Bundesregierung.⁴ Der Rat hat dazu bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass eine rein mechanistische Steigerung der F&E-Ausgaben ohne Verknüpfung mit Output-Zielen wenig Sinn macht.⁵ Neben der Input/Output-Divergenz weist die Studie⁶ im Auftrag des Rates (ehemals RFTE) zudem darauf hin, dass auch der private Anteil an den F&E-Ausgaben gesteigert werden muss – idealerweise auf das Niveau der Innovation Leaders.

In den letzten Jahren ist der Trend, konkrete nominelle F&E-Quoten als Zielsetzung vorzugeben, rückläufig. Stattdessen werden zunehmend Output-Ziele als Maßstab für erfolgreiche FTI-Politik formuliert, wie dies z.B. die OECD getan hat. Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung (2020) empfahl im Zuge des Auslaufens der FTI-Strategie 2020, dass bei der öffentlichen F&E-Finanzierung nach 2020 vermehrt auf Qualität und Effizienz der Finanzierung zu achten sei.⁷ Die FTI-Strategie 2030⁸ beinhaltet kein Quotenziel mehr, und nennt als Zielsetzung die „Sukzessive Steigerung der F&E-Ausgaben gemessen am BIP, um in das globale Spitzenfeld (Top 5) aufzuschließen“.

Ein weiterer Aspekt muss ebenfalls mitberücksichtigt werden: Sollte – rein theoretisch – eine solche Quotenzielsetzung Grundlage der F&E-Mittelvergabe sein, so würde das wörtlich ausgelegt bei schwacher BIP-Dynamik eine Kürzung der F&E-Mittel bedeuten. Dies ist weder realistisch, noch kann es logischerweise Ziel einer sinnvollen F&E-Politik sein. Dennoch muss in diesem Zusammenhang angemerkt werden: Moderate, zumindest die Preisentwicklung mitberücksichtigende Steigerungen bei den F&E-Ausgaben sind das Minimum einer Politik, die die Wichtigkeit von Forschung und Innovation – und deren langfristige Wirkung auf das BIP-Wachstum – (an)erkennt. Dies ist auch im Sinne der Strategie 2030 und der dort formulierten Vorgabe zu sehen, wonach eine „sukzessive Steigerung der F&E-Ausgaben gemessen am BIP“ erreicht werden soll, „um in das globale Spitzenfeld aufzuschließen“. Aus diesem Grund muss klar sein, dass ein solches Quotenziel nur als langfristige budgetäre Planungssicherheit für F&E verstanden werden kann.

Umgekehrt stellt sich wiederum die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer nominellen F&E-Quotenvorgabe. Die oben erwähnte Studie⁹ des WIFO hat im Kontext der FTI-Strategie 2020 bereits darauf hingewiesen, dass eine Umformulierung des Quotenziels, die sich an der österreichischen Industriestruktur orientiert, sinnvoll wäre. Eine weitere Möglichkeit laut dieser Studie wäre es, Input-Ziele durch Output-Ziele zu ersetzen, um stärker auf Effektivität und Effizienz von F&E-Investitionen zu fokussieren.

Fußnoten:

1. Statistik Austria (2024). Die F&E-Quote betrug 2023 3,23 % und aktuell (Letztstand 2024) liegt die F&E-Quote bei 3,35 %.
2. Laut aktuellem Datenstand der Statistik Austria wurde 2024 € 16,1 Mrd. für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Von 2021 auf 2022 stiegen die F&E-Ausgaben um 10,3 %, von 2022 auf 2023 um 7,4 % und von 2023 auf 2024 nochmals um 5,5 %. Die Erhöhung sind nicht rein inflationsbedingt. Die F&E-Ausgaben stiegen auch absolut und nicht nur relativ zum BIP. Statistik Austria, <https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2025/04/20250422Globalschaetzung2024.pdf> [22.4.2025]
3. FORWIT (2024), Empfehlungen für die FTI- und Wissenschaftspolitik einer Bundesregierung in der XXVIII. Legislaturperiode, <https://fti-monitor.forwit.at/docs/pdf/R000003.pdf>. Wien. September 2024.
4. An sich steht eine solche Zielsetzung in einer langjährigen Tradition. Bereits im Jahr 2000 hat die Lissabon-Strategie vorgesehen, dass der Anteil der F&E-Ausgaben am BIP in der EU bis zum Jahr 2010 auf 3 % gesteigert werden sollte.
5. Janger, J./Kügler A. (2018), „Innovationseffizienz: Österreich im internationalen Vergleich. Studie im Auftrag des Rates für Forschung und Technologieentwicklung“, WIFO, 2018, <https://www.wifo.ac.at/publication/52036/> [20.4.2025]
6. Ebd.
7. Rat für Forschung und Technologieentwicklung (2020), Bericht zur wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs 2020, Wien.

8. Bundesregierung (2020), FTI-Strategie 2030, Strategie der Bundesregierung für Forschung, Technologie und Innovation, Wien, 2020.
9. Janger, J./Kügler A. (2018), „Innovationseffizienz: Österreich im internationalen Vergleich. Studie im Auftrag des Rates für Forschung und Technologieentwicklung“, WIFO, 2018, <https://www.wifo.ac.at/publication/52036/> [20.4.2025]

Venture Capital-Investitionen auf 0,1 % des BIP heben

Auf Wirksamkeit und Exzellenz fokussieren

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Risikokapitalintensität in % des BIP (Marktstatistik)

Quelle: Invest Europe

Analyse

Wie im vergangenen Jahr begonnen, wird in dem dieser Zielerreichung zugrundeliegenden Indikator „Risikokapitalintensität“ nur Kapital der Kategorien „Seed“, „Start-up“ und „Later Stage Venture“ einbezogen. Die Risikokapitalintensität misst die Größe des in Österreich investierten Risikokapitals von in- und ausländischen Fonds im Verhältnis zum BIP.

Während im Einzelindikator des Bereichs „Gründungen“ eine Glättung über drei Jahre in der Darstellung der Zeitreihe durchgeführt wird, ist dies bei der Messung der Zielerreichung nicht vorgesehen. Gemessen werden soll, ob im Jahr 2030 der Wert von 0,1 % des BIP erreicht wird oder nicht. Daher hat die Zeitreihe der Zielerreichung eine deutlich höhere Volatilität, inklusive eines positiven Ausreißers im Jahr 2021. Diese Volatilität lässt sich durch die recht kleine Größe des österreichischen Start-up-Sektors erklären.

Es zeigt sich, dass das in der FTI-Strategie formulierte Ziel von 0,1 % des BIP sehr ambitioniert ist. Ausgehend von einem Wert von 0,02 % würde dies einer Verfünffachung der Risikokapitalintensität

gleichkommen. Diesem Ziel ist man jedoch nur nähergekommen, wenn man über mehrere Jahre mittelt – rein nominell liegen die Venture-Capital-Investitionen im Jahr 2023 wieder bei 0,02 %.

Der im Regierungsprogramm der neuen Bundesregierung vorgesehenen Etablierung eines Dachfonds zur Mobilisierung von nationalem und internationalem Risikokapital¹ wird daher große Bedeutung zugemessen. Eine rasche Implementierung könnte dringend benötigte und langfristig wirkende Impulse für die österreichische Start-up/Scale-up/Spin-off-Szene geben.

Fußnoten:

1. Österreichische Volkspartei, Sozialdemokratische Partei Österreichs, und NEOS – Das Neue Österreich, „Jetzt das Richtige tun. Für Österreich. Regierungsprogramm 2025-2029“, 27. Februar 2025.

100 % mehr wirtschaftlich erfolgreiche akademische Spin-offs

Auf Wirksamkeit und Exzellenz fokussieren

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Anzahl der Spin-offs von Universitäten, FHs und ÖAW

Quelle: ASM 2023, AIT

Analyse

Die Förderung akademischer Spin-offs sind ein effektiver Weg zur Umsetzung des Technologietransfers von der Wissenschaft in die Wirtschaft. Sie bieten ein konkretes Beispiel dafür, wie Wissen aus der Forschung direkt in die kommerzielle Nutzung überführt werden kann. Der Ausgründungsrahmen¹ für österreichische Hochschulen und Forschungseinrichtungen, der gemeinsam mit Stakeholdern des Spin-off-Ökosystems erarbeitet wurde, bietet für diesen Transferprozess einen Leitfaden und klaren Rahmen.

Der entsprechende Zielindikator² im Monitor basiert auf den Erhebungsdaten des Austrian Startup Monitors³ und zeigt einen ansteigenden Verlauf. Österreich liegt derzeit bei 161 akademischen Spin-offs (lt. letzter Datenerhebung 2023 und Datenrevision Herbst 2024) und hat damit das Ziel bereits zu 86,4 % erreicht. Bei gleichbleibender Dynamik kann eine Zielerreichung bereits um 2025/26 erwartet werden. Der Anteil akademischer Spin-offs an der Gesamtanzahl der Gründungen von Start-ups (2014-2023: 3297) beträgt rund 20,1 %.

Etwa 50 % der Spin-offs kommen aus den Bereichen Life Sciences und Medizin, dabei sticht die Biotech-Industrie besonders hervor.⁴ Ebenso werden aus dem Bereich Informatik viele Spin-offs gegründet. Bemerkenswert sind vor allem die Zahlen zu erfolgreichen Exits von Spin-offs, wie eine aktuelle Statistik⁵ zeigt. Die TU Wien und WU Wien mit insgesamt 22 Exit-Gründer:innen im vergangenen Jahr können durchaus mit führenden deutschen Universitäten mithalten. Die TU Wien zieht hier mit 13 Exit-Gründer:innen 2024 mit der TU München gleich. Beide liegen auf dem 2. Platz und werden nur von der Ludwig-Maximilians-Universität (15) überholt. Die WU Wien liegt mit der Universität Köln (je 7) auf dem 5. Platz. Hervorzuheben ist auch, dass die FH Vorarlberg mit 4 Exit-Gründer:innen mit einer Reihe von anderen Universitäten den 10. Rang belegt. Hinsichtlich Studienrichtungen der Gründer:innen liegt Informatik vor Wirtschaftsinformatik und Ökonomie. Nicht berücksichtigt wird in dieser Erhebung der globale Vergleich.

Auf der Mikroebene durchgeführte Analysen⁶ zeigen, dass Österreichs Spin-offs bezogen auf ihre jeweils zugeordnete Branche sehr hohe F&E-Quoten aufweisen. Diese F&E-Quote liegt im Mittel bei 15,24 % und ist damit wesentlich höher als jene der Vergleichsgruppe, die sich aus mit Risikokapital finanzierten Start-ups zusammensetzt

(5,83 %). Spin-offs wachsen nach der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den ersten Jahren ihrer Existenz sehr schnell. Schätzungen zufolge erreichen sie jährliche Zuwachsraten, die im zweistelligen Prozentbereich liegen können. Unter Berücksichtigung ihrer Charakteristika zeigen die mikroökonomischen Schätzungen, dass Spin-offs umso schneller wachsen, je größer die branchenspezifische F&E-Quote ist. Sie siedeln sich außerdem bevorzugt in forschungsintensiven Regionen an und sind daher ein wichtiger Teil des regionalen Innovationssystems.

Spin-offs sind demnach nicht nur forschungsintensiv, sondern profitieren auch zusätzlich von einem forschungsintensiven Standort, wo die Übertragungseffekte (spill-over-Effekte) größer sind und die privaten F&E-Investitionen verstärken. Die empirische Evidenz⁷ zeigt, dass durch öffentliche Förderung sowohl die Anzahl der Spin-offs als auch die daraus resultierende Innovationskraft befördert werden können. Dies trägt mittel- bis langfristig zu einer produktiveren Wirtschaft und einem höheren BIP bei.

Fußnoten:

1. Wutscher, W./Gumpenberger, E./Berger, M.: „Akademische Spin-offs: Ausgründungsrahmen für österreichische Hochschulen und Forschungseinrichtungen, New Venture Scouting, Projektbericht im Auftrag des BMBWF, März 2024
2. Hinweis zum im FTI-Monitor visualisierten Zielindikator: Dieser entspricht nicht jenem Indikator, der in der Hochschulgovernance (Universitäre Leistungsvereinbarungen) verwendet wird. Dabei handelt es sich um die Anzahl der Verwertungs-Spin-Offs. Daher unterscheiden sich beide Indikatoren teilweise in der Definition. Die im FTI-Monitor gewählte Repräsentation entstand ehemals im Austausch und in Abstimmung mit den Ministerien BMAW (nunmehr BMWET), BMBWF (nunmehr BMFWF), WIFO und AIT.
3. Austrian Startup Monitor 2023. URL: <https://austrianstartupmonitor.at/> [26.3.2025]
4. Leitner, K.-H./Fürlinger, G.: „Spin-offs in Österreich – Analyse und Bedeutung für den Innovationsstandort“, AIT, 2022
5. Brutkasten, „Ein Wiener Uni bringt besonders viele Gründer:innen mit Exits hervor“, <https://brutkasten.com/artikel/gruenderinnen-mit-exits-tu-wien>, März 2025 [26.3.2025]
6. Keuschnigg, C./Ecker, B./Johs, J./Kritzinger, M./Sardadvar, S.: „Wirkungen des Wissens- und Technologietransfers, im Speziellen von Spin-offs: Eine makro- und mikroökonomische Analyse“, WPZ Wirtschaftspolitisches Zentrum im Auftrag des BMBWF, 2022, <https://www.wpz-research.com/spin-off/> [26.3.2025]
7. Ebd.

Top 10-Platzierung bei ERC Grants

Auf Wirksamkeit und Exzellenz fokussieren

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Summe aus Starting, Advanced und Consolidator grants pro Mio Einwohner

Quelle: European Research Council

Analyse

Der European Research Council (ERC) stellt eine bedeutende Finanzierungsquelle für herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dar, die in verschiedenen Förderkategorien unterstützt werden: Starting Grants, Advanced Grants, Consolidator Grants, Synergy Grants sowie Proof of Concept.¹ In der FTI-Strategie 2030 verfolgt Österreich das Ziel, bis 2030 zu den Top 10 mit den meisten ERC-Einwerbungen pro Einwohner zu zählen.

Dieses Ziel konnte seit 2009 nahezu kontinuierlich erreicht werden². Besonders bemerkenswert ist, dass Österreich im aktuellen Berichtszeitraum den 3. Rang einnimmt (basierend auf den Daten bis 2023) und damit zu den erfolgreichsten Nationen zählt. Die Forscher:innen an österreichischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen setzen damit ihren Weg bei der Akquise dieser Exzellenzförderung erfolgreich fort.

In den Jahren 2021/22/23 weist das ERC-Dashboard für österreichische Forscher:innen in den Kategorien Starting, Advanced und Consolidator Grants insgesamt 127 Projekte im budgetären

Ausmaß von ca. € 245,6 Mio. aus³. Im Jahresdurchschnitt wurden davon 18,7 Starting Grants, 9,7 Advanced Grants und 14 Consolidator Grants (Jahre 2021-23) von Forscher:innen mit 26 Nationalitäten an 26 österreichischen Forschungsorganisation eingeworben.

Trotz dieser erfreulichen Bilanz ist der gegenwärtige Erfolg keine Garantie für die Zukunft. Um die Forschungsqualität in Österreich nachhaltig zu stärken, müssen die strukturellen Rahmenbedingungen für Wissenschaft und Forschung weiterentwickelt werden. Dazu zählen insbesondere die Verfügbarkeit nationaler Forschungsmittel, die Förderung internationaler Kooperationen, die Bereitstellung moderner Forschungsinfrastrukturen sowie die Erhöhung der Anzahl des wissenschaftlichen Personals. In diesen Bereichen sollte sich Österreich an den Spitzenländern orientieren.

Fußnoten:

1. European Research Council. URL: <https://erc.europa.eu/apply-grant> [19.3.2025]
2. Da sich die hohe Volatilität in den jeweiligen Zeitreihen mancher Einzelindikatoren auf den Wert des jeweiligen Bereichsindikators stark negativ bzw. zu positiv durchgeschlagen hätte, wurde das empirische Datenmaterial durch ein gleitendes Durchschnittsverfahren (3-5 Jahre) geglättet.
3. ERC-Dashboard. URL: <https://erc.europa.eu/projects-statistics/erc-dashboard> [19.3.2025]

Beteiligung an Horizon Europe stärken

Auf Wirksamkeit und Exzellenz fokussieren

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Anteil Österreichs an allen Horizon Europe Beteiligungen

Quelle: EU PM (FFG)

Analyse

Ziel der FTI-Strategie 2030 zur Beteiligung an Horizon Europe ist ein Anteil an eingeworbenen Projekten mit österreichischen Beteiligungen von über 2,9 %. Mit einem Förderanteil von 3,26 % konnte der Zielwert 2024 erneut deutlich übertroffen werden.

Im aktuellen Bericht *Österreich in Horizon Europe*¹ werden insgesamt 2.907 Beteiligungen in 1.873 Horizon Europe-Projekten mit einer Gesamtfördersumme von € 1,39 Mrd. dokumentiert. Gegliedert nach Säulen tragen die Anteile in der Säule *Excellent Science* mit € 412,2 Mio., in der Säule *Global Challenges and European Industrial Competitiveness* mit € 863,4 Mio., in der Säule *Innovative Europe* mit € 93,0 Mio. und in der Säule *Widening Participation and Strengthening the European Research Area* mit € 20,9 Mio. dazu bei. Sehr erfreulich ist, dass 518 der bewilligten Projekte von Forscher:innen an einer österreichischen Institution koordiniert werden.

Gegliedert nach Organisationstypen erreichen aktuell die Hochschulen mit 979 Beteiligungen im Umfang von € 569,6 Mio. einen Bewilligungsanteil von 34 % – ein Plus von rund 1 %P gegenüber dem

letzten Jahr. Die Unternehmen erreichen mit 892 Beteiligungen und € 328,0 Mio. erneut eine Bewilligungsrate von 31 %. Die außeruniversitäre Forschung erreicht mit € 778 Beteiligungen und ca. 390,6 Mio. einen Bewilligungsanteil von 27 % und weist einen konstant hohen Wert deutlich über dem Durchschnitt der EU-27 (24 %) aus. Öffentliche Institutionen und sonstige Einrichtungen tragen mit insgesamt 9 % bei – der Anteil EU-weit beträgt 13 %.

Fußnoten:

1. Österreich in Horizon Europe, Cockpitbericht der FFG vom 18.02.2025 (zum Datenstand 12.01.2025). URL: https://www.ffg.at/sites/default/files/2025-03/FFG_Cockpitbericht_Horizon%20Europe_Februar2025.pdf

Top 3-Platzierung bei Erfolgsquote Horizon Europe

Auf Wirksamkeit und Exzellenz fokussieren

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Erfolgsquote der österreichischen Horizon Europe Beteiligungen

Quelle: EU PM (FFG)

Analyse

Die Zielsetzung, eine Top-3-Platzierung in der Erfolgsquote innerhalb von Horizon Europe zu erreichen, basierte auf den Ergebnissen des Vorläuferprogramms Horizon 2020. Damals belegte Österreich mit einer Erfolgsquote von 17,3 % den 3. Rang unter den EU-27-Ländern, hinter Belgien und Frankreich.

Die aktuelle Erfolgsquote der Beteiligungen beträgt 21,1 %. Innerhalb der EU-Länder positioniert sich Österreich damit aktuell auf dem 7. Rang hinter Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Dänemark und Finnland¹. Bei einer erweiterten Betrachtung für das Monitoring im FTI-Monitor werden zusätzlich zu den EU-Ländern auch assoziierte Staaten und Drittländer ausgewertet. Österreich liegt in dieser Statistik aktuell auf Rang 10.² Mit Fortschreiten des Rahmenprogramms zeichnet sich auch hier eine positive Entwicklung hinsichtlich der Erfolgsquote österreichischer Beteiligungen ab und über den gesamten Zeitraum bis 2027 wird eine weitere Verbesserung der Quote erfolgreicher Beteiligungen österreichischer Forscher:innen erwartet.

Mit einer Fördersumme von € 1.389,6 Mio. und einem Förderanteil von 3,26 % (Anteil AT an allen Staaten) kann auch dieses Jahr eine sehr erfreuliche Erfolgsquote erzielt werden und Österreich rangiert in dieser Wertung wie im Vorjahr auf dem 9. Platz. Unter dem Aspekt der Beteiligungen liegt Österreich im Ranking an Position 8. Zudem zählt Österreich mit einem Anteil von 3,6 % an Koordinationen (EU-27) ebenfalls zu den 10 erfolgreichsten Ländern.³

Fußnoten:

1. Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH. (FFG). ÖSTERREICH IN HORIZON EUROPE. Cockpitbericht zum Datenstand 12.1.2025 vom 18.2.2025. URL: https://www.ffg.at/sites/default/files/2025-03/FFG_Cockpitbericht_Horizon%20Europe_Februar2025.pdf [24.03.2025]
2. Im vom WIFO ermittelten Indikator (Datenstand 31.5.2025) werden nicht nur die EU27 wie im FFG Cockpitbericht herangezogen, sondern alle in Horizon Europe partizipierenden Länder. Da die Schweiz, Norwegen und Island eine höhere Erfolgsquote aufweisen, liegt Österreich auf Rang 10 und nicht auf Rang 7 wie im aktuellen Cockpitbericht (Datenstand 12.1.2025).
3. Eine ausführliche Beschreibung der Entwicklungen in Horizon Europe bieten die Berichte der FFG zu Horizon Europe URL: <https://www.ffg.at/publikationen#horizon> [24.3.2025]

Steigerung Erfolgsquote des Unternehmenssektors in Horizon Europe von 18,2 % auf mindestens 20 %

Auf Wirksamkeit und Exzellenz fokussieren

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Erfolgsquote der österreichischen Horizon Europe Beteiligungen des Unternehmenssektors

Quelle: EU PM (FFG)

Analyse

Die Erfolgsquote der österreichischen Beteiligungen im Unternehmenssektor liegt seit 2020 über dem Zielwert von 20 % und hat sich seit dem Vorjahr von 23,1 % (Wert 2023) auf 21,9 % (Wert 2024) zwar erneut vermindert, Österreich liegt damit aber weiterhin im Durchschnitt der Innovation Leaders.

Die Säule *Global Challenges* bleibt für die österreichischen Unternehmen hinsichtlich des Volumens der wichtigste Bereich. Mit 4,0 % anteilmäßig am höchsten sind österreichische Unternehmen aber in der Säule *Excellent Science* vertreten. Eine signifikante Größe nimmt zudem der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ein, deren Beteiligungen bei 47 % liegen.¹

Die Beteiligung österreichischer Unternehmen in den europäischen Forschungsrahmenprogrammen ist ein wichtiger Weg, um ihre Forschungsleistungen und Innovationsfähigkeit durch internationale Forschungsk Kooperationen zu erhöhen. Über entsprechend geförderte Projekte wird die unternehmerische Forschung nicht nur gestärkt. Sie stellt auch die Anbindung an die exzellente

internationale Forschungslandschaft sicher und gewährleistet, dass heimische Unternehmen unmittelbar wirksame Beiträge zur Lösung der drängendsten gesellschaftspolitischen und technologischen Probleme unserer Zeit leisten. Die internationale Kooperation ist nicht zuletzt auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil die hochgradig internationalisierten österreichischen Unternehmen ihre F&E-Partner oftmals ohnehin im Ausland finden (müssen).

Fußnoten:

1. Detailergebnisse siehe Überblicksbericht zu Österreich in Horizon Europe. Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG, 2023, URL: https://www.ffg.at/sites/default/files/allgemeine_downloads/Monitoring/HEU/FFG_Ueberblicksbericht_HorizonEurope_2023.pdf [19.3.2025]

Steigerung der MINT-Absolvent:innen um 20 %

Auf Wissen, Talente und Fertigkeiten setzen

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Anzahl der ordentlichen MINT-Hochschulabschlüsse

Quelle: Statistik Austria

Analyse

Z_3.1.1 Steigerung MINT-Absolvent:innen um 20 % (AG)

Der Indikator monitort die Steigerung des Anteils der Mathematik-, Informatik-, Naturwissenschaft- und Technik-Absolvent:innen (MINT). Bis zum Jahr 2030 sollen gegenüber dem Studienjahr 2019/2020, um 20 % oder rund 3.480 mehr Absolvent:innen jährlich ein MINT-Studium an einer österreichischen Hochschule abschließen. Angesichts des bestehenden und erwartbaren Fachkräftemangels in den betroffenen Berufsfeldern, wird mit dieser Zielsetzung eine im Vergleich zu den Innovation Leaders bereits erfolgreiche Entwicklung (vgl. Kap. B.1) weiter forciert und damit eine sukzessive Steigerung der Absolvent:innenzahlen angestrebt.

Der herangezogene Ausgangswert aus dem Studienjahr 2019/2020 beträgt 17.427 Absolvent:innen. Mit 18.226 Studienabschlüssen im Studienjahr 2022/23 (18.630 Studienjahr 2020/21; 17.853 Studienjahr 2021/22)¹, kann eine leichte Steigerung zum Ausgangswert um 4,6 % festgestellt

werden. Bei den MINT-Erstabschlüssen schwankt der Steigerungswert in den Jahren 2020 bis 2023 zwischen 0,3 +9,3 %.

Eine erfolgreiche Zielerreichung hängt dabei maßgeblich von unterstützenden Maßnahmen zur Attraktivierung naturwissenschaftlicher, technischer Studien ab. Dazu zählen einerseits die Studienbedingungen an den Hochschulen und ein obligatorischer Ausbau der dafür notwendigen Studien- und Forschungsplätze selbst, aber insbesondere sind es Leistungen, die bereits in den Bildungsebenen davor erbracht werden müssen und an Standorten mit geringer Affinität zu MINT, intensiviert werden müssen.

Zahlreiche bestehende Angebote² sowie neu gesetzte Initiativen (bspw. Wissenschaftsbotschafter an Schulen) stellen dafür geeignete Instrumente dar, das Interesse und die Motivation von Schüler:innen und Lehrkräften in Computerwissenschaft, Data Science, Industrial Engineering, Robotik, Molekulare Biowissenschaften oder andere MINT-Studien zu steigern.

Fußnoten:

1. Datenstand endgültig: 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
2. Beispielhaft genannt sei etwa Technische Bildung (www.technischebildung.at/initiativen/unterricht/).

Steigerung des Frauenanteils an Absolvent:innen in technischen Fächern um 5 %

Auf Wissen, Talente und Fertigkeiten setzen

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Frauenanteil an den Hochschulabschlüssen (ISCED 6-8) in den Bereichen F06 - Informatik & Kommunikationstechnologie und F07 - Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe (ohne Architektur und Baugewerbe)

Quelle: Statistik Austria

Analyse

Die Steigerung des Interesses an Technik, insbesondere von Frauen, stellt einen zentralen Auftrag zahlreicher Informations- und Beratungsmaßnahmen über unterschiedliche Bildungsebenen hinweg dar.¹ Das Monitoring des Anteils von Absolventinnen eines technischen Studiums ermöglicht eine Bewertung der – oder zumindest Hinweise zur – Wirksamkeit der vielfältigen Maßnahmen.

Als Ausgangsbasis für diesen Indikator dient die Anzahl der Studienabschlüsse von Studentinnen in technischen Fächern im Studienjahr 2019/20. Mit einem Anteil von 20,3 % lag der Anteil der Technikerinnen signifikant unter dem damaligen Gesamtanteil von Absolventinnen an Universitäten (55,3 %) und Fachhochschulen (51,9 %).

Erfreulicherweise konnte der Anteil auf aktuell etwa 24 % gesteigert werden, was einem Zuwachs von knapp vier Prozentpunkten entspricht.

Die langjährige Beobachtung zeigt zudem einen kontinuierlichen positiven Trend, wodurch eine Erreichung des angestrebten Ziels bis 2030 sehr wahrscheinlich erscheint. Der Gesamtanteil weiblicher Studierender beträgt gegenwärtig 54,1 % an Universitäten und 53,5 % an Fachhochschulen. Diese steigende Gesamtbeteiligung von Frauen im Hochschulbereich wird voraussichtlich auch zur weiteren Erhöhung des Technikerinnenanteil beitragen.

Dennoch bleibt der Anteil an Frauen, die ein technisches Studium aufnehmen, generell niedrig. Diese Herausforderung stellt jedoch kein österreichspezifisches Phänomen dar (vgl. C.5 Geschlechtergerechtigkeit), wenngleich die Veränderungsresistenz und geschlechterbezogene Rollenbilder in der österreichischen Gesellschaft stärker ausgeprägt sind.² Zudem brechen Frauen technische Studien häufiger ab³ und verlassen technische Berufe öfter als ihre männlichen Kollegen.

Um diesen Herausforderungen gezielt zu begegnen, hat das ehemalige Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die Initiative „Aktionsplan MI(N)Tmachen“ und weitere Maßnahmen ins Leben gerufen. Die kontinuierliche Erhöhung des Frauenanteils bei den Absolvent:innen technischer Studiengänge bildet einen zentralen Bestandteil dieser Initiativen. Der Aktionsplan implementiert daher Maßnahmen entlang der gesamten Bildungskette, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken.

Fußnoten:

1. Vgl. Geschlechtergerechtigkeit C.5. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/B/C.5> [19.3.2025]
2. GÖG: Gesellschaft im Umbruch. Frauen zwischen Backlash und Innovation. Dokumentation zum 5. FrauenGesundheitsDialog, Gesundheit Österreich, 2022, URL: https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:d38d2e04-7f09-4507-803e-01ee5ba3741b/Dokumentation_5_FrauenGesundheitsDialog_2022-06.pdf [19.3.2025].
3. Ebd.

Top 3-Platzierung im IMD World Talent Ranking

Auf Wissen, Talente und Fertigkeiten setzen

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Rang Österreichs im Gesamtindex

Quelle: IMD Ranking

Analyse

Das IMD World Talent Ranking bewertet anhand von 30 Indikatoren, wie erfolgreich Nationen Talente für ihre Wirtschaft entwickeln, anziehen und langfristig binden können. Österreich nimmt in diesem Ranking für das Jahr 2024 Rang 10 ein und setzt damit beständig einen negativen Trend fort, nachdem das Land im Jahr 2019 noch auf Rang 4 positioniert war. Die Wahrscheinlichkeit, das angestrebte Ziel einer Top-3-Platzierung zu erreichen, muss daher als gering eingeschätzt werden.

Die Schweiz behauptet weiterhin unangefochten die Spitzenposition. Die Platzierungen der nachfolgenden Länder unterliegen hingegen starken Schwankungen. Die als Innovation Leaders bezeichneten Länder verteilen sich wie folgt: Dänemark verbesserte sich auf Platz 5 (zuvor 7), Schweden kletterte auf Rang 4 (zuvor 10), Finnland fiel auf Position 13 zurück (zuvor 6) und die Niederlande rutschten auf Platz 8 ab (zuvor 5). Belgien, im Vorjahr noch zu den Innovation Leaders zählend, stürzte auf Rang 12 ab (zuvor 4).

Die spezifischen Stärken und Schwächen Österreichs in den drei Subkategorien *Investment & Development*, *Appeal* und *Readiness* stellen sich wie folgt dar:

Investment & Development: Besonders positiv werden die Weiterbildungsmöglichkeiten (Rang 3 ↓) sowie das duale Ausbildungssystem „Duale Lehre“ (Rang 2 ↑) bewertet. Mit Gesamtausgaben für Bildung in Höhe von 4,9 % des BIP¹ belegt Österreich jedoch nur Platz 33.

Appeal: Die Standortattraktivität wird maßgeblich durch die hervorragende Lebensqualität (Platz 2=) und die hohe Anziehungskraft für Talente (Platz 3 ↑) positiv beeinflusst. Negativ wirken sich hingegen die hohen Lebenshaltungskosten (Platz 53 ↓) und die erhebliche Abgabenlast (Platz 33 ↑) aus. Eine Folge dieser Faktoren ist der hohe Anteil berufstätiger Studierender in Österreich.

Readiness: In dieser Kategorie wird die Innovations- und Anpassungsfähigkeit gemessen. Hervorragende Bewertungen erzielt Österreich bei der Anzahl von Absolvent:innen im MINT-Bereich (Rang 7 ↑) und der Einwanderung qualifizierter Fachkräfte (Rang 6 ↑).² Auffallend schwach fallen dagegen die Bewertungen für Arbeitsplätze für Hochqualifizierte (Rang 61) und die Kompetenz des Führungspersonals (Platz 52) aus. Insbesondere die niedrige Bewertung bei hochqualifizierten Arbeitsplätzen steht im deutlichen Widerspruch zum häufig postulierten hohen Bedarf an qualifizierten Fachkräften in Österreich und sollte einer eingehenden Analyse unterzogen werden.

Fußnoten:

1. OECD. Expenditure on educational institutions as a percentage of GDP (letzte verfügbare Daten 2020). Anm.: Statistik Austria publiziert einen Wert von 5,3 % des BIP Staatliche Bildungsausgaben nach ISCED 2011 für das Jahr 2021
2. Vgl. Tertiäre Bildung B.1, Teilindikatoren URL: <https://fti-monitor.forwit.at/B/B.1>

Zwei österreichische Universitäten in den THE Top 100

Auf Wissen, Talente und Fertigkeiten setzen

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Summe der Ränge der beiden bestplatzierten österreichischen Universitäten

Quelle: Times Higher Education Ranking

Analyse

Mit dem strategischen Ziel, bis 2030 mit zwei österreichischen Universitäten in den globalen Top 100 vertreten zu sein, wird eine erhöhte internationale Sichtbarkeit des österreichischen Hochschulraumes angestrebt. Als primäre Referenz dient hierbei das jährlich veröffentlichte Times Higher Education (THE) World University Ranking.

Im Jahr 2025 konnte die Universität Wien ihre Position gegenüber dem Vorjahr erneut verbessern und rückte von Rang 119 auf Rang 110 vor. Die Medizinische Universität Wien wird in der Gruppe 201-250 geführt. Die Medizinische Universität Graz hingegen fiel von ihrem früheren Platz 168 im Jahr 2023 erneut zurück und positioniert sich in der Gruppe 251-300.

Die gezielte Steuerung der Leistungsentwicklung von Universitäten, wie sie in renommierten institutionellen Rankings wie dem THE abgebildet wird, folgt einer komplexen Methodik. Daher wurden Initiativen entwickelt, um Universitäten mit bereits guten Ausgangspositionen gezielt zu unterstützen, damit sie in die Top 100 aufsteigen oder sich dieser Gruppe annähern können. Aufgrund

der komplexen Bewertungsmetriken können bereits kleine Verbesserungen entscheidende Auswirkungen auf die Punkteverteilung und damit auf die Ranglistenposition haben.

In den fachspezifischen Rankings (THE World University Rankings by subject, 2024) zeigt sich eine bemerkenswerte Stärke: In 8 der 11 Fächergruppen sind österreichische Universitäten unter den besten 100 vertreten. Hervorzuheben sind dabei die Universität Wien mit 6 Platzierungen unter den Top 100 (darunter der hervorragende 27. Platz in der Kategorie „Arts and Humanities“) sowie die Technische Universität Wien mit einer Platzierung in der Kategorie „Computer Sciences“ auf Rang 84.

Auslandsanteil an neuen Anwerbungen an Universitäten auf 45 % heben

Auf Wissen, Talente und Fertigkeiten setzen

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Anteil des aus dem Ausland angeworbenen Wissenschafts- und Forschungspersonals

Quelle: Statistik Austria

Analyse

Im Rahmen der FTI-Strategie 2030 ist die Erhöhung der Attraktivität Österreichs für ausländische Student:innen und Forscher:innen als strategisches Ziel definiert. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Anteil neu berufener ausländischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Hochschulen. Indirekt gibt dieser Indikator Aufschluss über den Internationalisierungsgrad der österreichischen Hochschullandschaft.

Als Referenzwert wurde ein Anteil von 45 % ausländischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festgelegt. Hierbei ist anzumerken, dass aufgrund der eingeschränkten Datenverfügbarkeit die Berechnungen ausschließlich auf den verfügbaren Zahlen zu Berufungen von Professorinnen und Professoren an Universitäten basieren. Dies führt

zu einer erheblichen jährlichen Schwankungsbreite der Werte.

Nachdem im Jahr 2022 der Referenzwert von 45 % knapp unterschritten wurde, konnte 2023 das Ziel mit einem Anteil von 46,1 % wieder erreicht werden. In der langfristigen Betrachtung seit 2006 wurde ein durchschnittlicher Auslandsanteil bei Neuberufungen von über 45 % erzielt (der Durchschnittswert für den Zeitraum 2006-2023 beträgt 47,9 %).¹

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 256 Professuren neu besetzt, davon 118 mit Berufungen aus dem Ausland. Der überwiegende Teil der ausländischen Berufungen an österreichischen Universitäten erfolgt aus Deutschland (58,5 Professorinnen und Professoren im Jahr 2023). Dieser hohe Anteil ist verständlicherweise auf den gemeinsamen Sprachraum zurückzuführen. Aus den übrigen EU-Ländern wurden im Jahr 2023 26,5 Personen berufen, aus der Schweiz 12 und aus Drittstaaten 21 Personen.

Fußnoten:

1. Uni:data. Wissensbilanz Kennzahl 1.A.2. Eigene Berechnung.

100 % mehr österreichische MINT-Student:innen mit Auslandssemester

Auf Wissen, Talente und Fertigkeiten setzen

Zielerreichung

Entwicklung Zielerreichung

Anzahl MINT-AbsolventInnen mit Auslandsaufenthalt während des Studiums

Quelle: Statistik Austria

Analyse

Die Studienjahre 2020/21 und 2021/22 waren pandemiebedingt mit erheblichen Einschränkungen für Studienaufenthalte im Ausland verbunden, was zu einer rückläufigen Dynamik führte (1.971 bzw. 1.680 relevante Auslandsaufenthalte). Die aktuellen Daten zeigen jedoch eine erfreuliche Trendwende: Ein markanter Anstieg auf 2.907 Auslandsaufenthalte kompensiert das vorherige Defizit und setzt einen positiven Wachstumskurs fort. Anzumerken ist, dass beginnend mit Studienjahr 2022/23 aufgrund einer Erweiterung des definitorischen Rahmens Kurzzeitmobilitäten im Indikator Berücksichtigung finden. Um allerdings eine Steigerung im angestrebten Ausmaß bis zum Zieljahr 2028/29 zu erreichen, sind weitere unterstützende Maßnahmen mit Nachdruck zu verfolgen.

Dieser quantitative Indikator erfasst die Anzahl der MINT-Studienabschlüsse von Studierenden an Universitäten, Fachhochschulen, Privatuniversitäten und Pädagogischen Hochschulen, die während

ihres Studiums einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt absolviert haben. Er gibt dadurch indirekt Aufschluss über den internationalen Vernetzungsgrad der österreichischen Hochschulen.

Als Ausgangsbasis für das Monitoring dient der Wert des Studienjahres 2019/20 mit 2.212 MINT-Studienabschlüssen mit studienbezogenem Auslandsaufenthalt. Der angestrebte Zielwert für das Studienjahr 2028/29 wurde entsprechend dem Ziel einer Verdopplung mit 4.424 festgelegt.